

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

DEPARTEMENT D'ECONOMIE

OPTION : ECONOMIE MONETAIRE

B.P. : 1825

LUBUMBASHI

LES DETERMINANTS DE L'EFFICACITE DE LA

POLITIQUE MONETAIRE EN REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE DU CONGO

Par **KAOMBA MUTUMBA Jean Bosco**

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies

en sciences économiques

Option : Economie monétaire

Juin 2019

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

DEPARTEMENT D'ECONOMIE

OPTION : ECONOMIE MONETAIRE

B.P. : 1825

LUBUMBASHI

LES DETERMINANTS DE L'EFFICACITE DE LA POLITIQUE MONETAIRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Par **KAOMBA MUTUMBA Jean Bosco**

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies
en sciences économiques

Option : Economie monétaire

Directeur : Professeur Mwanja Wa Kosia José

Co-directeur : Professeur Kilondo Nguya Didier

ANNEE ACADEMIQUE : 2018-2019

IN MEMORIAM

A ma mère Aimérance MWADI MBIYI, toi qui m'as quitté trop tôt, alors que j'avais encore besoin de toi. Tu m'as appris les vraies valeurs de la vie, qui ne font que se distinguer au jour le jour. Ton amour restera toujours gravé dans mon cœur.

« Que ton âme repose en paix »

DEDICACE

A Dieu le Père Tout Puissant, le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible. J'ai l'honneur de te recevoir comme guide, maître de temps et des circonstances, gloire et louange à toi Seigneur, toi qui es, qui étais, tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ma vie, toi qui m'as nourri d'intelligence et de sagesse pour l'élaboration de ce travail.

- A mon très cher père Vincent de Paul KALOMBO MUTUMBA dont l'amour, le courage, la patience et la persévérance prodigieuse, m'affermissent dans toutes mes entreprises.
- A tous ceux qui portent et qui porteront le sang de la famille KALOMBO MUTUMBA
- A mes deux enfants : Aiméance KAOMBA MWADI et son jeune frère Vincent de Paul KAOMBA KALOMBO
- Aux oncles et tantes paternels et maternels
- Aux cousins et cousines
- A tous mes Amis et Connaissances
- Sans oublier ma très chère épouse KASOKOTA BUNDALA ELDAA

REMERCIEMENTS

L'effort faisant le fort, je peux audacieusement affirmer que nul ne peut prétendre avoir réalisé une œuvre de quelle importance qu'elle soit, sans le concours de ses semblables. C'est dans cette optique que je fais mien le point de vue selon lequel l'homme n'est rien sans les hommes.

Je me permets de dire que ce travail je l'ai rédigé avec le concours d'autres personnes. La complexité de la matière sur la doctrine monétaire m'a parfois causé des difficultés.

Mes remerciements vont principalement au professeur MWANIA WA KOSIA José, Directeur de ce mémoire, a le mérite de m'avoir encadré durant notre recherche approfondie en Economie. Nous lui sommes très reconnaissants.

Mes remerciements vont en suite au professeur Didier KILONDO NGUYA Co-directeur de ce mémoire dont les remarques et suggestions ont permis de l'améliorer.

Grâce à la rigueur scientifique du professeur KALABA BIN SANKWE, en dépit de ses multiples occupations, il ne s'est aucunement ménagé pour conduire ce travail à sa maturité.

De même nous remercions particulièrement les professeurs Pascal SEM MBIMBI, KWESELE CHOMA-CHOMA Bruno, MWANYA KIBANZA René, NGUBA MUNDALA Médard, MOTA NDONGO Emile et M'BAYO MUSEWA Maurice, les chefs de travaux : KAMANDA DIBWE, NTAMBO KAPONDA, Venant MUZUNGU, LABI MPIANA BOKETSHU, KASONGO NDALA John, KASONGO ILUNGA Daniel et Maguy NZUZI BANGIKA pour les avis pertinents et enrichissants dans l'encadrement de ce présent travail.

Nous tenons à remercier aussi le collègue assistant : Emmanuel KABANISHI.

Nos hommages s'adressent également à son excellence Monsieur Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA ancien gouverneur du haut Katanga à qui nous adressons le quadruple té : Sincérité, loyauté, fierté et dignité.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

1. BCC : Banque Centrale du Congo.
2. BCE : Banque Centrale Européenne.
3. BM : Banque Mondiale.
4. BTR : Billet de Trésorerie.
5. CDF : Congo Démocratique Franc.
6. CEMAC : Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale.
7. CT : Court Terme.
8. DTS : Droit de Tirages Spéciaux.
9. FCP : Fonds Communs de Placement.
10. FED : Federal Reserve Bank.
11. FMI : Fonds Monétaire International.
12. IDE : investissement Directs Etrangers
13. IS-LM : Relation des Combinaison du taux d'intérêt et la production des biens et services ainsi que l'ensemble des combinaisons du taux d'intérêt qui assurent l'équilibre sur le marché de la monnaie et des titres à l'offre de monnaie constante.
14. LT : Long Terme.
15. M1 : Pièce + Billes + dépôt à vue (agrégat monétaire étroit défini comme la somme de la monnaie fiduciaire composé des billets et pièces en circulation qui sont couramment utilisés dans les transactions pour effectuer les paiements et les dépôts à vue.
16. M2 : M1 + Dépôt à terme + CODEVI + CEL (agrégat monétaire intermédiaire qui comprend en plus de l'agrégat M1, les dépôts à terme d'une durée inférieure ou égale à deux ans ainsi que les dépôts remboursables avec préavis inférieur ou égal à trois ans).
17. M3 : M2 + effet de pension + OPCVM monétaire + créances inférieures ou égales à 2 ans (agrégats monétaire large qui est la somme de M2 et instruments négociables tels que les titres d'organismes de placement collectif monétaires ou des valeurs mobiliers, les instruments du marché monétaire ou les titres des créances émis par les institutions financières monétaires d'une durée inférieure ou égale à deux ans).
18. MT : Moyen Terme.

19. OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique.
20. OPCVM : Organisation de Placement Collectif de Valeurs Mobilières.
21. PEG : Programme Economique du Gouvernement.
22. PGF : Production Globale des Facteurs.
23. PIB : Produit Intérieur Brut.
24. PIR : Programme Intérimaire Renforcé.
25. PNB : Produit National Brut.
26. PPTE : Pays Pauvre Très Endettés.
27. RDC : République Démocratique du Congo.
28. SWAC : Société d'investissement à Capital Variable.
29. TPM : Taux du Prêt Marginal.
30. TRD : Taux de Rémunération des Dépôts.
31. TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée.
32. USD : United State Dollar.
33. VAR : Model Vectoriel Autorégressif.

AVANT-PROPOS

Cette étude entre dans le cadre d'une recherche approfondie en économie monétaire. Elle s'inscrit dans le souci de répondre à une préoccupation scientifique, pratique et concrète à la fois celle de donner à la théorie monétaire une dimension adaptée à l'objectif final de la Banque Centrale du Congo.

Ce travail, ne prétend nullement offrir une analyse exhaustive sur la politique monétaire, elle aborde cependant les axes essentiels justifiant la corrélation entre la politique monétaire congolaise et le secteur réel. Les différents travaux récents sur la théorie relative à ce domaine y sont repris.

Ce dernier va ouvrir des perspectives de recherche à plusieurs autres études sur l'efficacité de la politique monétaire ou sur la pertinence de l'application d'une théorie monétaire dans une économie donnée. En toute modestie ces études peuvent trouver dans ce travail un support d'analyse et un guide dans la recherche.

RESUME DU TRAVAIL

Dans la présente étude axée sur l'analyse des déterminants de l'efficacité de la politique monétaire congolaise, il s'agissait de montrer le rôle que joue par le canal du taux d'intérêt, du taux de change et du crédit sur l'économie réelle plutôt que celui des agrégats nominaux de la monnaie.

Les résultats de nos analyses rejettent l'évidence d'une contraction de l'activité économique à la suite de la manipulation des canaux de transmission de la politique monétaire. Par ailleurs, il faut remarquer que les délais de réactions de la politique monétaire simulés par les canaux de transmissions (taux d'intérêt, taux de change et canal de crédit) sur l'économie sont invalidés même à court, moyen terme et long terme en République Démocratique du Congo. Ces résultats éclairent les décideurs de politique économique, sur la nécessité de maintenir un cadre macroéconomique stable, pour bénéficier des externalités positives, inhérentes aux impacts de politique monétaire ainsi que la mise en place concomitante de mécanisme de corrections des effets néfaste provenant de ces politiques.

Le faible impact de l'existence de la relation étroite qui passe de manipulation des canaux de transmissions au secteur réel est mis en évidence. La faiblesse de cette corrélation entre les deux secteurs vient contredire la thèse selon laquelle un resserrement temporaire des conditions monétaires entraîne une action transitoire de la production réelle. L'estimation de cette faible cohérence est importante pour la conduite de la politique monétaire parce que les interventions de la banque centrale ont une incidence beaucoup plus directe sur les canaux de transmissions que sur les agrégats monétaires.

INTRODUCTION GENERALE

I. CONTEXTE DE L'ETUDE

La situation économique de la République Démocratique du Congo (RDC) se distingue nettement de celle des autres pays d'Afrique au regard du contraste existant entre l'ampleur de la crise et les immenses potentiels du pays. L'environnement macro-économique actuel la République Démocratique du Congo est caractérisé par une basse conjoncture qui a pour conséquence l'augmentation des prix intérieurs des biens et services, la dépréciation monétaire, la diminution des pouvoirs d'achat de la population, la précarité des conditions économiques sur le marché des biens et services et surtout sur le marché financier. Les activités financières congolaises évoluant dans cette conjoncture économique sont confrontées à plusieurs problèmes de gestion : le non-remboursement potentiel des crédits, la diminution considérable de la valeur des dépôts, libellés en monnaie locale, l'augmentation du taux de change et du taux d'intérêt, les fluctuations des valeurs des créances et des dettes, d'où un risque financier très élevé dont les conséquences peuvent être exprimées en unité monétaire.

Bref, nos pays en développement seraient prudents sur la vérification de leurs équilibres, sur tous les marchés en général, sur la demande de monnaie et les variables fondamentales en particulier. L'importance de la volatilité observée de la masse monétaire pour la détermination de la demande de monnaie du revenu national, le taux d'intérêt, l'indice de prix et le taux de change, posent de manière récurrente le problème de la détermination d'un niveau de référence ou d'équilibre.

II. PHENOMENES OBSERVES

L'observation de la situation économique de la République Démocratique du Congo (RDC) durant la période de notre étude allant de 2003 à 2018 laisse apparaître les phénomènes découlant des idées ci-après :

- a) Sur la dernière décennie, la politique monétaire congolaise a enregistré des résultats satisfaisants (taux d'inflation en hausse, puis finalement vers la baisse passant de 16,02 en 2003 à 9,6% en 2018) dans un contexte marqué par une croissance positive de l'économie (taux de croissance orientés vers la hausse, passant de 5,8% à 4,1%).

- b) Concomitamment, le taux d'intérêt directeur a évolué vers la baisse, atteignant le niveau historiquement le plus bas, car il est passé de plus de 8,00% en 2003 à 14,00% à fin 2018.
- c) Sur cette même période, le taux de change a augmenté avant de se stabiliser passant de 405 CDF en 2003 à 1647,33 FC à fin 2018.
- d) S'agissant du canal de crédit, ce dernier a manifesté un comportement allant vers la hausse soit 14% en 2003 et 19,0% fin 2018.

Comment pouvons-nous interpréter les évolutions contrariées de ces trois variables, à savoir le taux d'intérêt tendant vers la baisse, le taux de change orienté vers la hausse puis la stabilisation, et le taux de crédit allant vers la hausse. Il y a nécessité de procéder à une analyse de l'efficacité de la politique monétaire congolaise pour expliquer le contexte dans lequel les résultats de la politique monétaire ont atteint l'économie réelle.

III. REVUE DE LA LITTÉRATURE

Les travaux théoriques et empiriques traitant de l'efficacité de la politique monétaire ne laissent pas les auteurs unanimes par rapport aux résultats trouvés selon les approches d'analyses de traitement des données, les variables prises en compte, les contextes socioéconomiques. Pour TOBIN (1995) quant à lui à discuter du rôle des variables monétaires dans la détermination de degré d'intensité du capital dans une économie, il utilise un modèle agrégé notamment et montre que la monnaie est capable d'influer sur le niveau d'activité en modifiant le portefeuille des ménages. Si jamais le pouvoir d'achat de la monnaie diminue sous l'effet de l'inflation alors les agents vont préférer détenir des actifs réels dans leurs portefeuilles, ce qui va se traduire par une augmentation de l'investissement et donc une croissance plus forte. ALEXANDRE (1997), KHAN et SENHADJI (2001), GILLMAN et al. (2002), il ressort qu'une faible inflation a un effet positif sur la croissance tandis qu'une inflation élevée a un effet négatif sur la croissance économique. TOBIN (1999) utilisant une approche en équilibre général montre que la politique monétaire affecte la demande agrégée principalement à travers la modification de la valeur du capital physique en rapport avec son coût de remplacement. SARR et DINGUI (2000) ont travaillé sur le mécanisme de transmission de la politique monétaire en Côte d'Ivoire en utilisant un modèle vectoriel autorégressif (VAR) avec sept variables dont le taux d'escompte, le taux débiteur réel des banques, la masse monétaire, le crédit à l'économie, le PIB réel, l'indice des prix à la consommation et l'investissement privé. Les données utilisées dans leurs études sont issues

des statistiques monétaires et celle de l'activité réelle sur base annuelle. Les tests d'intégration ont permis de détecter les ruptures structurelles dans les données. Les résultats obtenus montrent que les impulsions monétaires sont transmises à la sphère réelle via le taux d'intérêt débiteur des banques. Un choc monétaire de 1% entraîne une augmentation de l'activité réelle de 0,2% en revanche une hausse de l'inflation de 1% entraîne une régression de l'activité réelle à 0,01%.

SIDRAUSKI (2000) a abouti à la neutralité de la monnaie sur le niveau et l'évolution du PIB. Il suppose que la monnaie entre dans la composition de la fonction d'utilité des ménages car elle fournit un flux de services issus de sa détention. La monnaie, dans ce cas, n'aurait aucun effet ni à court terme ni à long terme car elle ne serait pas susceptible d'influer sur le niveau de l'évolution du PIB. DEBOISSIEU (2002) souligne que le canal de crédit n'est en général pas indépendant du canal du taux d'intérêt et tous les deux jouent dans le même sens pour renforcer l'impact de la politique monétaire.

L'étude de BETTEN et HAFER (2003) portant sur six pays industrialisés aboutit à une conclusion que la politique monétaire a un effet significatif dans tous les pays étudiés. MC KINNON et SHAW (2003), allant à l'encontre de ce raisonnement ont montré que des niveaux de taux d'intérêt bas ne favorisent pas l'accumulation du capital et la croissance économique. En effet des taux d'intérêt faibles peuvent stimuler la demande d'investissement. Toutes fois du fait de leurs niveaux assez-bas, ils ne peuvent pas susciter l'épargne nécessaire en vue de satisfaire cette nouvelle demande créée. Il en résulte une diminution de l'investissement. Pour ces raisons, ces auteurs prônent la Libéralisation financière. Développant la théorie de la répression financière, ils arrivent à montrer que les taux d'intérêt maintenus à des niveaux bas pouvaient entraîner des effets néfastes sur l'épargne.

RAMSEY (2003) reconnaît qu'une modification de la politique monétaire induit un changement rapide de l'agrégat M2, il précise cependant que le crédit et la production réagissent avec des délais plus ou moins importants. Ceci amène à conclure à une efficacité supérieure du canal de la monnaie et à un rôle marginal du canal de crédit. BYNOE (2004) a adopté la version modifiée de l'équation « SAINT LOUIS », pour tester empiriquement les effets de la politique monétaire sur l'activité économique dans cinq pays d'Amérique latine en voie de développement et en utilisant les données annuelles couvrant pour la plus part, la période 1995 – 2005. Il explique ainsi la prédominance des effets de la politique monétaire par une monétisation des réserves en devises ou du déficit budgétaire dans ces pays.

D'après ROBINSON (2005) une politique de taux d'intérêt bas permet de promouvoir l'investissement et la croissance économique. GRAUWE et POLAN (2005) examine à travers une régression fondée sur l'équation quantitative de la monnaie, la relation entre croissance monétaire et inflation. L'étude est menée en coupe transversale et en données de panel, le résultat de l'étude montre sur l'ensemble de l'échantillon une relation positive et élevée entre le taux de croissance de la masse monétaire et le taux d'inflation. Cependant le résultat reste moins robuste concernant la relation entre croissance monétaire d'une part et croissance de la production d'autre part. ONDO OSSA (2005) mène une étude sur les pays de la zone CEMAC, en utilisant un modèle panel, il montre que la politique monétaire a des effets expansionnistes sur l'activité économique contrairement à la politique budgétaire validant ainsi l'existence d'effet anti-keynésien en zone CEMAC.

Selon DORNBUSH (2006), l'effet liquide induit par l'impulsion monétaire initiale relançant la demande interne s'accompagne également d'une hausse de la demande étrangère et la suite d'une dépréciation du taux de change de court terme supérieur à la dépréciation de long terme. De ce point de vue la politique monétaire n'a que des effets nominaux et non des effets réels. MUNDELL (2006) a montré que l'action monétaire est inefficace sauf en régime de change flexible quel que soit le degré de mobilité de capitaux. En effet, dans un régime de changes flexibles la mobilité de capitaux implique une relation simple entre le taux d'intérêt et le taux de change. La politique monétaire expansionniste entraîne une baisse des taux d'intérêts de qui relance la production. DRAMANI, DIACKLY et NDIAYE DIOUF (2017) analysent le mécanisme de transmission de la politique monétaire axée uniquement sur le rôle joué par le taux d'intérêt et le taux de change ; ils ne tiennent pas compte des agrégats nominaux de la monnaie et du crédit. Ils utilisent un modèle macroéconomique ensemble dans le cadre de l'économie Sénégalaise et aboutissent au résultat qu'un resserrement temporaire des conditions monétaires entraîne une baisse transitoire de la production réelle en deçà de son niveau tendanciel.

D'autres auteurs à l'instar de STIGLITZ et WEISS (2016) pour avoir travaillé sur l'information asymétrique sur les canaux de transmission de la politique monétaire ont montré qu'une hausse de taux d'intérêt pourrait également se traduire par une baisse d'offre de crédit par les banques. Celle-ci résulterait de l'incertitude sur la solvabilité de certains clients à la suite de l'augmentation du risque induite par la hausse du crédit. Ils font montrer qu'en présence d'une information asymétrique entre prêteur et emprunteur, les variations des

taux débiteurs bancaires ne permettent pas un apurement efficace du marché de crédit. Dans une telle situation, le rationnement du crédit qui est la seule réponse optimale aux variations du taux d'intérêt débiteur impulsés par les autorités monétaires entraînera une diminution de la demande via la baisse de l'investissement.

ROMER (2015) observe qu'une politique restrictive réduit la masse monétaire ce qui conduit à une contraction du crédit bancaire. Il s'en suit une baisse de l'investissement qui déprime l'activité économique. CHOWDHURY (2018) a appliqué l'équation de « SAINT LOUIS » à six pays Européens, les résultats font ressortir que l'impact de la politique monétaire sur l'activité économique était plus important dans trois pays, à l'exception de certaines études comprenant pour la plupart des pays d'Amérique latine, peu des travaux ont concerné les pays en développement. TSHIUNZA MBIYE (2010) a travaillé sur l'analyse des canaux de transmission de la politique monétaire en République Démocratique du Congo, en utilisant un modèle vectoriel autorégressif (VAR) avec cinq variables dont le taux d'intérêt, le taux de change, le canal de crédit à l'économie, la croissance économique et le niveau général des prix (inflation). Les données utilisées dans son étude sont issues des statistiques monétaires conjoncturelles et celle de l'activité réelle sur base annuelle. Les tests d'intégration ont permis de détecter l'inexistence entre les canaux de transmission de la politique monétaire et le secteur réel. Selon lui la complémentarité des canaux de transmission de la politique monétaire entraînerait la stabilité du taux d'inflation et la relance d'une croissance économique ciblée. Les résultats obtenus montrent que les impulsions monétaires sont transmises à la sphère réelle via le taux d'intérêt débiteur en devise étrangère des banques commerciales. Un choc monétaire de 1% entraîne une diminution de l'activité réelle de 0,5% en revanche une hausse de l'inflation de 1% entre une régression de l'activité réelle à 0,04%. Selon NUBUKPO (2012) une modification du taux directeur engendre une variation des taux bancaires qui influe sur la demande des biens. En outre la modification du taux directeur à un impact sur le taux de change (dans les régimes de change flexible) et par suite sur les prix relatifs des biens et dans les actifs selon les devises.

FISCHER LUNDGREN et JAHJAH(2013)

Vers une politique monétaire plus efficace : le cas de la République Démocratique du Congo, dans cet article analysant les difficultés de la politique monétaire de la RDC les auteurs ont identifié une relation de long terme entre l'inflation, la base monétaire et le taux

de change nominal et ils ont insistés sur le fait que l'IPC est essentiellement déterminé par le taux de change en justifiant cette position par la dollarisation de l'économie de la RDC.

A l'issu de cette étude, les auteurs avancent que la fragilité de la politique monétaire de la RDC est expliquée par une forte dollarisation de l'économie, une situation pouvant perdurer dont la solution passerait par une banque centrale totalement indépendante et par un ancrage d'une dollarisation intégrale et un taux de change stable.

Nous avons observé que ces travaux ont de manière générale parlé de la politique monétaire tenant compte d'un certains nombres des variables et aboutissant sur des conclusions divergentes, certains ont fait mention au test d'analyse d'efficacité de la politique monétaire des pays avancés où les composantes de la masse monétaires sont différentes de celles des pays en développement. La particularité de cette dissertation est soutenue par l'analyse faite que l'efficacité de la politique monétaire dans un pays en développement et particulièrement celle de la RDC qui dépend de la conjoncture internationale et aussi de l'orientation de la politique budgétaire face à la fluctuation des prix des matières premières. D'où la question de notre recherche.

IV. PROBLEMATIQUE

Depuis plus de dix ans, la République Démocratique du Congo met en œuvre une politique monétaire afin de réduire la demande globale et de limiter les risques d'inflation. Le présent travail cherche à évaluer l'efficacité de la politique monétaire en République Démocratique du Congo, ses possibilités et ses limites sur l'économie réelle à travers les canaux de transmission. De manière précise notre préoccupation tourne autour des questions fondamentales ci-après :

- **Quel est le degré de variation du taux d'inflation en fonction des changements spécifiques de la masse monétaire ?**
- **La variation du taux directeur influe-t-elle sur l'inflation de manière instantanée, temporaire ou permanente ?**

C'est à cette préoccupation que nous allons tenter de répondre dans les phrases qui suivent.

V. LES HYPOTHESES DE LA RECHERCHE

L'hypothèse étant une réponse provisoire aux questions soulevées dans la problématique dans le cas précis de notre travail, nous nous sommes proposé les hypothèses ci-après :

- Les variations du taux d'inflation ont un effet négatif et considérable sur le secteur réel. En effet l'instabilité des prix est une source d'incertitude, fausse de processus des décisions économique et entrave la croissance économique. Cette hypothèse refait l'approche monétaire de MILTON FRIEDMAN (Economiste monétariste de l'Ecole de CHICAGO). Il soutient que l'inflation est toujours et partout un phénomène d'origine monétaire car elle entretient une relation considérable avec la masse monétaire. Ainsi toute variation monétaire entraîne dans un sens ou l'autre une variation du niveau général des prix.
- « Tout croissance de la quantité de monnaie supérieure à celle de la production est à moyen ou long terme source d'inflation »¹. Or très souvent cette instabilité résulte de l'inflation qui peut se définir comme étant une « hausse persistante des prix généralement exprimé par l'indice de prix à la consommation, étant entendu que cet indice mesure la variation du coût d'un panier de bien et service, y compris l'électricité, l'alimentation et le transport ».²

L'inflation serait liée directement à l'incohérence des politiques monétaires et indirectement à l'instabilité de la monnaie nationale. Classiquement la politique monétaire Congolaise est dédiée à assurer la stabilité macroéconomique qui serait interprétée comme le maintien de l'économie sur son sentier de croissance potentiel sachant que ce taux de croissance est déterminé par les seules conditions d'offre sur les marchés de produits et du travail. La maîtrise de l'inflation représente un objectif clé de la politique monétaire de la RDC car la stabilité des prix réduit leurs incertitudes auxquels sont confrontés les producteurs et les consommateurs et facilite les décisions économiques notamment d'investissement.

¹ FRIEDMAN M, Prix et théories économiques, Ed Economica, Paris 1983. Page 80

Toute croissance de la quantité de monnaie supérieure à celle de la production est à moyen ou long terme source d'inflation. La demande de monnaie dépend finalement de la richesse des agents économiques et des rendements anticipés des autres actifs comparés à la monnaie. Cette demande est également liée au revenu permanent, au rendement anticipé de la monnaie et au taux d'inflation anticipé.

² CARARE A., STONE M., « pourquoi cibler l'inflation ? », les institutions financières et le développement économique des pays émergents, décembre 2015, p.26

Si la maîtrise de l'inflation constitue un objectif essentiel de la banque centrale du Congo, une saine croissance réelle et soutenue en est l'objectif final.

- Nous signalons dès le départ que les incidences de la politique monétaire Congolaise sur l'économie réelle à travers les canaux de transmission n'affecteraient pas considérablement le secteur réel.

La manipulation du canal du taux d'intérêt aurait un impact insignifiant sur l'inflation (influence instantanée). La variation des taux d'intérêts directeurs, du taux de change et du taux de crédit et des agrégats de monnaie aurait un impact négatif sur le niveau général des prix. Dans ce contexte les mécanismes de transmission de la politique monétaire congolaise au secteur réel sont plus complexes : l'effet indirect entraîne beaucoup d'incertitude sur la portée et l'efficacité des instruments utilisés.

Selon la théorie Keynésienne, une politique monétaire expansive est susceptible d'élever le niveau des prix attendues et donc l'inflation anticipée, entraînant toutes choses égales par ailleurs, une réduction des taux d'intérêts réels stimulatrice des dépenses d'investissement et par la même occasion de la production.³

Par ailleurs même si à ce jour la RDC ne dispose pas d'un véritable marché financier substitut au financement bancaire, l'ouverture du pays sur l'extérieur a pu affecter les canaux de transmission de la politique monétaire congolaise. D'où l'efficacité de la politique monétaire congolaise serait soutenue par l'opérationnalisation de ses canaux de transmission.

Il est important de signifier la précision selon laquelle, le canal du taux d'intérêt, le canal du de change, le canal de crédit « taux de refinancement de la Banque Centrale auprès des banques commerciales afin d'octroyer du crédit à l'économie » (canaux de transmission de la politique monétaire congolaise) et la masse monétaire constituent les principaux déterminants de la politique monétaire congolaise.

³ WICKENS M, Analyse macroéconomique approfondie, Ed. DE BOECK Bruxelles 2010, Page 733.

« L'inflation du modèle Keynésien nécessite une croissance de l'offre de monnaie en vue d'accroître la production car l'inflation est expliqué par la demande. Selon Keynes : Toute demande supplémentaire à l'offre est source d'inflation car les biens et services seront rares et par conséquent leurs prix vont augmenter en vertu du principe de ce qui est rare est cher. L'offre devra donc s'ajuster à la demande.

Si le canal du taux d'intérêt est utilisé de façon adéquate, celui-ci a toutes les chances de produire des effets attendus, mais dans le cas de l'économie Congolaise, le canal du taux d'intérêt agit inefficacement sur l'économie réelle principalement sur le niveau général des prix (inflation). La politique monétaire appliquée par la Banque Centrale du Congo aurait une faible influence sur la stabilité du taux d'inflation en République Démocratique du Congo.

Source : Elaboré par nous-mêmes sur base de notre phénomène observé.

Source : élaboré par nous-mêmes sur base de nos hypothèses et phénomènes observés.

GRILLE D'ANALYSE					
	DIMENSIONS	AXES D'ANALYSES	VARIABLES OPERATIONNELLES	INDICATEURS	
ANALYSE CONJONCTURELLE DE LA POLITIQUE MONETAIRE : UNE EVALUATION DES CANAUX DE TRANSMISSION SUR LE SECTEUR REEL	Incidence des mécanismes de transmission sur l'économie réelle	L'utilisation adéquate des canaux de transmission produira des effets attendus	Instruments opérationnels de la politique monétaire et les règles de sa conduite.	Taux d'inflation et Taux de croissance	APPORT A L'EFFICACITE DE LA POLITIQUE MONETAIRE
	La modification des canaux de transmission de la politique monétaire et son influence sur le niveau des prix et la croissance économique	Impact insignifiant des canaux de transmission de la politique monétaire	L'action sur le taux d'intérêt, Le taux de change et le taux de crédit	- Agrégat monétaire - Taux et variation des agrégats monétaires	
	Le découlement le caractère opérationnel de canaux de transmission de la politique monétaire.	Le caractère opérationnel est fonction de la modification des canaux de transmission et l'agencement des divers agrégats de la politique monétaire	Mesure progressives des agrégats monétaires	- Instrument de la politique monétaire - Agrégats monétaires	

Source : élaboré par nous-mêmes sur base de notre problématique et de nos hypothèses.

VI. CHOIX ET INTERET DU SUJET

L'intérêt de notre étude, peut s'observer à deux niveaux :

Premièrement, il s'agit de ressortir les incidences des variables monétaires et financiers sur les variables réelles mais aussi de montrer l'importance, voire la place centrale de la politique monétaire Congolaise pour tout objectif de croissance économique.

Le crédit oriente les capitaux vers les endroits où ils peuvent être utilisés cependant le système du crédit amène les détenteurs des capitaux qui n'ont pas un emploi productif à les prêter directement aux entreprises qui ont besoin ou les déposer auprès d'une institution des crédits qui les prêtent à leur tour aux entreprises.

Deuxièmement, l'intérêt de ce travail se veut un complément dans l'analyse de l'influence de la politique monétaire sur l'économie réelle à travers les canaux de transmission en République Démocratique du Congo.

La politique monétaire agit de façon globale sur l'économie réelle (prix, niveaux d'activités, plein emploi, équilibre extérieur). Ainsi à travers ce travail nous voulons dégager les relations de cause à effet qui existe entre la politique monétaire de la banque centrale du Congo (BCC) et le niveau des prix qui est considéré comme l'objectif prioritaire des autorités monétaires (Banque Centrale et Trésor).

L'intérêt toujours suscité par ce thème répond, bien entendu à un double besoin analytique. D'une part il s'agit de comprendre comment les impulsions de la politique monétaire Congolaise se propagent dans l'économie et d'autre part d'identifier les principaux facteurs qui influent sur ce processus de transmission.

VII. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

Toute recherche scientifique doit en effet respecter une certaine méthodologie afin d'atteindre les objectifs poursuivis. Celle-ci est un impératif d'ordre pratique pour quiconque voudrait mener des recherches scientifiques dans quelques domaines que ce soit. Afin de répondre aux préoccupations suggérées par la question de recherche, les méthodes et techniques de recherche seront utilisées.

Dans cette sphère axée sur la démarche méthodologique il nous sera question de montrer comment nous procédons pour récolter et traiter les données.

VII. 1. METHODES

D'après W. SCOOT et L. COMPENNAUT « la méthode peut être considérée comme étant l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontrer et les vérifier ». ⁴

En ce qui nous concerne, nous avons optés pour trois méthodes à savoir : les méthodes inductives, comparatives et systémiques afin de bien vérifier nos hypothèses d'aboutir à une bonne conclusion, cohérente et objective.

VII.1.1.METHODE INDUCTIVE (RECOURS ECONOMETRIQUE)

Selon l'encyclopédie économique, la méthode inductive est défini comme un raisonnement qui va du particulier au générale en recourant à des techniques statistique et économétrique. ⁵

Cette méthode est axée sur l'induction qui sans être abstraite se focalise sur les implications de la politique monétaire sur l'économie réelle à travers les canaux de transmissions.

Elle rend l'explication induite dans la mesure où d'une part en remplaçant les institutions dans le milieu social où elles ont pris naissance dans leurs conditions concomitantes, elle nous offre le tableau de leur existence et d'autre part, elle permet leurs implications dans la structure économique.

Celle-ci nous a permis de cerner les incidences de la politique monétaire sur l'économie réelle à travers les canaux de transmissions (Variation du taux d'intérêt, taux de change et taux de crédit). Elle nous a aussi aidé à comprendre l'impact de la politique monétaire Congolaise sur le niveau général des prix et ses enjeux.

En résumé la méthode économétrique, nous a été utile dans la mesure où elle a aidé d'apprécier la fonction relationnelle entre les canaux de transmission de la politique monétaire et les variables macroéconomique (niveau général des prix et croissance économique). En effet pourquoi ne pas établir la genèse des faits et les liens entre les derniers en vue d'enrichir l'interprétation de nos résultats.

⁴W. SCOOT et L. COMPENNAUT, manuel de recherche en sciences économiques, 2ème Edition, Dunois, Paris 2013, page 120

⁵BETONE A et LAZORLAA. « (2007) lexique des sciences économiques », 2^{ième} éd. Armand Colin, Paris, pp321-322.

VII.1.2.LA METHODE COMPARATIVE

Pour A. BRUNO (1982), la méthode comparative consiste à confronter deux ou plusieurs éléments pour déceler les ressemblances et les différences qui existent entre eux. La méthode comparative conduit à l'explication des faits dans la mesure où elle permet de déceler les liens de causalité ou les facteurs générateurs des différences ou de ressemblances constatées.⁶

La méthode comparative nous a été utile en ce sens qu'elle nous a permis de comparer les flux financiers du système monétaire congolais par rapport aux variables macroéconomique et la comparaison des mesures de la politique monétaire en fonction de la tendance évaluative des variables macroéconomiques.

Dans ce travail, la comparaison a été pour nous un outil indispensable à la production de connaissance en matière des variables macroéconomiques en rapport avec les mesures de la politique monétaire, pour ressortir en fin de compte un parallélisme logique du rôle et du poids des variables macroéconomiques dans l'économie Congolaise dans la gestion de mesure monétaire.

VII.1.3. LA METHODE SYSTEMIQUE

D'après R. QUIVY et Michel WATERLOW, cette méthode appelée aussi analyse systémique est toutes recherches théoriques ou empirique qui, partant du postulat que la réalité sociale présente les caractères d'un système d'interprète et explique les phénomènes sociaux par les liens d'interdépendance qui les relient entre eux et qui forme une totalité.⁷

La variation des variables macroéconomiques reste toujours la pièce maîtresse de l'économie Congolaise, elle dégage des capitaux et des devises dont la Banque Centrale du Congo et son système a besoin pour ajuster les mesures monétaires. L'approche systémique nous permettra de mettre en place un bon nombre des facteurs économiques et monétaires qui interagissent entre eux et qui échangent de l'information avec d'autres secteurs : la banque centrale autorité monétaire étant responsable de la réglementation monétaire des changes et du commerce.

⁶A. BRUNO. « Les méthodes des sciences sociales Ed Montchrestien, Paris 1982, p96.

⁷R. QUIVY et Michel WATEROW, méthodes de recherches en sciences économiques et de gestion, Paris 1993, page 361.

Ainsi, donc, nous pouvons dégager une synergie entre l'économie réelle et la politique monétaire congolaise à travers les canaux de transmission, y compris le développement socio-économique. Faire ressortir L'impact des canaux de transmissions de la politique monétaire Congolaise sur les variables macroéconomiques, ses liens avec la politique monétaire en générale restera un devoir pour ce travail. Les phénomènes économiques forment en tout (un système) ainsi donc nous verrons comment la masse monétaire peut conserver son pouvoir d'achat au moyen de l'accroissement du produit intérieur brut, la banque centrale étant gestionnaire principale de la monnaie, du crédit et du système bancaire en générale.

VII. 2. LES TECHNIQUES DE RECHERCHES

« Les techniques sont définies comme des outils ou les moyens qui permettent au chercheur d'acquérir et de traiter les informations dont il a besoin pour comprendre et explique un sujet d'étude ». ⁸

Les techniques constituent des outils indispensables au service de méthodes qui permettent à l'investigateur scientifique de réunir, de récolter et de traiter toutes les informations ou les données courantes à l'édification de son travail.

En ce qui concerne notre travail, la vérification de nos différentes hypothèses, fera appel à la technique documentaire à l'interview directe et l'observation participante, qui nous serviront à la collecte des données :

VII.2.1. LA TECHNIQUE DOCUMENTAIRE OU L'OBSERVATION DOCUMENTAIRE

« C'est une technique qui consiste à étudier et à analyser les documents pour avoir des informations sur les faits ou les phénomènes que l'on étudie ». ⁹

Pour vérifier nos hypothèses posées au départ de nos recherches et obtenir les informations nécessaires à l'édifice de notre travail scientifique, nous avons recouru aux ouvrages : livres, archives et autres documents officielles érigés par des chercheurs autres que nous d'autant plus que toute recherche scientifique est autorisée à se ressourcer dans les écrits existants considérés comme bases des données secondaires.

Cette technique nous a permis de consulter également les différents rapports de la BCC, les rapports de la banque mondiale (BM) et quelques différentes autres

⁸ W. SCOOT et L. COMPENNAUT op cit. page 289

⁹ BRUNO A. op. cit. p. 207.

documentations. Pour ce faire, pour avoir certaines données quantitatives et numériques relatives à la situation économique et financière de la République Démocratique du Congo et de la politique monétaire, il nous sera impérieux de recourir au site internet de Google.

VII. 2.2. LA TECHNIQUE D'INTERVIEW

C'est une technique dont les questions visent à savoir directement ce que les sujets en quêtés pensent, ressentent, désirent etc.

Elle est une des formes de questionnaire pour un entretien, une technique qui a pour but d'organiser un rapport de communication verbale entre deux personnes, l'enquêteur et l'enquêté afin de permettre à l'enquêteur de recueillir certaines informations de l'enquête concernant un objet précis.

Cette technique de recherche va nous aider à poser des questions verbales à plusieurs personnes et d'obtenir les informations relatives à notre sujet d'étude pour lesquelles les documents sont restés muets. Plusieurs fois nous avons participé à des journées portes ouvertes sur la politique monétaire, organisées par la Banque Centrale du Congo à Kinshasa en octobre 2014 et à Lubumbashi en juillet 2015 et juin 2018.

Cette technique nous facilitera de savoir comment et pourquoi, il est souhaitable pratiquement de procéder par une politique monétaire efficace comme facteur de la croissance économique et la stabilisation de cadre macroéconomique. C'est ainsi que nous serons édifiés sur la situation socio-économique contemporaine.

VIII. LA DELIMITATION DU SUJET

Le caractère pro actif de la politique monétaire Congolaise, la modification du taux d'intérêt, la révision du coefficient de la réserve obligatoire et quelque fois les interventions sur le marché de change, le recours aussi bien aux instruments directs qu'indirects par la banque centrale du Congo devraient assouplir et soutenir les variables monétaires et macroéconomiques, plus précisément la croissance économique et le niveau générale des prix surtout dans son objectif de maintenance stable du taux de change et lutter contre l'inflation ainsi que promouvoir la croissance économique.¹⁰

¹⁰Benoit Kudinga : « Le gouvernement Congolais garant de l'instabilité macroéconomique », cahier économique congolais, Kinshasa mars 2015. P87

Il ressort des analyses effectuées sur l'évolution de la conjoncture économique au cours des épisodes de la dépréciation de la monnaie nationale (FRANC CONGOLAIS) correspondent très souvent à une accélération du rythme de formation des prix interne de même que les périodes de fortes tensions inflationnistes se caractérisent également par des pertes des vitesses de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères¹¹ A la lumière de ce qui précède, il est convenable à ce niveau de procéder à la circonscription spatiale et temporaire de notre champ d'action de recherche. Cet impératif nous mettra à l'abri d'une crédibilité naïve ou tout simplement de nous plonger dans les généralités inutiles.

En effet les démarches et efforts fournis dans le cadre stratégique de lutte contre l'inflation de la gestion et ajustement de la masse monétaire, nous poussent à délimiter notre domaine d'investigation pour une période allant de **2003 à 2018**. Le choix de cet intervalle de temps se justifie par le fait qu'au cours de ces années, il y a eu certains faits qui se sont déroulés et croyons sans doute qu'ils ont eus de effets sur l'économie Congolaise.

Bien plus c'est dans cet horizon temporel qu'il y a eu des décisions économiques avec les modules monétaires portant sur les réformes de politiques monétaires qui conditionnent notre étude.

Dans cette étude nous parlerons de l'interaction entre la politique monétaire, les canaux de transmission de la politique monétaire et l'économie réelle de la République Démocratique du Congo.

L'intervention musclée des autorités monétaires dans le cadre de la politique économique s'est observée plus durant notre période d'investigation à travers beaucoup de mesures notamment la mise en place d'un cadre de pilotage et de mise en œuvre de la politique monétaire basé sur la sélection des instruments à utiliser ainsi que la définition des objectifs à atteindre, les stratégies et la réglementation des canaux de transmission.

La période de notre étude est qualifiée de conflagration économique à cause du marasme ou débâcle économique et de l'affaiblissement de la demande globale voire l'effondrement de l'économie Congolaise dans son ensemble. Quant à ce qui concerne la délimitation spatiale, la République Démocratique du Congo a constitué notre champ

¹¹Shalom Kalombo Tuebana : « La politique monétaire de la RDC pour soutenir la monnaie nationale Université Technologique Bel Campus.

d'investigation étant donné que la Banque Centrale du Congo(BCC) est considérée comme l'institut d'émission au Congo est à la charge d'élaborer et de piloter la politique monétaire.

Le rôle des banques en particulier est nécessaire pour le développement des circuits financiers en général, beaucoup des difficultés s'imposent aux pays en développement dont fait partie la République Démocratique du Congo.

Dans l'environnement macroéconomique actuel la République Démocratique du Congo est caractérisé par une basse conjoncture. Cette dernière a pour conséquence l'augmentation des prix intérieurs des biens et services, la dépréciation monétaire, la diminution des pouvoirs d'achats, de la population, le marché des biens et services et surtout le marché financier.

Les activités financières Congolaises évoluant dans cette conjoncture économique sont confrontées à plusieurs problèmes de gestion, notamment : Le non remboursement potentiel ou total des crédits, la diminution considérable de la valeur des dépôts libellés en monnaie locale, l'augmentation du taux de change et de taux d'intérêt, les fluctuations de valeurs des créances et des dettes, etc. Ce qui fait que il y est un risque que financier très élevé que dont les conséquences peuvent être exprimées en unité monétaire.

IX. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL

Afin de donner à nos lecteurs l'occasion d'avoir un aperçu général, de notre travail scientifique, il est raisonnable de définir sommairement à ce niveau le canevas général de notre travail.

Outre l'introduction et la conclusion générale, cinq chapitres constituent l'ossature même de notre dissertation scientifique :

- Le premier chapitre est consacré aux considérations générales, ou nous allons définir les concepts opératoires de notre sujet, l'approche théorique de la politique monétaire, la revue de la littérature sur les canaux de transmission de la politique monétaire et l'aperçu général sur la relation existante entre la politique monétaire et les variables macro-économiques.
- Le deuxième chapitre sera consacré à l'analyse de l'évolution de la politique monétaire congolaise sur l'économie réelle (inflation et croissance économiques).Il constitue une présentation du domaine de la politique monétaire (Banque Centrale du Congo) et l'évolution

de l'économie monétaire Congolaise. Nous insisterons sur l'évolution dans le temps et dans l'espace du cadre macroéconomique par rapport aux variables monétaires.

- Le troisième chapitre va se pencher sur l'approche pragmatique de la politique monétaire Congolaise. Dans ce chapitre, nous aurons à examiner les déterminants de la politique monétaire congolaise et corollaire de l'inflation sur les activités économiques : « instruments, mise en œuvre, et résultat ».
- Le quatrième chapitre traitera la spécification des déterminants de la politique monétaire en s'appuyant sur les études empiriques, des décisions de politique monétaire et en abordant enfin les mécanismes amplificateurs des déterminants de la politique monétaire congolaise à travers les opérations de financement au sein de l'économie Congolaise : une vérification empirique de la première et deuxième hypothèse.

Enfin, nous nous pencherons sur l'analyse des résultats et l'approche enseignements, recommandations et perspectives d'avenirs.

CHAPITRE PREMIER :

CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA THEORIE MONETAIRE

INTRODUCTION

L'économie monétaire a connu de profonds bouleversements en l'espace d'un demi-siècle. La politique monétaire était auparavant considérée comme une question technique, comment fixer le taux bancaire qui évite un excès de crédit et la sortie d'or du pays. Elle n'était pas discutée en termes de stabilisation du produit ou de l'emploi.

La situation actuelle se situe à l'opposé. La théorie monétaire occupe une place centrale en macroéconomie. Les économistes ont réalisé que la monnaie était intrinsèquement reliée aux théories des prix et du cycle. On assiste depuis lors à un enrichissement mutuel entre les théories et les leçons tirées de la pratique des politiques monétaires.

L'exemple emblématique de cette interdépendance est représenté par la banque centrale la plus influente au monde, la Réserve fédérale dont le responsable actuel Ben Bernanke(2009)¹² est un universitaire reconnu mondialement pour ses publications dans le domaine (on peut également citer Mishkin(2006)¹³ qui a eu des responsabilités à la Fed).

Cette interconnexion se retrouve dans le contenu de cette étude qui traitera à la fois de la théorie monétaire et de l'état de la pratique en lien avec la théorie. Application particulière à la Banque Centrale du Congo.

La politique monétaire a également changé en réponse à son contexte, avec le développement des marchés financiers, de l'intégration et de la mondialisation, et en partie le

¹²Ben Bernanke (2009), « la politique monétaire américaine » : Aux intervalles réguliers, les grandes banques centrales annoncent leur nouveau taux d'intérêt directeur. L'annonce en particulier lorsqu'il s'agit de la banque centrale des États-Unis est amplement couverte par les médias. C'est sans doute parce que cette information a de l'importance. Et elle n'a ! Des nombreux indicateurs macroéconomiques dépendent directement de la valeur du taux d'intérêt.

Mais la politique monétaire se limite-t-elle simplement à choisir un taux d'intérêt ? Non, cela impose également que la banque centrale intervienne sur le marché de la monnaie pour assurer que le taux d'intérêt choisi soit le taux d'intérêt d'équilibre.

¹³ F.S. Mishkin (2006), « Les canaux de transmission de la politique monétaire : leçon pour la politique monétaire », bulletin de la banque centrale de France, mars 2006, C. Bordes, « l politique monétaire » chapitre II de « politique économique »

résultat des progrès réalisés par la recherche économique. On commence par quelques rappels sur la monnaie.

SECTION PREMIERE : NOTIONS SUR LA POLITIQUE MONETAIRE

A. Définition de la monnaie

La monnaie est un actif qui est accepté comme moyen général de paiement. On peut la définir par ses fonctions. Tout actif qui remplit les trois fonctions suivantes est considéré comme de la monnaie : la fonction de réserve de valeur, la fonction d'unité de compte et la fonction d'intermédiaire des échanges.

On peut aussi définir la monnaie par ses supports. Dans quels types de support s'incarne la monnaie ? Il existe plusieurs formes de monnaie qui satisfont les fonctions précédentes. La quantité totale de monnaie qui circule dans une économie à disposition des ménages, du secteur public et des entreprises constitue la masse monétaire. Un bien a son prix exprimé dans une unité de compte unique, mais il existe plusieurs moyens de l'acquérir qui correspondent à différentes composantes de la masse monétaire.

Le premier moyen est d'utiliser des billets ou des pièces pour payer. C'est la première composante de la masse monétaire, ce que l'on appelle la monnaie manuelle. Le second moyen est d'utiliser son chéquier ou sa carte bleue et de transférer la monnaie électroniquement. La monnaie ne transite alors pas de la main à la main mais de compte bancaire à compte bancaire. La monnaie prend une forme dématérialisée puisqu'elle correspond à une écriture informatique dans les comptes des banques. On parle alors de monnaie scripturale.

La somme des deux fournit la définition la plus étroite de la masse monétaire, ce que la banque centrale nomme l'agrégat M1 : billets et pièces + dépôts à vue. Nous obtenons le schéma suivant :

Tableau N°1 : présentation statistique de la structure monétaire

Source : Alexis Direr : la politique monétaire française, mai 2012, page 18

Il existe des actifs qui ne sont pas de la monnaie mais sont facilement convertibles en monnaie. C'est pour cette raison que les banques centrales les ajoutent à la monnaie au sens de M1 dans des agrégats plus larges. Nous obtenons:

M2 : M1 + livrets d'épargne (livret A, comptes épargne logement, LDD etc...)

Les livrets sont transformables en moyens de paiement avec généralement un délai d'un jour sans frais bancaire. On peut donc les considérer comme de la quasi-monnaie.

M3 : M2 + Sicav et FCP (+ divers)

Sicav = société d'investissement à capital variable

FCP = fonds communs de placement.

Les Sicav et les FCP sont appelés des OPCVM (organismes de placement collectifs en valeurs mobilières). Ce sont des portefeuilles d'actions, d'obligations et de titres à court-terme. Comme les livrets, ils sont facilement et sans délais convertibles en moyen de paiement. Mais contrairement à ces deniers, la conversion implique des coûts de transaction et un risque de moins-value en raison des fluctuations boursières. D'où leur inclusion dans un agrégat différent de M2.

La définition des agrégats monétaires n'est pas exactement la même d'un pays à l'autre mais l'objectif reste le même : classer les agrégats par degré de liquidité, du plus liquide au moins liquide.

B. Pourquoi étudier la monnaie et la politique monétaire ?

Dichotomie classique : la sphère monétaire n'a pas d'influence sur la sphère réelle. Etudier la monnaie devrait être ennuyeux.

La monnaie dans l'économie représente bien plus qu'un simple vecteur des échanges. Son évolution est intimement liée à des variables macroéconomiques clés comme l'inflation, le chômage, les crises ou la croissance. Par conséquent, comprendre le lien qui unit la sphère monétaire et ces variables économiques est nécessaire si l'on veut comprendre le fonctionnement des économies modernes.

La quantité de monnaie en circulation est ainsi connectée aux fluctuations économiques. Les économies de marché font l'expérience des cycles économiques récurrents où des phases d'expansion succèdent à des phases de récession. Les spécialistes suggèrent que la monnaie joue un rôle important dans les fluctuations économiques.

Cependant, toutes les baisses du taux de croissance de la monnaie ne sont pas suivies d'une récession. Il existe également un lien étroit entre monnaie et inflation. L'inflation a été très variable en République Démocratique du Congo depuis une longue période. Le niveau des prix a parfois augmenté, parfois diminué.

1.1 Le rôle de la banque centrale

Le bilan de la banque centrale

Les banques ont donc besoin de monnaie pour régler leurs transactions financières entre elles. Elles s'échangent de la monnaie scripturale de la même manière que les particuliers règlent leurs dettes par des transferts de compte à compte.

La banque peut ensuite accroître ses dépôts en prêtant plus, d'où de la création monétaire qui bénéficie aux particuliers. L'opération a les mêmes effets qu'un prêt. C'est la version électronique de la planche à billet.

Le contrôle de la création monétaire

Les deux outils : les réserves obligatoires qui rendent plus coûteux les opérations de crédit, et le coût du refinancement.

Le taux d'intérêt qui équilibre chaque jour le marché monétaire s'appelle le taux directeur. Pour certains pays, le taux de référence est le taux de refinancement ("refi"). Les

deux autres taux directeurs sont le taux de rémunération des dépôts (TRD) et le taux du prêt marginal (TPM). Il est directement contrôlé par la banque centrale dans la mesure où elle peut fournir à volonté des réserves aux banques dont le niveau est compatible avec le taux d'intérêt cible.

Graphique N°1 : l'équilibre sur le marché monétaire

Source : Alexis Direr : la politique monétaire française, mai 2012, page 24.

La demande de liquidité est celle des banques commerciales. L'offre de liquidité est contrôlée par la banque centrale. La courbe d'offre est horizontale car les Banques centrales modernes fixent le taux directeur pour des durées longues, en général plusieurs mois. Supposons que la demande de liquidités des banques augmente:

Un accroissement de la demande de liquidités :

Graphique n°2

Ce cas se produit quand l'activité de prêt des banques augmente générant un besoin de refinancement croissant. La BC refinance intégralement les besoins des banques sans augmenter ses taux.

Cet exemple illustre le fait que dans un schéma de refinancement avec offre horizontale, les banques sont libres d'emprunter toutes les liquidités dont elles ont besoin au taux d'intérêt décidé par la banque centrale. La base monétaire varie au jour le jour sous l'effet des fluctuations de la demande alors que le taux d'intérêt qui la rémunère reste fixe.

Au moment où la banque centrale décide de changer le taux directeur, elle affecte la demande de réserves des banques et influence par là même leur politique de crédit et d'offre de monnaie.

Graphique n°3 : un accroissement de la demande de liquidité

Source : Alexis Direr : la politique monétaire française, mai 2012, page 26

Un redressement monétaire :

Le graphique montre les effets d'un assouplissement de la politique monétaire sur la liquidité bancaire. Le coût de refinancement des banques baissant, les banques peuvent à leur tour prêter plus, ce qui accroît la masse monétaire.

1.2. Les effets réels de la politique monétaire

La position largement partagée parmi les banquiers centraux et les économistes est qu'une expansion monétaire diminue temporairement le chômage et conduit à une hausse retardée et graduelle de l'inflation. L'effet est symétrique en cas de baisse. Une contraction monétaire augmente le chômage au moins temporairement et conduit à une baisse progressive et retardée de l'inflation.

Tout est déjà là, y compris la différence de délais entre les quantités et les prix. Cette théorie des effets de la monnaie sur la production et les prix est ensuite incarnée par la courbe de Phillips décroissante à court-terme et verticale à long-terme.

1.3. Vérification des effets réels de la politique monétaire

En théorie simple : regarder les inflexions de la politique monétaire puis les effets qui en découlent sur la production, l'emploi et les prix. En pratique, très compliqué et a donné lieu à des débats sans fin, connus comme le problème d'identification.

1.3.1. Le problème de l'identification

Les premiers travaux pensaient avoir résolu le problème de l'identification en montrant que la masse monétaire et le crédit évoluaient de concert avec une légère avance de phase pour la monnaie.

Certains économistes en ont conclu que la politique monétaire était un facteur important du cycle économique. Cette affirmation pose toutefois plusieurs problèmes.

Premièrement, la masse monétaire est un mauvais indicateur de la politique monétaire. La monnaie est un agrégat naturellement procyclique (mécanisme du cycle : investissement -> crédit -> monnaie). Si l'investissement augmente à la fois la production et la monnaie alors on observe un lien entre monnaie et production mais pas un lien causal. Les deux variables ont une cause commune : l'investissement. Image de Friedman : la production d'épingles à nourrice augmente en expansion sans que l'une cause l'autre.

De plus, la monnaie échappe au contrôle de la Banque Centrale au moins à court-terme en raison des fluctuations de l'offre et de la demande de monnaie.

L'offre : les banques prêtent plus en période d'expansion et peuvent couper le crédit en récession. Le ratio crédits/base monétaire n'est pas fixe mais varie avec le cycle. Il chute en période de crédit crunch (resserrement du crédit).

La demande : les entreprises et les ménages demandent plus de monnaie en période haute d'activité mais encore une fois la relation dépend peu du taux d'intérêt. La relation LM qui relie la demande de monnaie au taux d'intérêt est instable à court-terme. Le graphique précédent illustre avec les fluctuations de la vitesse de circulation de la monnaie.

Il existe donc une double perturbation côté offre et côté demande qui empêche la Banque Centrale de fixer la masse monétaire. La politique monétaire ne peut donc être jugée sur la base des fluctuations de la masse monétaire. Une masse monétaire qui s'accélère (ralentit) ne signifie pas nécessairement que la politique monétaire est expansionniste (restrictive).

Le problème de fond est que la monnaie est en partie endogène : l'activité économique influence les fluctuations de la monnaie. On ne peut donc évaluer l'impact de la politique monétaire sur les fluctuations économiques en observant les évolutions de la monnaie. Le problème d'identification est un problème d'endogénéité.

Le taux d'intérêt semble un meilleur indicateur mais n'est pas non plus exempter d'endogénéité. En théorie une baisse des taux d'intérêt fait réagir positivement la production et baisser le chômage. Il y'a donc bien un lien qui va du taux d'intérêt vers l'activité. Mais on sait également que la Banque Centrale a tendance à baisser ses taux quand le chômage augmente, d'où l'ambiguïté sur le sens de causalité.

Pour conclure définitivement sur les effets réels de la politique monétaire, cette dernière devrait ressembler à une expérience naturelle, c'est à dire ne devrait pas réagir de façon systématique à l'état de l'économie. Ce qui n'est évidemment pas possible : les Banques Centrales veulent baisser les taux dès qu'une récession s'annonce.

1.4. Les canaux de transmission de la politique monétaire

1.4.1. Le canal du taux d'intérêt

Mécanisme : baisse du coût de refinancement des banques => baisse du coût de crédit => hausse des dépenses.

Mécanisme LM : $M^s = M^d = L_1(Y) + L_2(i)$. La Banque Centrale maîtrise M^s . Si M^s augmente, la demande de monnaie doit augmenter => le taux d'intérêt baisse ce qui relance les dépenses.

En réalité, la Banque Centrale maîtrise mal la masse monétaire et contrôle parfaitement le taux d'intérêt à court-terme. La séquence précédente peut donc être simplifiée !

Il reste toutefois un problème potentiel dans la transmission. La politique monétaire contrôle le taux de court-terme nominal. Or l'investissement dépend du taux d'intérêt réel de long-terme.

Comment se passe la propagation, d'une part entre le taux nominal et le taux réel, et d'autre part entre le taux court et le taux long ?

Passage du taux nominal au taux réel: $r = i - \pi_a$. Si i augmente, r augmente à anticipation d'inflation donnée. De plus, la hausse de i présage une baisse de l'inflation, ce qui amplifie l'effet sur le taux réel.

Le passage du taux de CT au taux de LT : la courbe des taux d'intérêt. La séquence des taux rangés par maturité constitue la courbe des taux.

Les taux longs sont des taux de marché et reflètent les anticipations de taux courts futurs.

Exemple : passage du taux court (1 mois) au taux long (3 mois).

Sans incertitude sur les taux futurs, condition de non arbitrage :

$$1 + R_0^3 = (1 + R_0^1)(1 + R_1^2)(1 + R_2^3)$$

Approximation :

$$\log(1 + R_0^3) = \log(1 + R_0^1) + \log(1 + R_1^2) + \log(1 + R_2^3)$$

$$\Rightarrow R_0^3 \approx R_0^1 + R_1^2 + R_2^3$$

Avec incertitude sur les taux futurs :

$$R_0^3 \approx R_0^1 + E(R_1^2) + E(R_2^3)$$

Les taux longs sont donc égaux en moyenne à la somme des taux courts. La propagation aux taux courts est bonne.

Le contrôle des taux à plus longue échéance devient moins fiable au fur et à mesure que l'échéance augmente et que les anticipations de taux futurs prennent une place croissante dans la formule.

La hausse avant la récession combat l'inflation au prix d'une récession. La baisse rapide qui suit tente de stabiliser le PIB. Tant que la courbe des taux est croissante, les banques peuvent emprunter à CT et prêter à LT. Le renversement de la courbe entraîne une marge négative pour les banques et freine considérablement le crédit.

Cela traduit une baisse future anticipée des taux courts. C'est ce qui se passe quand le marché anticipe une récession: l'effet balancier du taux monétaire explique l'inversion. La hausse des taux en fin d'expansion est transitoire.

On a parlé de l'écart entre le taux nominal et le taux réel, ainsi que celui entre le taux à CT et celui à LT. Il reste une troisième distinction importante, celle entre les taux fixes et les taux variables. Elle doit être reliée aux spécificités du marché du crédit et à la structure du bilan des agents en termes de niveau d'endettement. ⁽¹⁴⁾

1.4.2. L'action directe sur le crédit (canal du crédit)

Mécanisme : hausse du coût de refinancement des banques => hausse du rationnement du crédit => baisse des dépenses

¹⁴ Alexis DIRER : La politique monétaire française, Mars 2012, page 36

Les ventes d'actif en détresse, vont faire monter les taux d'intérêt alors que l'économie est déjà en récession. Car dans cette situation le défaut de coordination de la finance est à son maximum

Ce canal met en scène les banques. Les banques sont parfois amenées à rationner le crédit aux entreprises et aux particuliers (rationnement quantitatif plutôt que hausse des taux). Cela se produit parce que les agents n'ont pas suffisamment de fonds propres ou parce que les banques elles-mêmes ont fait des pertes dans le passé.

Une contraction monétaire en augmentant le taux d'intérêt réduit l'investissement des entreprises. C'est le canal du taux d'intérêt déjà vu (ou canal LM). Mais elle peut également amener les banques à intensifier le rationnement du crédit plus effet indirect de la récession sur les fonds propres des agents = accélérateur financier.

Le canal du crédit de la politique monétaire permet d'expliquer pourquoi:

- De très faibles variations des taux d'intérêt peuvent conduire à de larges mouvements des dépenses: l'investissement mais aussi les variations de stock.
- Le poids des politiques monétaires restrictives est principalement supporté par les entreprises les plus dépendantes du crédit bancaire.

Gertler et Gilchrist (1994) comparent le comportement de stocks des petites et moyennes entreprises et celui des grandes entreprises à la suite d'une restriction de la politique monétaire et trouvent un effet différentiel sensible.

1.4.3. Le canal du taux de change

Mécanisme d'économie ouverte en présence de mobilité des capitaux et de taux de change flexible (cas du modèle Mundell-Flemming). En cas de mobilité des capitaux, les investisseurs arbitrent entre les titres domestiques et étrangers.

Mécanisme : une hausse du taux d'intérêt rend les actifs libellés en monnaie nationale plus attractifs. Les rentrées de capitaux qui s'ensuivent provoquent une appréciation du taux de change nominal. Avec des prix relativement rigides, il s'ensuit une perte de compétitivité externe, et une détérioration du compte courant qui affecte d'autant plus le niveau d'activité que l'économie est ouverte. Ce canal est relativement bien documenté.

Taux de change fixes ou taux de change variable ?

Les Banques Centrales doivent décider si elles laissent fluctuer le taux de change ou si elles le fixent sur la valeur d'une autre monnaie. Quelle politique aboutit à la meilleure politique macro ?

Un taux de change fixe implique une perte d'autonomie de la politique monétaire si la mobilité des capitaux est élevée (triangle d'incompatibilité). Les variations du taux d'intérêt ne servent qu'à ajuster la valeur externe de la monnaie. Le bénéfice est une moindre volatilité du taux de change et par là même des prix et du PIB. Dans une économie très ouverte (généralement petite) où la part des importations dans le PIB est importante, cette option est préférable.

Les gains et les bénéfices sont inverses pour un taux de change variable. La Banque Centrale préfère utiliser directement la politique monétaire pour stabiliser l'économie plutôt que le taux de change.

1.4.4. Le canal du prix des actifs

Mécanisme : baisse du coût de refinancement des banques => hausse du prix des actifs=> accroissement des dépenses. Il existe un mécanisme de transmission monétaire qui suit deux étapes.

- 1^{ère} étape. La baisse des taux d'intérêt en réduisant le coût de l'endettement entraîne une hausse du prix des actifs financiers et immobiliers. A contrario, une politique monétaire restrictive peut déclencher une dynamique baissière. Plus effets indirects via l'impact de la baisse de la demande sur les profits et les cours boursiers.
- 2^{ème} étape : l'effet de richesse qui influence la dépense des ménages. Prenons le cas d'une politique monétaire expansionniste. Une hausse du prix des actions et de l'immobilier se répercutera d'autant plus sur la consommation que:
 - La hausse des prix des actifs est perçue comme permanente,
 - La richesse n'est pas trop concentrée au sein des ménages (même si la propension à consommer la richesse est égale à l'unité à long-terme, les ménages riches ont plus tendance à étaler les effets sur la consommation d'un surcroît de richesse)

Il ne faut pas surestimer la portée du canal passant par le marché des actions. 80% des ménages les moins riches détiennent seulement 4% du total des actions => pour la plupart des ménages les effets richesses n'ont que peu d'impact sur leurs possibilités de consommation.

SECTION DEUXIEME : NOTIONS SUR L'INFLATION

2.1. La définition de l'inflation

Change d'un pays à l'autre également. La BCE utilise comme référence l'indice des prix à la consommation alors que la Reserve fédérale utilise depuis 2000 l'inflation sous-jacente (core inflation) qui exclut de l'indice des prix l'énergie et les biens alimentaires qui sont des biens dont le prix est sujet à de fortes variations temporaires. Cet indice est par conséquent plus stable et informative que l'indice des prix complets et semble pour les Etats-Unis (mais apparemment moins pour l'Europe) un meilleur prédicteur de l'inflation de moyen terme. Cela contribue à expliquer la différence de politique monétaire.

Pourquoi les Banques Centrales visent une inflation faible ? L'inflation ne doit pas être trop élevée en raison de :

- L'incertitude pour les agents économiques augmente avec le niveau moyen d'inflation. Effets néfastes des variations surprise de l'inflation sur le système financier, le marché des biens et sur le marché du travail : distord les prix, les salaires et les taux d'intérêt réels. Travaux de Fisher (1933) sur la dépression des années 30 (plus récemment Bernanke et Gertler, 1999).
- Les coûts psychologiques. Gabaix: le harcèlement à recalculer perpétuellement les prix relatifs, stress financier en cas d'illusion nominale = explications de l'impopularité de l'inflation
- évite une trop grande variabilité.

L'inflation ne doit pas non plus être trop faible :

- Rigidité à la baisse des salaires nominaux (Akerlof, Dickens et Perry, 1996 The Macroeconomics of Low Inflation) : environnement dans lequel les entreprises font face à des chocs individuels. Certaines augmentent les salaires, d'autres devraient baisser les salaires. Si les salaires nominaux sont rigides à la baisse, il faut de l'inflation pour suppléer cette défaillance.
- Risque de déflation / trappe à liquidité
- Biais dans la mesure de l'indice des prix (effet « Boskin »)

2.2. Le biais inflationniste

La banque centrale décide de la politique en prenant comme données les anticipations d'inflation des agents et en observant le choc d'offre, un avantage observationnel

formalisant simplement la fonction de stabilisation de la banque centrale. Formalise l'idée que la politique monétaire peut réagir à tout instant aux informations nouvelles, alors que les contrats de salaire sont révisés seulement périodiquement.

2.3. L'inflation d'équilibre

En anticipations rationnelles, les agents prennent en compte cette fonction pour déterminer leurs anticipations:

$$\pi^e = E(\pi) = (1 - \theta) (\pi^e + \kappa) + \theta \pi^*$$

La recherche d'un point fixe entre les anticipations et les réalisations. D'où:

$$\pi^e = \pi^* + \frac{1 - \theta}{\theta} \kappa$$

Erreur d'anticipation des agents dûs à l'ignorance du choc:

$$\begin{aligned} \pi^e - \pi &= (1 - \theta) (\pi^e + \kappa) - \theta \pi^* - (1 - \theta) (\pi^e + \epsilon + \kappa) - \theta \pi^* \\ &= -(1 - \theta) \epsilon \end{aligned}$$

En ce qui concerne la stabilisation du taux de chômage, nous reprenons la courbe de Phillips:

$$\begin{aligned} u &= u_n + \pi^e - \pi + \epsilon \\ &= u_n - (1 - \theta) \epsilon + \epsilon \\ &= u_n + \theta \epsilon \end{aligned}$$

Interprétation : θ élevé \Rightarrow poids élevé sur l'inflation \Rightarrow peu de stabilisation du chômage. Inflation d'équilibre :

$$\begin{aligned} \pi &= (1 - \theta) (\pi^e + \epsilon + \kappa) + \theta \pi^* \\ &= (1 - \theta) \left(\theta \pi^* + \frac{1 - \theta}{\theta} \kappa + \epsilon + \kappa \right) + \theta \pi^* \\ &= \pi^* + \frac{1 - \theta}{\theta} \kappa + (1 - \theta) \epsilon \end{aligned}$$

Inflation moyenne:

$$E(\pi) = \pi^* + \frac{1-\theta}{\theta} \kappa$$

Le biais inflationniste d'autant plus fort que le poids sur la stabilisation de l'inflation est faible. L'inflation est supérieure à l'inflation désirée par la BC. Cette perte en inflation se fait sans gain en terme de chômage :

$$u = u_n + \theta \epsilon$$

Cercle vicieux : anticipation de déflation => taux réels élevés => PM restrictive => demande faible et pas d'inflation. La trappe à liquidité est fondamentalement une trappe à anticipations.

La crédibilité peut être une mauvaise chose ici.

Un cercle vicieux similaire existe en économie ouverte : anticipation de déflation => rendement élevé des titres domestiques => appréciation de la monnaie => faible compétitivité => effet dépressif sur la demande.

Un cycle auto-entretenu déflationniste a également un impact sur la dette publique pris entre deux ciseaux. Un taux d'intérêt nominal faible peut être inefficace si le taux de LT reste élevé.

De même, la récession peut conduire les banques à adopter une politique de crédit prudente qui limite l'impact de la base monétaire sur la masse monétaire. Les pertes passées pèsent sur les bilans et amplifient le mécanisme. Enfin, le rendement des crédits ne sera pas tellement plus élevé que le rendement de la monnaie, ce qui conduira les banques à ne pas transformer les dépôts en crédits supplémentaires.

2.4. Les remèdes

Comment devrait réagir une Banque Centrale face au risque de trappe à liquidité ? Le premier remède¹⁵ consiste alors à changer les anticipations de déflation en tentant d'adopter une politique de reflation (de redémarrage de l'inflation) crédible. Si la Banque Centrale arrive à convaincre que sa politique monétaire va augmenter les prix (et cela de façon franche et durable, malgré souvent un mandat contraire), cela réduit le taux réel et relance l'économie. Le problème de

¹⁵Keynes préconisait la taxation des dépôts bancaire, ce qui, associée à une restriction de la convertibilité des dépôts en pièces et billets, permettrait de passer le taux nominal dans les négatifs. En effet, les titres comme la monnaie auraient un rendement nominal négatif. C'est toutefois politiquement peu faisable...

crédibilité s'inverse : comment convaincre les agents que la banque centrale souhaite durablement une inflation significative. A priori, plus une banque centrale est réputée dure sur l'inflation, plus elle aura du mal à sortir d'une déflation.

Cercle vertueux : anticipation d'inflation => taux réel faible => PM expansive => demande forte et inflation.

Une solution complémentaire est d'adopter un taux de change sous-évalué pour importer de l'inflation et ainsi dynamiser l'économie.

2.5. Le ciblage de l'inflation

2.5.1. Motivation et présentation

Depuis une quinzaine d'années, de nombreuses banques centrales ont adopté une stratégie de ciblage de l'inflation. La différence entre un objectif de stabilité des prix et une stratégie de ciblage de l'inflation est importante. Lorsqu'une banque centrale adopte un objectif de stabilité des prix, elle s'engage à produire un certain résultat à MT. Sa performance ne peut qu'être évaluée ex post. Étant donnés les délais d'action de la politique monétaire, cela signifie qu'il faut en pratique entre un à deux ans pour juger des résultats de l'action conduite. En effet, la Banque Centrale ne peut être tenue responsable d'un accroissement soudain de l'inflation qui peut être causé par des chocs économiques. En revanche, elle ne doit pas laisser une inflation élevée s'installer.

Les banques centrales manquent par conséquent d'un objectif immédiat à atteindre, un objectif qu'elles peuvent essayer d'atteindre chaque année et sur lequel sa performance peut être jugée.

L'objectif d'inflation est l'objectif final mais n'est qu'un objectif à moyen terme sur lequel elle ne peut pas être jugée mois après mois.

Quel objectif intermédiaire adopter ? La Banque Centrale doit adopter comme objectif intermédiaire la croissance de la masse monétaire sur lequel elle était jugée. Mais cette référence comporte de nombreux défauts comme un manque évident de contrôle à court-terme de la masse monétaire. L'adoption d'une règle de Taylor ferait un objectif intermédiaire plus intéressant mais les Banques Centrales se refusent à se lier les mains de cette façon.

Les politiques de ciblage d'inflation prennent un autre objectif intermédiaire plus opérationnel : la prévision d'inflation à moyen terme. Une stratégie de ciblage de l'inflation

consiste non seulement à annoncer un objectif, mais aussi à publier en temps réel les prévisions d'inflation, et à adopter des mesures correctrices à chaque fois que l'inflation anticipée diffère de l'objectif. Elle peut être évaluée ex ante.

Une telle stratégie se caractérise par un objectif d'inflation explicite et publiquement annoncé et par la publication de prévisions d'inflation à moyen terme. Dans ces conditions, la banque centrale se doit d'agir dès que les prévisions ne sont pas en ligne avec l'objectif.

Le grand changement de paradigme a été amorcé en 1989 lorsque la Nouvelle-Zélande a changé le statut de sa banque centrale, la rendant formellement indépendante et lui confiant comme mission de cibler le taux d'inflation. Cette définition de la tâche d'une banque a rapidement fait des émules.

Aujourd'hui, un grand nombre de banques centrales ont aussi adopté la stratégie de ciblage de l'inflation: c'est le cas au Royaume-Uni, en Suède, en Pologne, en Israël, au Mexique, au Chili, etc., et même, sous une forme altérée par des conditions spéciales, au Japon depuis peu. Parmi les grandes banques centrales, la Réserve fédérale et la BCE n'ont pas adopté la stratégie de ciblage de l'inflation. La BCE poursuit un objectif d'inflation, puisque telle est la mission que lui a assignée le traité de Maastricht. Elle publie ses prévisions d'inflation mais souligne avec insistance que ces prévisions sont purement indicatives et ne constituent en aucun cas un engagement en ce qui concerne la conduite de la politique monétaire. Les projections jouent un rôle utile, mais limité, dans la stratégie.

2.5.2. *Un modèle avec ciblage d'inflation*

Pourquoi cibler l'inflation anticipée à deux ans. La Banque Centrale ne contrôle qu'imparfaitement l'inflation en raison de délais, de chocs d'offre et de demande. Ces difficultés peuvent être résolues en prenant comme objectif intermédiaire la prévision d'inflation.

Courbe d'offre (ou courbe de Phillips + loi d'Okun): l'inflation dépend de l'inflation passée et de l'écart de produit y passé (de moyenne nulle) + choc d'offre :

$$\pi_{t+1} = \pi_t + \alpha y_t - \varepsilon_{t+1}$$

π_{t+1} est l'inflation entre la date t et $t+1$, y_t est l'écart de produit ($\alpha > 0$), et ε_{t+1} est un choc d'offre de moyenne nulle. Choc d'offre négatif : $\varepsilon_{t+1} < 0 \Rightarrow$ l'inflation contemporaine augmente la transmission du choc de coût sur les prix. Si l'écart de produit augmente, tensions inflationnistes également.

Courbe de demande (ou courbe IS): l'écart de produit dépend de l'écart passé et du taux d'intérêt réel + choc de demande :

$$y_{t+1} = \beta_1 y_t - \beta_2 (i_t - \pi_t) + \eta_{t+1}$$

$$\beta_1, \beta_2 > 0$$

Le taux d'intérêt nominal est l'instrument de la Banque Centrale. $i_t - \pi_t$ est une approximation du taux d'intérêt réel. Délai d'un an pour la transmission de la politique monétaire. Une augmentation du taux nominal aujourd'hui augmente le produit demain et l'inflation après-demain (courbe d'offre en $t+2$ dans laquelle y_{t+1} est remplacée par son expression dans la courbe de demande :

$$\begin{aligned} \pi_{t+2} &= \pi_{t+1} - \alpha y_{t+1} - \varepsilon_{t+2} \\ &= \pi_{t+1} + \alpha \beta_1 y_t - \alpha \beta_2 (i_t - \pi_t) + \alpha \eta_{t+1} + \varepsilon_{t+2} \end{aligned}$$

Objectif de la Banque Centrale : minimiser la déviation de l'inflation à sa cible π^* (au carré) et y (au carré) avec un coefficient (fonction de perte intertemporelle actualisée) :

$$\min_{i_t} \left\{ E_t \sum \delta^r (\pi_{i+r} - \pi^*)^2 + \lambda y_{t+r}^2 \right\}$$

L'objectif est un peu plus simple avec $\lambda = 0$. On parle dans ce cas de ciblage d'inflation pur :

$$\min_{i_t} E_t \sum \delta^r (\pi_{i+r} - \pi^*)^2$$

Il vient directement en raison des décalages temporels que la Banque Centrale ne peut espérer lutter contre l'inflation en t et $t+1$ à l'aide du taux d'intérêt en t . L'inflation courante n'est pas contrôlable en raison des chocs et des délais. Elle ne peut donc stabiliser l'inflation qu'à partir de $t+2$.

Quand le coefficient λ est égal à 0 (ciblage d'inflation pur), une condition nécessaire et suffisante pour que l'objectif soit satisfait est que le taux nominal soit tel que l'inflation en $t+2$ anticipée soit égal à π^* :

$$E_t(\pi_{t+2}|i_t) = \pi^*$$

Si l'anticipation d'inflation est supérieure à π^* , la Banque Centrale devrait augmenter le taux d'intérêt. Si l'anticipation d'inflation est inférieure π^* , la Banque Centrale devrait baisser le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt devrait être ajusté jusqu'au point où les prévisions à profil futur constant de taux rejoignent le niveau cible.

En pratique, la banque centrale utilise ses modèles de prévision macroéconomique pour fixer le taux d'intérêt approprié. Le ciblage est à l'horizon : permettre une stabilisation du produit tout en donnant des assurances que l'inflation retournera au niveau de moyen-terme désiré.

La méthode nécessite de sélectionner le bon horizon pour stabiliser l'inflation. Il existe en théorie un horizon optimal pour cibler l'inflation anticipée. Si l'horizon est trop court, la Banque Centrale ne contrôle que partiellement l'inflation dont la partie prédéterminée est importante. Elle ne prend pas en compte les effets maximums de sa politique de taux. Si l'horizon est trop long, l'incertitude croissante rend périlleuse toute politique active.

La stabilisation de l'anticipation d'inflation en $t+1$ ne suffit pas, car la Banque Centrale ne prend pas en compte toute l'information présente (y et π) pour cibler l'inflation de long-terme (= $t+2$). Notamment, i a un impact sur y en $t+1$, lequel a un impact sur π en $t+2$! La prévision d'inflation de moyen-terme ($t+2$) est la variable contemporaine la plus corrélée avec l'objectif final qui est l'inflation, tout en étant plus facilement contrôlable que l'objectif affecté par des chocs et des délais, c'est vérifiable à chaque instant et pas ex post, l'objectif est transparent et intuitif, cohérent avec son activité qui est de prévoir l'inflation, et avec des publications régulières sur les prévisions et sur les modèles qui sont à la base.

Stabiliser l'inflation anticipée en $t+2$ ne signifie pas stabiliser l'inflation en $t+2$ en raison des chocs d'offre et de demande qui surviennent dans l'intervalle. Ecart à la cible :

$$\pi_{t+2} - \pi_{t+1} = \alpha\eta_{t+1} + \varepsilon_{t+1} + \varepsilon_{t+2}$$

Aide les agents à ancrer leurs anticipations d'inflation. L'objectif est centré sur ce que peut réellement la Banque Centrale. Ce que l'on demande est plus qu'un exercice de prévision: il faut savoir comment varie la prévision en fonction de l'instrument.¹⁶

Si le coefficient λ est positif, on parle de ciblage d'inflation flexible. L'ajustement à la cible devrait être graduel:

$$E_t \pi_{t+2} = \theta \pi^* + (1 - \theta) E_t \pi_{t+1}$$

Au lieu d'ajuster à chaque instant l'anticipation d'inflation, la banque centrale devrait réagir graduellement aux chocs qui affectent l'inflation à $t+2$. Par exemple, en cas de choc de demande en t , la production s'accroît, augmentant du même coup l'anticipation d'inflation en $t+1$ et en $t+2$.

La nouvelle règle implique une réaction moins forte de la Banque Centrale en terme de hausse du taux d'intérêt. En terme de règle de Taylor, cela implique de donner un poids plus important à y_t . Plus le poids sur y est important, plus θ est faible et plus long sera l'ajustement de la prévision d'inflation à sa cible.

En conclusion, la prévision d'inflation est le bon objectif intermédiaire. La Banque Centrale devrait ajuster son taux d'intérêt de telle manière que sa prévision soit égale à sa cible ou revienne progressivement vers sa cible. C'est un instrument qui prend en compte les délais d'action et les chocs affectant l'économie.

Si on explicite la règle derrière l'objectif de ciblage d'inflation, on aboutit à une règle qui ressemble finalement à une règle de Taylor :

$$\begin{aligned} E_t \pi_{t+2} &= E_t \pi_{t+1} + \alpha \beta_1 y_t - \alpha \beta_2 (i_t - \pi_t) + E_t \alpha \eta_{t+1} + E_t \varepsilon_{t+2} = \pi^* \\ \Rightarrow E_t \pi_{t+1} + \alpha \beta_1 y_t - \alpha \beta_2 (i_t - \pi_t) &= \pi^* \end{aligned}$$

Par ailleurs :

$$E_t \pi_{t+1} = \pi_t + \alpha y_t$$

¹⁶La BC ne doit prendre en compte que la moyenne d'inflation future. Résultat de contrôle optimal quand l'objectif est quadratique est l'incertitude sur l'état de l'économie et les mécanismes de transmissions entrent linéairement dans les contraintes.

$$\Rightarrow \pi_t + \alpha y_t + \alpha \beta_1 y_t - \alpha \beta_2 (i_t - \pi_t) = \pi^*$$

$$\Rightarrow i_t = \alpha y_t + b(\pi_t - c\pi^*) : \text{Quasi - règle de Taylor}$$

Il est intéressant de noter que la règle de ciblage d'inflation pure conduit à une quasi-règle de Taylor qui prend en compte l'inflation courante mais aussi l'écart de produit ! (le coefficient risque cependant d'être plus faible que s'il est pris directement en compte). En effet, un accroissement de l'écart de produit signale une inflation future élevée. Par exemple, un choc de demande en t (t) augmente la production en t puis l'inflation en $t+1$ via la courbe de Phillips puis l'inflation en $t+2$ en raison de la persistance de l'inflation. Un choc d'offre en t augmente l'inflation en t et fait baisser l'output gap en t .

Attention toutefois : ciblage d'inflation et règle de taux ne se confondent pas. La règle de taux est une politique définie par les moyens mis en œuvre (politique d'instrument). Le ciblage ne dit rien sur les moyens mais est définie en termes d'objectif et de résultat¹⁷.

2.5.3. Avantages et inconvénients du ciblage de l'inflation

2.5.3.1. Avantages

Par rapport à une règle de taux, la stratégie de ciblage de l'inflation est plus robuste en cas de changement dans la structure de l'économie (ce qui signifierait un changement dans les coefficients de la règle de Taylor), en cas d'événements extrêmes ou en cas d'incertitude sur le bon modèle de l'économie. Comme elle ne conditionne pas son action à des variables contemporaines, elle est plus riche en terme de comportements qu'une simple règle.

Si la stratégie de ciblage d'inflation est plus explicite quant à l'objectif poursuivi, elle est plus une boîte noire concernant les moyens mis en œuvre pour atteindre l'objectif. Dans le même temps, elle est mieux acceptée par les Banque Centrale. C'est une théorie qui concède un pouvoir discrétionnaire à la Banque Centrale, qui met l'accent sur son jugement, c'est exactement ce que souhaitent les banques centrales: ne pas être dépouillées de leurs prérogatives.

¹⁷Pour prendre un exemple, quelqu'un qui souhaite perdre du poids peut viser un poids cible à moyen-terme ou définir une règle de comportement comme faire du jogging deux fois par semaine. La perte de poids à MT est l'objectif final. Le jogging hebdomadaire est l'objectif intermédiaire sur lequel la personne peut être jugée chaque semaine.

Le second avantage est un degré élevé de transparence. La communication avec le public est extrêmement simple à mettre en œuvre. Une banque centrale indépendante mais non élue démocratiquement a une responsabilité vis-à-vis de la population qu'elle sert. Un moyen intéressant pour elle de rendre compte de leur mandat est de pratiquer un niveau élevé de transparence.

2.5.3.2. Inconvénients

Un inconvénient est qu'elle est moins facilement contrôlable de l'extérieur, même si elle doit s'accompagner d'une prévision du sentier d'évolution du taux d'intérêt. Il y'a là également une confusion des rôles car la Banque Centrale est contrainte par une prévision d'inflation ... qu'elle fabrique elle-même. Il y'a potentiellement un risque de manipulation des prévisions.

Les analystes doivent dans une certaine mesure faire confiance aux prévisions d'inflation future d'autant que celles-ci dépendent des scénarios de politique monétaire. Par exemple, les Banque Centrale communiquent sur l'inflation conditionnellement à la mise en œuvre future de la politique monétaire. Il y'a un risque de manipulation des projections car l'inflation revient mécaniquement dans sa bande à moyen-terme. Une information complémentaire et utile consisterait à fournir les prévisions d'inflation à moyen terme à taux d'intérêt futurs inchangés.

De même, les prévisions sont incertaines par nature L'imprécision des prévisions d'inflation est une difficulté qui affecte toutes les banques centrales, quelle que soit leur stratégie. La stratégie de ciblage de l'inflation fait ressortir cette difficulté de manière particulièrement explicite. Le ciblage est fortement limité par la possibilité de formuler des prévisions relativement fiables à un horizon pertinent. Or les prévisions à plus d'un an sont d'une précision faible. La politique monétaire opère sur un horizon sensiblement plus long.

Enfin, certains craignent que le ciblage de l'inflation en rejetant explicitement l'objectif de régulation du cycle, conduise la banque centrale à donner trop d'importance à l'inflation par rapport à l'objectif de stabilisation de la production. Dans ce cas le ciblage de l'inflation risque de conduire à plus d'instabilité dans la sphère réelle. Cela peut également déstabiliser le taux de change, ce qui contribue à la volatilité de la production dans les économies ouvertes.

Le problème de négligence de l'objectif de stabilisation du cycle se pose principalement en cas de chocs d'offres puisque dans ce cas l'inflation et la croissance évoluent en sens inverse. Toutefois, il ne faut pas exagérer les différences de comportement entre les banques centrales.

Toutes les Banques Centrales ciblent plus ou moins l'inflation, même celles qui officiellement ciblent la masse monétaire. La différence est que certaines Banque Centrale ont formalisé l'objectif et en ont fait un élément central de leur communication, notamment en publiant leur prévision à deux ans.

2.6. Le débat des instruments

Pratiquement toutes les banques centrales utilisent comme instrument le taux d'intérêt à court terme. Suivant les pays, ce sont des taux qui vont d'une maturité de 24 heures à 15 jours. La raison de ce choix est simple : c'est le seul taux qu'une banque centrale peut effectivement contrôler de manière précise. En effet les actifs de très court terme sont très proches de la monnaie (liquidité), et la banque centrale a un monopole pour l'émission de monnaie. En contrôlant l'offre de liquidité, la banque centrale exerce une influence décisive sur les taux courts, et par ce biais les taux longs.

Le débat ciblage de la masse monétaire contre le taux d'intérêt : deux stratégies

Taux à CT => objectifs (inflation et stabilisation)

Taux à CT => objectif intermédiaire (M) => objectifs (inflation et stabilisation)

La distinction entre une règle d'évolution monétaire et une règle de taux d'intérêt peut sembler fine dans la mesure où dans les deux cas, la banque centrale contrôle le taux d'intérêt interbancaire. Si toutefois la banque centrale ajuste le taux interbancaire de façon à maintenir la masse monétaire le plus près possible d'un sentier cible de croissance, il sera préférable de parler d'une règle de masse monétaire.

Quel est l'instrument le plus adapté ? Tout dépend nous dit Poole de la nature des chocs qui affectent l'économie.

LM : $M = L(i, Y) + \varepsilon \Rightarrow M - \varepsilon = L(i, Y)$. Deux possibilités pour la Banque Centrale: fixer M ou fixer i.

*Si M est fixe \Rightarrow ciblage de la masse monétaire, i et Y sont constants si $\varepsilon = 0$. Si $\varepsilon > 0$, la demande de monnaie augmente $\Rightarrow i$ augmente ou Y baisse \Rightarrow a les mêmes effets qu'une restriction monétaire.

*Si i est fixe \Rightarrow ciblage du taux d'intérêt \Rightarrow l'offre de monnaie se déplace continuellement pour stabiliser le taux d'intérêt.

Quel ciblage préférer ? Graphiquement « $M - \varepsilon$ » peut se déplacer sans que la masse monétaire ne change. La Banque Centrale peut alors choisir de neutraliser ou non les mouvements de $M - \varepsilon$ sur i :

Graphique N°4 : fixer le taux d'intérêt quand la monnaie varie

Source : Catherine Mills « économie monétaire » 2^{ème} édition, Montchrestien, Paris 2014, page 214.

IS : $i = a - bY + \theta$. Une augmentation de θ signifie qu'une composante de la demande globale s'accroît sans que cette variation ne soit attribuable à une baisse du taux d'intérêt. Cela peut être une variation exogène de la consommation ou des dépenses publiques par exemple. Dans ce cas, cibler la masse monétaire est préférable au ciblage du taux d'intérêt:

Graphique N°5 : fixer le taux d'intérêt en cas de chocs sur le marché des biens

Source : Catherine Mills « économie monétaire » 2^{ème} édition, Montchrestien, Paris 2014, page 217.

En effet se déplacer le long de LM fixe revient à conduire une politique de taux d'intérêt contra-cyclique alors que dans le cas inverse le taux d'intérêt reste constant quel que soit l'état du cycle conjoncturel.

Conclusion : Fixer le taux d'intérêt est préférable à fixer M si les chocs de demande de monnaie dominent les chocs de dépenses. Intuition: les chocs de demande de monnaie devraient être parfaitement accommodés pour isoler le marché des biens et services, alors que les chocs de demande provenant d'IS devraient être combattus. Une bonne manière d'accommoder les chocs de demande de monnaie est de maintenir un taux d'intérêt constant. En pratique, les chocs sur la demande de monnaie sont les plus fréquents. Cela permet de comprendre pourquoi les taux sont fixes à basse fréquence.

2.7. La trappe à liquidité

2.7.1. Description

Une trappe à liquidité (liquiditytrap) apparaît quand la politique monétaire devient inopérante. C'est une situation dans laquelle le taux d'intérêt nominal devient très faible voire nul, sans que cela ne relance l'activité économique.

Keynes (1936) soutient que les principaux pays développés étaient enlisés dans une trappe à liquidité dans les années 30.

« A l'origine de la trappe à liquidité se trouve la borne inférieure sur le taux d'intérêt nominal. Le taux d'intérêt nominal ne peut pas être négatif car dans ce cas, la monnaie

dominerait les autres formes d'épargne (ruée vers la monnaie). La vente de titres contre de la monnaie augmenterait le taux d'intérêt. »¹⁸ Cela représente une limite à l'action de la politique monétaire.

Une déflation peut devenir permanente en cas d'anticipations de déflation future car en réalité le taux réel aujourd'hui dépend de l'inflation anticipée dans les années à venir. Avec un taux nominal à zéro, le taux d'intérêt réel est égal au taux de déflation anticipé. Il peut alors apparaître un cycle auto-entretenu déflationniste dans lequel un taux d'intérêt réel élevé entrave la demande et l'activité qui ne peut être relancé en raison de la contrainte de positivité du taux nominal.

Le relâchement quantitatif

Une fois que le taux d'intérêt est à 0, la Banque Centrale devient normalement impuissante puisqu'elle bute sur la borne inférieure. Ce n'est pas tout à fait vrai. En 1999, la BOJ atteint le plancher. En 2002, elle décide de se lancer dans des opérations dites de relâchement quantitatif (quantitative easing).

Un premier moyen consiste à rémunérer les réserves. Les réserves sont comme des dépôts que les banques détiennent auprès de la Banque Centrale. Ces dépôts ne sont normalement pas rémunérés. Dans ces conditions, les banques ont intérêt à ne laisser que le strict minimum et à prêter aux autres institutions financières les excédents de liquidité au taux du marché monétaire. Aujourd'hui, la Fed rémunère les réserves au taux du marché monétaire. Les banques peuvent donc détenir des montants croissants de réserves sans les remettre sur le marché monétaire et donc sans affecter le taux directeur.

De plus, le gonflement des réserves est une condition nécessaire mais non suffisante à la reprise de l'activité de crédits.

Le relâchement quantitatif inclut également toutes les politiques visant à relancer la création monétaire et indirectement l'inflation (voir les propositions de Bernanke dans la partie sur la trappe à liquidité).

¹⁸ Si le taux nominal est proche de 0, le rendement de la monnaie, les agents acceptent n'importe quelle combinaison de monnaie et de titres dans leur portefeuille. LM est donc verticale quand i tend vers 0. Si i est proche de zéro, le rendement des bons est le même que celui de la monnaie. Une hausse de M se fait sans douleur pour les agents qui substituent leurs bons par de la monnaie sans baisse du taux d'intérêt.

SECTION 3 : MONNAIE ET CROISSANCE ECONOMIQUE

L'analyse de la croissance consiste bien sûr à étudier l'évolution de l'activité, des quantités produites, exercice après exercices dans une économie. Le problème est simple dans une entreprise mono productrices il suffit de suivre l'évolution des quantités produites du bien unique. Dans une économie globale, la difficulté résulte de la multitude des biens et services produits échangés.

Les Politiques Economiques

-politique conjoncturelle

« Les politiques de stabilisation macroéconomique représentent un volet essentiel du débat de politique économique. Pour Nicolas Kaldor, les performances macro-économiques d'un pays dépendent en premier lieu de sa capacité à atteindre les quatre coins de ce qu'il nomme « le carré magique » : croissance, équilibre extérieur, plein-emploi, stabilité des prix. Ces objectifs définissent alors la cible des politiques de stabilisation conjoncturelle consistant à situer l'économie au plus près possible d'une croissance équilibrée, porteuse de plein-emploi, excluant les tensions inflationnistes et le déficit de la balance des paiements courants. »(Hoang-Ngoc(2000))

C'est alors le contenu de ces politiques qui fait débat sur l'analyse de la croissance économique. Les Keynésiens insistent sur la nécessité de mener des politiques monétaires et budgétaires discrétionnaires afin de stabiliser l'économie autour de ces quatre coins. Dans cette perspective, la politique économique était devenue au cours de la décennie 1960 l'art du réglage fin de la conjoncture économique (fine tuning). »

« La rupture que représente la désinflation compétitive par rapport à son prédécesseur est d'abord lisible dans la dissemblance des projets respectifs. Le régime de politique économique keynésien-fordien était construit autour d'un projet de régulation conjoncturelle de la production, de l'emploi et des prix. Le régime de la désinflation compétitive qui l'évince progressivement à partir des années quatre-vingt est conçu à partir d'un projet radicalement différent d'environnement, et non plus de régulation directe, de l'activité économique. Au lieu de peser sur la formation des composantes de la demande, la désinflation compétitive vise désormais à garantir un contexte général de stabilité – des changes, des prix » (Lordon, 2016). dans le cadre duquel l'activité est supposée trouver les meilleures conditions de son développement « spontané ». Cette transformation n'est pas mince puisqu'elle signifie

implicitement que l'intensité de la croissance cesse d'être de la responsabilité directe de la politique économique, pour être rendue aux agents privés vis-à-vis desquels l'Etat ne s'engage que pour maintenir un cadre global « favorable ». »

- La politique structurelle :

« La politique structurelle vise à transformer un système économique afin d'en améliorer le fonctionnement. Elle prend la forme des politiques industrielles, commerciales ou de la concurrence ; elle peut être sectorielle ou régionale. Au nombre de ses moyens, on trouve l'investissement, la création d'infrastructures publiques, les subventions ou la réforme de la réglementation. Elle vise d'abord à accroître les possibilités de production à long terme par le financement de la recherche-développement, la construction d'établissements publics ou le développement des infrastructures de transport, et à orienter l'activité vers les secteurs d'avenir.

Elle gère les externalités que l'Etat doit systématiquement pendre en charge, car le marché les produit de manière excessive quand elles sont négatives (pollution) et insuffisamment quand elles sont positives (santé, éducation). Elle permet également d'améliorer le fonctionnement du marché des biens et services (la politique commerciale) ou celui des « facteurs de production » (réforme des marchés du travail, régulation des marchés financiers). Enfin, la politique de la concurrence lutte contre les monopoles et les pratiques déloyales (abus de position dominante, ententes défavorables aux consommateurs). » Tulet (2003)

« Comme dans la plupart des autres pays occidentaux, la période courant des années 80 au milieu des années 90 est marquée par le libéralisme qui a progressé au détriment de l'interventionnisme étatique. En France, le libéralisme s'est heurté au consensus social fondé sur l'importance du secteur public et de la protection sociale, Agostino(2008) Dès lors, la libéralisation fut massive et consensuelle quand cela favorisait la globalisation sans gêner les équilibres sociaux (ce fut le cas pour la libéralisation des prix qui furent pratiqués par la gauche et par la droite), elles furent lente et conflictuelle quand cela mettait en cause les compromis sociaux et réactivait le clivage gauche/droite (privatisation, flexibilité du travail, réforme de l'Etat providence).

La déréglementation monétaire et financière a été rapide et massive. Libéralisation des prix et déclin du dirigisme industriel. En 1986, l'abrogation de l'ordonnance de 1945 a permis la libéralisation des prix et l'alignement de la France sur les pays développés. De même, l'interventionnisme de l'Etat en matière industrielle a régressé sous l'effet de l'ouverture

européenne et internationale. L'heure n'était plus à des interventions directes de l'Etat dans certains secteurs-clés (automobiles, sidérurgie, armement...), mais plutôt à des « tactiques d'environnement » plus incitatives que dirigistes. L'ouverture économique la mondialisation exigeait par ailleurs le déclin des politiques de soutien direct à l'industrie, avec l'interdiction des aides directes de l'Etat aux entreprises au motif qu'elles créaient des distorsions dans le jeu de la concurrence. », Cabonnes (2011).

3.1. LA CROISSANCE ECONOMIQUE

La croissance au sens strict pour PERROUX, elle est l'augmentation soutenue pendant un ou plusieurs périodes longues (chacune de ces périodes comprenant plusieurs cycles quasi décimaux) d'un indicateur de dimension pour une nation, le produit global net en terme réel, il est nécessaire d'y insister au rebours d'une attitude qui se reprend d'augmentation du produit réel par habitant.

La croissance au sens large est la modification des structures, les altitudes, inclut le progrès technique. PERROUX insiste sur cette dynamique globale de la croissance « sans épithète » la croissance est définie par l'accroissement durable d'une unité économique simple ou complexe réalisé dans le changement des structures et événement des systèmes et accompagné de progrès économiques variables.

Selon Simon KUZNET (prix Nobel des sciences économiques en 1971) la croissance économique d'un pays peut être définie comme une hausse de long terme de sa capacité d'offrir à sa population une gamme sans cesse élargie de biens économiques, cette capacité de croissance est fondée sur le progrès technique et ajustements institutionnels et idée logique qu'elle requiert.

3.2. SOURCE DE LA CROISSANCE

Dans la théorie économique traditionnelle, les sources de la croissance sont au nombre de deux : la croissance de la population et le progrès technique qui permet des gains de productivité, mais aussi de multiples innovations (innovations de produits est l'un de cinq types d'innovation mis en évidence par Joseph Schumpeter), la croissance démographique conduit aussi à accroître la demande des ménages comme les gains de la productivité accroissent les profits des entreprises et donc la demande pour bien d'équipements.¹⁹

¹⁹ Dictionnaire d'économie et des sciences sociales, éd Hâteir, 2010, P87

3.3. SOURCE DE CROISSANCE A LONG TERME

La croissance économique à long terme dépend presque entièrement d'un seul élément :

L'augmentation de la productivité, du travail souvent appelé brièvement la production par le travailleur, pour l'économie dans son ensemble, d'où la productivité est le rapport de PIB sur le nombre de personne qui travaillent. De manière générale, le PIB réel global augmente grâce à la croissance de la population, mais toute augmentation importante du PIB réel par habitant doit résulter d'une augmentation de la productivité par travailleur.

3.4. LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITE

Ce concept trouve son explication sur trois raisons principales pourquoi un travailleur d'un pays développé produit aujourd'hui plus que son homologue qu'il y a un siècle ou qu'un travailleur dans un pays en développement.

- Premièrement, le travailleur moderne d'un pays développé a à sa disposition beaucoup de capital physique tel que de machines et des bâtiments ;
- Deuxièmement, le travailleur est bien mieux instruit et possède donc plus de capital humain et
- Troisièmement les entreprises modernes bénéficient d'un siècle d'accumulation d'avancées techniques reflétant un niveau élevé de progrès technologiques.

3.5. MESURE DE LA CROISSANCE

La croissance économique d'un pays s'apprécie à travers la variation en pourcentage de son PIB d'une année par rapport à la précédente en fait, le PIB est calculé selon trois optiques :

- Optique production : le PIB est calculé comme la somme des valeurs ajoutées brutes à laquelle on ajoute les impôts sur les produits moins les subventions sur le produit.
- Option « dépenses » ou demande ou emploi : le PIB est égale à la somme des emplois finals intérieurs (consommations finales, formation brute du capital fixe, variation de stock) augmentée des exportations et diminuée des importations.

Quand on parle du PIB en terme réels, c'est la chose que le PIB en terme constant ou le PIB en volume ou PIB au prix d'une année de base. Le point commun aux différentes appellations de cet agrégat c'est l'année de base. L'agrégat PIB est évalué au prix de cette année de base.²⁰

3.6. LES LIMITES DU TAUX DE CROISSANCES DU PIB

Une croissance économique élevée n'est pas synonyme d'augmentation du niveau de vie, d'abord la croissance de moyen physique peut être plus rapide que la croissance de la production, si bien que la production par tête permet par ailleurs de comparer les pays.

$$\text{PIB par tête} = \text{PIB par habitant} = \frac{\text{PIB}}{\text{population}}$$

Deux pays de puissances économiques différentes (PIB différent) peuvent avoir un niveau de vie moyen (PIB par tête) proche par ailleurs, l'inégalité de la répartition des richesses créées peut faire considérer un PIB élevé et une grande pauvreté pour une partie de la population. Une autre limite du taux de croissance tient aux problèmes des mesures. On sait déjà que le PIB ne mesure qu'une partie de la production économique. (Il exclut une partie de l'économie non officielle). A notre ère pour étayer toujours la croissance économique, on utilise aussi l' »indice de développement humain.

3.7. L'EVALUATION DE LA CROISSANCE : le produit intérieur brut (P.I.B)

Pour évaluer l'activité globale d'une économie, il convient d'élaborer un agrégat préventif de l'ensemble produit. Il convient pour cela de sommer les activités de la multitude d'unité de production ; deux exigences essentielles doivent présider à l'élaboration de l'agrégat ; la sommation des activités élémentaires doit être possible d'une part, elle doit avoir une signification économique d'autre part. Il convient donc, pour éviter cette difficulté de comptabilisations multiples, de sommer non pas les productions brutes mais les productions nettes plus précisément ce que nous appellerons ultérieurement les valeurs ajoutées.

L'intérêt majeur de ces derniers résulte du fait qu'elles satisferont pleinement à la double exigence précédente ; leur sommation est possible, elle a une signification économique. Cette sommation des valeurs ajoutées de toutes les unités de productions est appelée le produit intérieur brut.

²⁰ LYZIAK, Aron, Adrian : Article, Vers un monde meilleur, éd Africa, 2000, page, 58

SECTION 4 : EFFETS MACRO-ECONOMIQUES DE LA POLITIQUE MONETAIRE

4.1. CHAINE CAUSALE DU MODELE MUNDELL-FLEMING

Dans les années soixante, Mercus Fleming et Robert Mundell ont élargi indépendamment, le modèle keynésien de politique macroéconomique en économie ouverte, par la prise en compte des mouvements des capitaux. Les fondements théoriques du modèle de macroéconomie internationale connu sous le vocable ‘‘modèle Mundell-Fleming’’ (Boughton, 2003) ont été développés par Mundell (1960) et par Fleming (1962).

Ce vocable qui a été utilisé pour la première fois dans une série d’articles sur la politique du taux de change, Dornbusch (1976a et b), Dornbusch et Krugman (1976). Cherneff (1986) soutient que Mundell a introduit la courbe de la balance des paiements, tandis que Fleming est le premier à déduire les effets de la politique budgétaire sur le solde extérieur.

Ce modèle est considéré par théoriciens néokeynésiens de prolongement du modèle keynésien d’économie fermée, où l’ouverture économique est représentée par l’intégration de la balance des paiements. Ainsi, l’équilibre de la balance des paiements se situe sur la droite tracée à partir des combinaisons du taux d’intérêts (i) et du revenu (y) qui satisfont $BP = 0$ (figure n°1 ci-dessous). Dans le plan (i, y), la pente de la droite BP est positive. Cette pente est forte, moyenne ou faible, élevée ou très élevée. Le compte courant et le compte capital sont les principaux soldes de la balance des paiements.

Lorsque le revenu augmente, les importations augmentent et engendrent un déficit du compte courant par un surplus de capital (et maintenir $BP = 0$), le taux d’intérêts devrait croître afin d’attirer des capitaux. Le déficit budgétaire (politique budgétaire expansive et ou la baisse des recettes fiscales) entraîne une hausse du taux d’intérêts et du revenu. La hausse du taux d’intérêts entraîne un afflux des capitaux à court terme. Ceci engendre une appréciation du taux de change. Il s’ensuit une appréciation de la monnaie entraînant une baisse des exportations et une augmentation des importations, et donc une détérioration du compte courant. Par la suite à cette appréciation du change, il s’ensuivra une fuite des capitaux. Ainsi, le déficit budgétaire n’aura affecté ni le revenu, ni l’épargne ou encore l’investissement.

En revanche, il aura été entièrement financé par l’épargne étrangère. Il s’agit donc d’une situation des déficits jumeaux au sens fort, car le compte courant réagit entièrement

au déficit budgétaire. Partant de la figure n°1, la situation d'équilibre où IS_0 coupe LM_0 en un point d'équilibre (a) entre les deux courbes (LM_0 et IS_1) constitue le nouvel équilibre de l'économie correspondant à un taux d'intérêts (i_1) et un revenu (Y_1).

La hausse du taux d'intérêts entraîne une entrée des capitaux à court terme. Il va s'ensuivre une appréciation de la monnaie nationale. L'appréciation de cette dernière engendrera une baisse des exportations et une hausse des importations et donc, une détérioration du compte courant. Une fuite des capitaux s'ensuivra en entraînant un retour de la courbe SI_1 à sa position initiale c'est-à-dire à IS_0 ; les taux d'intérêts prennent leurs valeurs initiales.

Fig. n°6 : Le modèle Mundell-Fleming à taux de change flexible, avec mobilité parfaite des capitaux, petit pays à prix fixes (Krugman, 2009).

Sources : Abraham-Frois (2005)

4.2. FACE A UN PAYS EN TAUX DE CHANGE FIXE AVEC MOBILITE PARFAITE DES CAPITAUX

L'augmentation du déficit budgétaire entraîne une augmentation du revenu et du taux d'intérêts. Il s'ensuivra une augmentation des importations et une entrée des capitaux. L'afflux des capitaux engendre une demande excédentaire de la monnaie nationale. Par conséquent, la monnaie nationale tend à s'apprécier. Or, étant en change fixe, les autorités monétaires se doivent d'acheter l'excédent des devises avec la monnaie nationale (cette analyse se vérifie dans une petite économie ouverte).

D'où une augmentation de l'offre de monnaie et donc un déplacement de l'équilibre monétaire. Ceci ramène le taux d'intérêts à sa valeur initiale ; alors que le revenu continuera d'augmenter. A ce niveau, l'augmentation du revenu aura pour conséquence d'augmenter à la fois les importations et l'épargne privée.

Quoique l'augmentation des importations entraîne une détérioration du compte courant (est plus grande à long terme qu'à court terme), le lien entre le déficit budgétaire et le déficit du compte courant n'est ici que partiel puisque l'augmentation du revenu aura entraîné également, une augmentation de l'épargne privée. De manière schématique cette analyse peut se résumer de la sorte :

Figure n°7 : Politique budgétaire avec forte mobilité des capitaux

Source : Economie internationale et Financière (Lemiale, 2009, cité par Mwanja, 2013)

4.2.1. En change flexible avec mobilité imparfaite des capitaux.

Une hausse du déficit budgétaire entraîne une augmentation du revenu et du taux d'intérêts. Cette augmentation du revenu engendre une détérioration du compte courant via l'augmentation systématique des importations. Cependant, le compte courant connaîtra un excédent plus important en valeur absolue que le déficit du compte courant.

Ainsi, la balance des paiements deviendra excédentaire et la monnaie nationale tendra à s'apprécier (Thibault, 2008). Cette appréciation du change détériore davantage le compte courant. L'équilibre global s'établit à des niveaux de revenu et de taux d'intérêts plus élevé. Le lien entre les déficits est néanmoins partiel puisqu'il existe un léger effet d'éviction sur l'investissement. Schématiquement, l'analyse se synthétise de la manière suivante :

Figure n°8 : Politique budgétaire avec faible mobilité des capitaux

Source : Economie internationale et Financière (Lemiale, 2009, cité par Mwanja, 2013)

4.2.2. Pour une mobilité élevée, mais imparfaite des capitaux à change fixe.

Toute hausse du déficit budgétaire entraîne une augmentation du revenu et du taux d'intérêts. Cette augmentation du revenu engendre une détérioration du compte courant via l'augmentation des importations. Cependant, le compte capital connaîtra un excédent par rapport au compte courant en raison de la relative mobilité des capitaux et de la hausse du taux d'intérêts (Krugman, 2009). Ainsi, la balance des paiements excédentaire et la monnaie nationale tendra à s'apprécier, à court terme.

Puisque le taux de change est fixe, les autorités augmenteront l'offre monétaire en achetant le supplément de devises, source de l'appréciation de la monnaie. Cette augmentation de l'offre de monnaie déplace l'équilibre sur le marché monétaire. L'équilibre global s'établira à un niveau du revenu ou le taux d'intérêts sera plus élevé par rapport au niveau initial (Mehoumoud, 2007). Le mécanisme de la politique budgétaire suite à une augmentation de la masse monétaire se résume comme suit :

Figure n°9 : L'inefficacité de la Politique monétaire quel que soit le type de mobilité des capitaux

Source : Economie internationale et Financière (Lemiale, 2009)

Le déficit budgétaire et celui du compte courant se trouvent ainsi liés, tout au moins partiellement. Car il y a un effet d'éviction sur l'investissement au travers de la hausse du taux d'intérêts, ainsi qu'une augmentation de l'épargne du fait de l'augmentation du revenu.

4.3. AUTRE MODELE NEOKEYNESIEN (ABSENCE DE TRANSMISSION DES DEFICITS)

4.3.1. Dans un régime de change fixe et à immobilité parfaite des capitaux.

Tout déficit budgétaire entraîne une augmentation du revenu via l'augmentation des importations. Le déficit budgétaire et le déficit courant auraient pu être égaux à court terme, n'eut été l'éviction partielle de l'investissement (Bénassy-Quéré et al, 2009). La monnaie locale va se déprécier, compte tenu de la dépréciation du compte courant. En change fixe, les autorités monétaires puiseront dans leurs réserves de devises pour les vendre en échange de la

monnaie locale, afin d'empêcher la dépréciation de celle-ci. Il s'affichera une réduction de l'offre monétaire.

Ainsi, l'équilibre sur le marché monétaire va se déplacer. Le nouvel équilibre global s'établira à un niveau où le revenu revient à son niveau initial et où le taux d'intérêt est encore plus élevé. En conséquence, à long terme, l'équilibre global sera rétabli puisque le revenu revient à son niveau initial. Le déficit budgétaire n'est financé, ni par l'éviction de l'investissement (taux d'intérêts demeurant élevé), il n'existe donc pas, de lien entre les deux déficits tout au moins à long terme (Clarida, et Gertler, 1998).

4.3.2. Modèle néokeynésien à change flexible et immobilité parfaite des capitaux

L'analyse de ce modèle stipule qu'un déficit budgétaire entraîne une augmentation du revenu et du taux d'intérêts. A court terme, la hausse du revenu engendre une hausse des importations, laquelle entrainera à son tour une dépréciation de la monnaie locale (Krugman et Obstfeld 2009). Cette dépréciation encouragera les exportations avec une réaction négative sur les importations, si celle-ci perdure elle créera les déséquilibres à la fois du compte courant et du solde budgétaire par l'alourdissement de la charge de la dette, car il faudra plus de monnaie locale pour avoir la devise (Lindert et Pugel, 1996).

Le déficit naissant serait aussitôt éliminé et le compte courant reviendrait à un niveau de revenu et de taux d'intérêts supérieur ; la dépréciation ayant eu des effets positifs sur le revenu. L'augmentation du revenu entraîne une augmentation de l'épargne. Ainsi, aucun lien n'existera entre les deux déficits à long terme. Le déficit budgétaire sera financé ici par l'épargne privée et par un effet d'éviction sur l'investissement (Pisani-Ferry et al 2001).

CONCLUSION PARTIELLE

Le chapitre qui s'achève nous a permis de retracer l'évolution théorique sur l'économie monétaire, la politique monétaire et du débat sur l'inexistence d'un effet de la monnaie sur l'activité économique. Il nous permet de faire ressortir par le biais de cette controverse tout l'enjeu que représente cette question pour la politique monétaire face aux variables macro-économiques. Tout d'abord dichotomique, l'analyse théorique s'est progressivement orienté vers une analyse intégrée de la monnaie. Le pas décisif fut l'analyse Keynésienne de 1936. Les critique portées à cette dernière et les améliorations apportées à d'autres théories, achèverons la construction théorique de l'analyse des effets de la monnaie sur l'activité économique. De nos jours, les autorités monétaires sont au centre de nombreuses préoccupations concernant notamment le soutien de la politique monétaire à l'activité et à l'emploi. Les réponses auxdites préoccupations passent inéluctablement par la maîtrise de fondements théoriques de chaque doctrine. La République Démocratique du Congo, est donc interpellée par ce grand débat autour de la monnaie des Etats Européens et des Etats-Unis d'Amérique dans la conduite de leur politique monétaire, d'où l'importance de tiré des enseignements à la lumière de l'expérience économique et monétaire nationale. Ceci, nous permettra de faire l'analyse de la politique monétaire congolaise

CHAPITRE DEUXIEME.

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE LA POLITIQUE MONETAIRE CONGOLAISE

INTRODUCTION

Depuis les années 1970, la politique monétaire congolaise a connu plusieurs modifications marquées par des périodes de fortes inflations avec des faibles croissances économiques et celle de stabilité accompagnée d'une croissance robuste. Dans un passé récent elle a occasionné des chocs importants liés aux conjonctures intérieurs et extérieurs défavorables ayant entraîné une forte dépréciation de la monnaie nationale, une forte inflation, une baisse de réserves officiels du pays ainsi que celle des recettes publiques.

En effet, les résultats issus de la politique monétaire en termes de taux d'inflation attestent l'inefficacité de la politique monétaire sur les variables réelles de l'économie congolaise notamment la stabilité des prix.

Ainsi la question de l'efficacité de la politique monétaire constitue l'objet sous examen dans le cadre de cette étude allant de 1970 à 2018.

La conduite de la politique monétaire par la Banque Centrale du Congo s'est inscrite dans un environnement interne marqué par la poursuite de l'expansion économique, nonobstant certaines craintes de récession et expansion économique.

La nature de cette phase cyclique, émaillée des risques de tensions inflationnistes a nécessité le caractère prudent observé par la Banque Centrale du Congo(BCC) dans la mise en œuvre de sa politique monétaire capable d'influencer son impact sur certaines variables macroéconomiques, notamment : l'inflation (niveau général des prix) et la croissance économique.

II.1. EVOLUTION DE LA CROISSANCE DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE CONGOLAISE

Selon les données provisoires recueillies dans le cadre des enquêtes conjoncturelles de la Banque Centrale du Congo, la croissance du PIB réel serait plus forte que prévue, s'établissant à 12,0 % contre une prévision de 10,0 % en 2008.

Analysée sous l'angle de la production, cette évolution favorable résulte du regain d'activité affiché par le secteur minier depuis la deuxième moitié de l'année 2007 et qui s'est poursuivi au cours du premier quadrimestre de 2008.

En effet, comparativement aux prévisions établies initialement en février, lesquelles estimaient la production annuelle du cuivre et du cobalt respectivement à 213,3 mille tonnes et 17,9 mille tonnes, les réalisations de production des quatre premiers mois de l'année 2008 se sont situées à près de 222,2 mille tonnes pour le cuivre et à 55,4 mille tonnes pour le cobalt. Cette forte augmentation de la production porterait la contribution de ce secteur dans la formation du PIB à 48,0 % en 2008 contre 5,4 % en 2007.

Sans préjudice de l'atonie caractérisant les exploitations pétrolière et du diamant, l'activité dans les industries extractives restera déterminante au cours des prochaines années.

A cet effet, l'industrie du cuivre pourrait retrouver sa place de locomotive de la croissance économique de la RDC, comme ce fut le cas au cours des années 1970 à 1980. Hormis le bon comportement du secteur minier, il a été observé une tendance baissière de l'activité de production dans la branche Eau et Electricité et un ralentissement dans celles des industries manufacturières, du commerce de gros et de détail ainsi que des transports et communications. Les facteurs à la base de cette situation sont liés essentiellement à la faiblesse des infrastructures de base et à l'ampleur prise ces derniers mois par les perturbations majeures dans l'approvisionnement en énergie électrique et en eau potable, principalement dans les centres urbains. En dépit de toutes ces pesanteurs qui tendent à plomber l'activité de production dans la plupart des secteurs, la forte expansion du secteur minier a plus que compensé les contre-performances enregistrées dans la fourniture d'eau et d'électricité²¹.

Ainsi, par rapport à l'année 2007, la croissance de l'activité des différentes branches a évolué comme indiqué dans le tableau ci-après :

²¹ De la stabilité à la croissance économique soutenue et durable en RDC : enjeu et perspectives : conférence économique organisée par la banque centrale du Congo (BCC) à Kinshasa du 04 au 05 juin 2017, terme de référence et programme, page 22.

Tableau n°2 : Evolution de la croissance économique 2007 - 2008

Branche d'activité économique	Valeur ajoutée (en %)	
	2007	2008
Agricult., sylvicult, chasse et pêche	3,3	3
Industries extractives	2,7	45,3
Industries manufacturières	5,1	4,2
Electricité, Eau	1,8	-1,8
Bâtiments et Travaux publics	5,4	23,5
Commerce de gros et de détail	13,1	7,4
Transports et Communications	11	10,7
Services marchands	7,1	10
Services non marchands	6,7	6,5
Droits et taxes à l'importation	19	10,2
Taux de croissance du PIB	6,3	12,0

Source : République Démocratique du Congo, commission économique et financier, séminaire d'évaluation de l'action gouvernementale. (2007-2008)

La reprise de l'activité minière conjuguée à l'incidence de grands projets d'infrastructures attendus dans le cadre de la reconstruction nationale devrait exercer des effets d'entraînement importants sur l'ensemble des branches d'activité économique dans les prochaines années. Ce qui laisse présager de la poursuite d'une croissance soutenue à un rythme moyen annuel de 10,7 % sur la période 2008-2013.

- La croissance du PIB s'est accélérée entre 2011 et 2012, passant de 6.9 % à 7.2 % en dépit de la situation politique et de l'insécurité qui règne dans l'Est. Cette amélioration économique est due à la vitalité du secteur minier et au dynamisme du commerce, de l'agriculture et de la construction. Les projections indiquent que cette tendance devrait se poursuivre en 2013 (8.2 %). Toutefois, ces perspectives dépendront de la stabilité politique, de l'amélioration de la situation sécuritaire dans les provinces orientales du pays et de la poursuite des réformes structurelles engagées.

- Les efforts de stabilisation du cadre macroéconomique se poursuivent à un rythme assez soutenu, grâce à la mise en œuvre d'une politique budgétaire restrictive, à l'assouplissement graduel de la politique monétaire et à un rebond des recettes d'exportation.

- Au cours des deux dernières décennies, la structure de l'économie de la RDC n'a pas fondamentalement changé. Elle reste tributaire de l'exploitation minière et de l'agriculture. Les ressources publiques provenant de l'exploitation minière sont dérisoires au regard du potentiel du pays. Les sérieux problèmes alimentaires auxquels est confrontée la population attestent de la faible productivité du secteur agricole.

Vue d'ensemble

« La République Démocratique du Congo réalise une croissance de 7.2 % en 2012 malgré un contexte économique et financier mondial difficile et une situation politico-sécuritaire interne préoccupante. Cette performance est essentiellement stimulée par les industries extractives, le commerce, l'agriculture et la construction. Elle profite aussi de la stabilité macroéconomique et du dynamisme de la demande intérieure. Compte-tenu de la demande mondiale de minerais et de l'importance des investissements réalisés dans ce secteur ces dernières années, la croissance devrait poursuivre sa progression pour atteindre 8.2 % en 2013 et 9.4 % en 2014.

Les politiques macroéconomiques mises en œuvre en 2012 visent la réduction de l'inflation, la stabilisation du taux de change et l'accroissement des réserves de devises afin de garantir une meilleure prévisibilité et d'accompagner efficacement le développement de l'activité économique. La discipline affichée au niveau des finances publiques et l'assouplissement de la politique monétaire permettent une meilleure maîtrise de l'inflation qui s'est établie à 6.4 % contre 15.4 % en 2011. La Banque centrale du Congo (BCC) a considérablement réduit son taux directeur de 21 % à 6 % entre fin 2011 et 2012 pour accroître le crédit à l'économie. L'augmentation des réserves issue du rebond des exportations a permis d'augmenter la couverture des importations de 7.2 semaines en fin 2011 à 8.6 semaines fin 2012²².

En 2014 la performance macroéconomique de la RDC a été bonne avec une croissance de 6,4%, un déficit budgétaire substantiel, un environnement de faible inflation et un déficit marqué du compte de transaction courante. Le Congo a affiché une forte croissance de 6,4% en 2014 en grande partie grâce à la reprise du secteur pétrolier. La croissance du pays s'est redressée passant de 3,4% en 2013 à 6,4% en 2014 malgré un environnement mondial et régional caractérisé par des risques relatifs aux ralentissements de la croissance des marchés émergents aux épidémies et autres formes persistantes d'insécurité et malgré la chute du prix de pétrole dans la seconde moitié de l'année 2014. Cette forte croissance a été rendu possible essentiellement par la bonne tenue de la production pétrolière en 2014. Le secteur pétrolier a reculé à un taux moyen de -10% au cours des années 2012-2013 à cause de perturbations accidentelles de la production offshore et des travaux de maintenance des puits plus longs que

²²²² De la stabilité à la croissance économique soutenue et durable en RDC : enjeu et perspectives : conférence économique organisée par la banque centrale du Congo (BCC) à Kinshasa du 04 au 05 juin 2017, terme de référence et programme, page 26.

prévu. Après la fin des travaux de maintenance prévus au quatrième trimestre 2014, la production a cru de 3,1 en 2014.

Le taux de croissance économique sur base des données de production à fin septembre 2016 a connu un recul de 4,4 points en 2016, s'établissant à 2,5% contre 6,9 en 2015.⁽²³⁾

Les estimations de la croissance économique sur base des réalisations de la production à fin décembre 2018, renseignent un relèvement de l'activité économique nationale à 4,1% en 2018 contre une réalisation de 3,7% en 2017. Cette légère expansion de l'économie reste imputable au dynamisme de l'activité économique dans le secteur primaire principalement les industries extractives.⁽²⁴⁾

II.2. ANALYSE DE LA POLITIQUE MONETAIRE EN RDC

Parmi les problèmes posés à la République démocratique du Congo aujourd'hui, comme à tous les autres pays en développement, figure celui de réduire l'écart qui sépare son niveau de vie de celui des pays développés. Pour y arriver, il faut inévitablement accroître les moyens internes et externes en vue de financer les investissements. L'investissement en tant que créateur de revenu, est le principal moteur de l'activité économique. Il suppose un arbitrage constant entre le temps présent et futur.

En effet, l'histoire de la politique monétaire de la RDC depuis 1990 est jalonnée de plusieurs événements négatifs qui sont la cause d'un désastre total: c'est le cas des grèves régulières, de l'insécurité généralisée et de la crise politique qui a brisé l'essor des secteurs productifs. D'où l'émergence d'un climat défavorable à la croissance et d'une méfiance des partenaires économiques étrangers vis-à-vis du pays. La fuite des capitaux redevient certaine dans un environnement de conflit, Le recul des investissements étant estimé à 13% en 1990(BCC, 2000). Les années 1990 inaugurent le début de la profonde dégradation de la situation économique et financière de la RDC avec un taux de croissance négatif de -4,3%, le revenu par tête d'habitant étant tombé à 191\$ avec une hyperinflation de nature déstabilisante à

²³ Banque centrale du Congo Comité de politique monétaire, Kinshasa République Démocratique du Congo : Communiqué Annuel sur la politique Monétaire (2015-2016) : le comité de politique monétaire a tenue ce vendredi 13 janvier 2017 au siège de la banque centrale du Congo sa 12^{ème} Réunion ordinaire de l'année 2016 sous la présence de Monsieur Déogratias MUTOMBO MWANA NYEMBO, gouverneur de la centrale du Congo.

²⁴ Banque centrale du Congo Comité de politique monétaire, Kinshasa République Démocratique du Congo : Communiqué Annuel sur la politique Monétaire (2017-2018) : le comité de politique monétaire a tenue ce vendredi 13 janvier 2017 au siège de la banque centrale du Congo sa 12^{ème} Réunion ordinaire de l'année 2016 sous la présence de Monsieur Déogratias MUTOMBO MWANA NYEMBO, gouverneur de la centrale du Congo

quatre chiffres, le déficit chronique des finances publiques couvert par des avances de la Banque Centrale laisse présager une monnaie congolaise sans valeur sur le marché de change, sans pouvoir d'achat malgré les réformes monétaires multiples qu'a connues notre pays. L'effritement du pouvoir d'achat ou mieux la dépréciation monétaire pour cause d'accroissement des liquidités intérieures a inexorablement détérioré le signe monétaire congolais. En bref, les années 1990 marquent le début de la confrontation de l'économie congolaise aux déséquilibres, à l'aggravation de l'endettement, à la corruption sans précédent, et à la crise politique liée à la naissance brusque du courant de la démocratie et du multipartisme (FMI, 2004). Une gestion économique et budgétaire laxiste a caractérisé ce début de la période de transition et de la gestion prédatrice du pays. Classée à cette même période à la 6^{ème} position en matière de corruption de la planète, la RDC, par la persistance de la pauvreté et la fin des relations avec la communauté financière internationale était plongée dans le chaos. La manifestation croissante de la « corruption endémique » dans en RDC a poussé la Banque Mondiale et le FMI à suspendre leur aide et plusieurs interventions bilatérales.

II.1.1. Politique monétaire et taux de change

a) Monnaie

Sur le plan monétaire, les années 90 inaugurent l'ouverture de la spirale inflationniste avec une moyenne annuelle de 2300,7% et un sommet de 9.795,4% en 1994, contrairement dans les autres pays moins avancés dont la moyenne se situe à 286,7%. Cette hyperinflation enregistrée durant la décennie 90 a été la conséquence d'une politique monétaire expansionniste occasionnée par une mauvaise gestion des finances publiques, avec un déficit public chronique couvert par la planche à billets (FMI, 2001). Le taux de change du franc congolais s'était déprécié de 77,5%, et l'écart entre le cours parallèle et le cours officiel était passé de 33,3% à 233,3% entre fin décembre 1998 et fin octobre 1999. Durant cette période (1990-1996), la situation monétaire a été caractérisée par une progression extrêmement rapide de stock de monnaie, BCC (2003). Les disponibilités monétaires étant supérieures à la quasi monnaie. Les disponibilités monétaires comprennent les pièces en circulation (monnaie divisionnaire), les billets en circulation ou monnaie fiduciaire et les dépôts à vue ou monnaie scripturale. L'examen de l'évolution des composantes de la masse monétaire révèle que la circulation fiduciaire hors banque occupe une part très élevée dans l'ensemble et varie entre 70% et 80% de la masse monétaire. Comparés aux dépôts à terme, les dépôts à vue occupent à peu près 96%. La décennie 2000 était favorable suite à l'application de beaucoup de mesures de libéralisation de marchés monétaire et financier

b) Evolution du taux d'inflation et du taux de change

La décennie 90 est la période la plus sombre et la plus désastreuse en matière du taux d'inflation. Cette période, caractérisée par des forts déficits budgétaires est marquée par une forte instabilité politique, bref une destruction du tissu économique qui a ramené le taux d'inflation à quatre chiffres. Le processus démocratique amorcé en 1990 par le régime de la deuxième République s'est fait accompagner d'une gestion budgétaire laxiste consacrant la monétisation du déficit budgétaire (MWANIA, 2013). Plusieurs efforts entrepris sous forme de différentes réformes monétaires non réussies ont contribué à amplifier l'hyperinflation. Entre 1990 et 1994, le taux est passé de 264,9% à 9796,9%, soit une moyenne annuelle de 5030,9%. La persistance de l'hyperinflation a eu des répercussions négatives sur l'activité économique dans l'ensemble, et sur le mécanisme de financement dans le système bancaire. L'inflation qui a débuté en RDC en 1990, a vu son taux annuel passer subitement de 264,9% en 1990 à 3642% en 1991; de 2989,6 % en 1992 à 4851,7% en 1993 et en 1994, il a atteint un sommet de 9796,9%. Les prix intérieurs ont connu une hausse fulgurante, et parallèlement à cela, le taux de change a connu une dépréciation accélérée par l'expansion excessive des liquidités dans l'économie congolaise. Les années 2000 ont connu une amélioration par l'entremise de programmes d'interventions du FMI et de la Banque Mondiale.

On sait voir à travers la lecture de la conjoncture, l'évolution désastreuse de la monnaie congolaise, qui n'a cessé de se déprécier par rapport au dollar américain. La monnaie congolaise connaît sans cesse une dépréciation et même la production qui était censée soutenir sa valeur est restée faible par rapport à l'évolution de la masse monétaire, ce qui exposait la monnaie de la RDC à une instabilité.

II.1.2. Balance des paiements et les Investissements Directs Etrangers

la RDC a connu une baisse très sensible de la formation brute du capital fixe qui, en 1990 représentait 10,8% du PIB alors qu'elle a connu en moyenne entre 1991 et 1995 une chute de 7% contre un niveau supposé optimal pour la relance de la croissance estimée à 18%. Le rétrécissement des investissements trouve sa raison dans la faiblesse de l'épargne intérieure dont la moyenne entre 1992 et 1999 est d'environ 7% du PIB. L'environnement macroéconomique de la période sous étude reflète un climat défavorable à l'attrait d'IDE. Ce dernier ne représente que 2,1% du PIB et 1,6% de la formation brute de capital fixe, MWANIA (2010). L'afflux des IDE en RDC avant les années 90 était élevé et contribuait significativement à la croissance économique et à la diminution du taux de chômage, mais fort

malheureusement le mauvais climat politique et autres facteurs n'ont pas permis l'épanouissement de l'IDE et constituent ainsi un frein.

Du point de vue de l'échange international, l'économie congolaise est restée extravertie. Les exportations, essentiellement minières, donnent des recettes qui ne couvrent pas du tout les dépenses d'importations. Elles sont de 63% durant toute la décennie 1990 et représentent un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'USD en 1990 et 1,5 milliards en 1998. Cette chute des exportations est la résultante de la faiblesse de la compétitivité de produits d'exportation sur le marché international et de l'évolution défavorable des termes de l'échange. Par contre, la RDC importe un volume important des produits alimentaires, d'intrants et autres équipements, ce qui constitue une sortie des devises du pays et provoque ainsi un déficit de la Balance des Paiements. L'augmentation de la dette extérieure a été justifiée par la mauvaise orientation des investissements, dont plusieurs, qualifiés d'éléphants blancs et réalisé avec l'appui financier extérieur n'ont apportés que des fonds insuffisants nécessaires au remboursement de la dette. A l'expiration des échéances, le pays était amené à négocier pour obtenir des accords de « rééchelonnement » et de consolidation, entraînant ainsi la capitalisation des arriérés à des taux d'intérêt relativement élevés.

Les années 1990 présentent en général, une situation économique en dégradation, un environnement macroéconomique malsain préjudiciable à la relance des activités économique. Le constat est que la Balance générale des paiements a enregistré un déficit de 826 millions de DTS et le déficit s'élevait à 224,9 millions de DTS. Il ressort une amélioration des paiements extérieurs par rapport à l'année précédente, suite à l'accumulation des arriérés de paiements extérieurs et la diminution des importations. Les composantes de la Balance des Paiements en général ont subi des modifications atténuantes au niveau du dégagement de leurs soldes, comme, notamment, le solde négatif de la balance des services qui, grâce à l'accumulation des arriérés des paiements extérieurs a compensé tant soit peu l'aggravation du déficit des balances commerciales, des capitaux et des transferts unilatéraux.

L'environnement économique international resté défavorable face aux activités de relance, est marqué par une contraction sensible des exportations et importations. La RDC a continué à être dans un état de déconnexion avec les financements extérieurs. L'absence d'un programme avec le FMI et le non-respect des délais de remboursement des engagements vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux, ont été autant des facteurs explicatifs de l'aspect déficitaire de la Balance générale des paiements et celle des capitaux en particulier. Mais, avec la reprise des programmes du FMI et la Banque Mondiale, le solde extérieur a connu une nette amélioration

et aussi suite aux mesures d'accompagnement des réformes des autorités politiques et monétaires.

L'AJUSTEMENT DE LA POLITIQUE MONETAIRE DE 1998

Le monde monétaire et ses événements ont leurs réalités dont il faut maîtriser, l'atmosphère d'ignorance sur les influences véritables qui le gouvernent par rapport au monde réel ne peut être que des préjugés relatifs à la spéculation, d'où on a évité de faire la confusion sur les causes véritables qui déterminent finalement la valeur des monnaies. La richesse d'un pays et sa balance commerciale bien tenue peuvent permettre à un gouvernement de poursuivre une politique monétaire saine dont les déterminants peuvent être la quantité de monnaie à mettre en circulation et le pouvoir d'achat à conserver grâce à la production, les deux paramètres étant soutenus par la bonne gestion des charges de la politique budgétaire et la confiance à devoir à la monnaie par les utilisateurs. En effet, la monnaie domestique joue un rôle très capital et déterminant dans le constructivisme tant économique qu'institutionnel d'un pays. A partir de 1998, avec la note du passage du pays du capitalisme vers l'économie sociale de marché, la monnaie fut perçue comme l'une des variables principales du changement de système. Elle avait été prise comme sujet du changement, dans le sens où elle véhicule des normes dont on escompte qu'elles façonneront les nouvelles relations économiques, conformément aux successions de systèmes ayant été en cours d'édification.

Mais cette monnaie structurante est également une monnaie structurée. Pour que la monnaie produise tous ses effets au service du nouveau système, il faut qu'elle soit adéquatement organisée au sein d'institutions spécifiques, cohérentes avec ledit système mis en place. Autrement dit, la monnaie, en ses institutions, est aussi l'objet du changement de système. Les transitions et les grandes périodes républicaines de la RDC ont donc été ainsi marquées respectivement par des réformes monétaires de grande ampleur pendant la période 1960-1998. La dernière réforme de juin 1998, marque la fin de la deuxième République et le début d'une nouvelle configuration politique et économique. La réforme monétaire de juin 1998 a été réalisée dans un contexte de crise et de grave déséquilibre économique. Ce marasme qui a pénalisé et désarticulé toute l'activité économique Congolaise s'est exprimé vers les années 1990 par l'aggravation considérable des indicateurs macroéconomiques, la suspension brusque des programmes d'aides par les partenaires occidentaux, ainsi que la diminution sensible de la production minière, principale source de devises du pays et pilier de financement du budget de l'Etat.

Dans le souci de mettre fin au désordre économique et monétaire qui avait provoqué une forte inflation en RDC, les pouvoirs publics responsables des orientations générales de la politique économique du pays avaient piloté une réforme qui devrait éviter au pays de sombrer dans le chaos et la pauvreté perçus comme facteurs de crise et de troubles. Cette réforme s'est inscrite dans une politique de redressement du pays après la guerre dite de libération et avait abouti à la création par la BCC des nouveaux signes monétaires et au changement du nom du pays, KABUYA (2002). Certes, l'émission de monnaie tout comme sa suppression a pour principal objectif d'ajuster la demande globale de la consommation à l'offre globale de la production, à prix constant et à vitesse de circulation égale, autrement dit, il s'agit bien des objectifs ultimes de régulation macroéconomiques, alors que l'offre et la demande de crédits bancaires ont des objectifs commerciaux et microéconomiques. L'on comprend aisément que la BCC en tant qu'agent principal de la politique monétaire et émettrice a une fonction publique, non seulement de régulation en terme d'approche macroéconomique, mais aussi et surtout celle d'établir un contrat collectif résultant de justice distributive, TSHUNZA (2005).

Dans son évolution, la politique monétaire congolaise a connu plusieurs orientations compte tenu des objectifs spécifiques, définis par les autorités monétaires, suivant les périodes et selon le besoin jugé utile par le programme économique du gouvernement. La lutte contre l'inflation est la cible principale de cette politique au Congo, accompagnée de plusieurs mesures et ajustements monétaires qui ont caractérisé sa mise en application. Le cadre d'analyse de cette politique précise clairement comme objectif l'obtention ou le maintien stable du niveau général des prix à travers diverses réformes et ajustements monétaires, la maîtrise de la compatibilité entre l'offre et la demande des liquidités reste au cœur du raisonnement des autorités monétaires. Tout ajustement monétaire passe par plusieurs variables dont on doit tenir compte dans la définition des objectifs de la politique monétaire congolaise. Il s'agit : de la gestion des finances publiques, l'évolution du solde de la Balance des Paiements, du secteur réel et du secteur monétaire. Ajoutons en outre, que l'évolution de la politique monétaire congolaise a été marquée par plusieurs réformes monétaires et autres mesures d'ajustements économiques et financiers dont l'application pratique a été rendue difficile par la mauvaise gestion des finances publiques, particulièrement par la monétisation du déficit budgétaire. Ces facteurs ci-haut constituent en quelques sortes, le reflet d'une insuffisance manifeste des processus des réformes et d'une morosité du contexte macroéconomique congolais, qui traduit l'indiscipline des acteurs du pouvoir public dans la gestion économique des finances publiques et la faible mobilisation et l'allocation inefficace des ressources financières de l'Etat. Or,

d'après les mécanismes des transmissions monétaires, tout financement monétaire sans couverture préalable de la production ou des réserves en devises étrangères a comme effet l'exacerbation des pressions inflationnistes dont la manifestation est la hausse généralisée du niveau général des prix.

« La RDC a connu depuis plusieurs années, une expérience hyper inflationniste sans précédent. Les causes de cette situation étaient, d'une part, le manque de discipline budgétaire au niveau du gouvernement et d'autre part, l'absence d'autonomie de la Banque Centrale vis-à-vis des pouvoirs publics dans un environnement caractérisé par l'absence totale des institutions » (Tshiani, 2010). Afin d'appréhender concrètement l'évolution de la politique monétaire, nous allons examiner les mesures de la réforme monétaire de 1998. Les réformes monétaires en RDC se matérialisent sous forme des mesures d'ajustement et assainissement du secteur économique et financier dont les repères restent les paramètres monétaires. Selon les variétés des mesures monétaires connues et expérimentées en RDC, toutes les opérations des réformes monétaires ont été menées en poursuivant les traits caractéristiques communs ci-après : La modification de la parité interne et externe de la monnaie locale; l'émission des nouveaux signes monétaires et leur mise en circulation dans l'économie; la stérilisation par retrait total ou partiel des coupures monétaires existantes dans l'économie avec ou sans remplacement; le gel périodique, voire parfois définitif des moyens de paiement existant dans l'économie.

« En effet, Les indicateurs macro-économiques des dix dernières années attestent que l'économie congolaise ploie sous l'effet des déséquilibres fondamentaux, en dépit de diverses mesures de redressement mises en œuvre » (BCC, 2010). En résumé, deux raisons majeures justifient les opérations des réformes monétaires en RDC, premièrement, celle d'ordre économique tandis que la seconde est celle d'ordre politique. Il convient de rappeler qu'à la suite des déséquilibres persistants des secteurs de l'économie réelle, des finances publiques et des relations extérieures, la monnaie nationale a connu après chaque réforme monétaire un effondrement de ses fonctions traditionnelles en l'occurrence celles d'étalon de valeur, d'intermédiaire des échanges et d'instruments d'épargne. De 1990 à 1997, la dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux principales devises étrangères a été importante, s'élevant en moyenne à 95 % par an. De ce fait, l'économie du pays a vécu une hyperinflation et une dollarisation excessive induite par cette situation. Ainsi la banque centrale a perdu l'essentiel de son influence sur la conduite de la politique monétaire, c'est pourquoi il s'est avéré impérieux

de procéder à la réforme monétaire comme moyen de stabiliser et de relancer l'activité économique en RDC.

LES EFFETS DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE CONGOLAISE DE 2014 À 2018

La politique monétaire menée jusque-là par la banque centrale du Congo, laisse présager une conclusion plus ou moins discutable des objectifs fixés en termes d'expansion monétaire, d'inflation et du taux de change.⁽²⁵⁾

A l'aube de la fin de la dernière décennie l'évaluation préliminaire du cadre de pilotage de la politique monétaire a révélé que les disponibilités monétaires et la masse monétaire au sens large se sont chiffrés respectivement à 207.876 millions de franc congolais pour la seconde à fin décembre 2014 contre 211.983 millions et 436.922 millions de francs à fin décembre 2013 respectivement pour les deux agrégats. Soit une diminution de 1,99% des disponibilités monétaires et un accroissement de la masse monétaire de 20,11% entre décembre 2013 et fin décembre 2014.

En outre les réserves internationales ont connus un recul considérable en 2016. En effet entre décembre 2015 et Décembre 2016 elles sont passées de 1 403,58 milliards de USD à 852,38 million de USD. Cette situation est tributaire principalement d'une part de la politique de change active menée par la BCC et d'autre part de la baisse des rentrées en devise suite au maintien à des niveaux bas des cours de matières premières et à la mise en application depuis janvier 2014 de la mesure de dédollarisation relative aux paiements des charges fiscales des miniers et pétroliers producteurs en monnaie nationales.

A fin décembre 2016 les taux de changes se sont situées à 1.215,59 CDF et 1.269,13 CDF le dollar américain respectivement à l'indicatif et au parallèle en moyenne venant de 927,92 CDF et 942,13 DCF à fin décembre 2015.

Au cours des années 2017-2018 le marché de changes continue d'accuser une stabilité sur ses deux segments.

²⁵ JANVIER EGUARA NYADRI et MEDARD NGUBA MUNDALA : Analyse du cadre de pilotage de la politique monétaire en RDC, faculté des sciences Économiques et de Gestion université de Kisangani RDC Congo, la politique monétaire est l'un des moyens d'intervention les plus utilisés par les pouvoir publics dans la vie économique des nations. Ce papier montre en effet comment cette politique en RDC contribue à la stabilité de la consolidation du cadre macroéconomie en dépit des nombres incertitudes qui ont émaillé l'environnement macroéconomique, financier et les pressions sur les dépenses publiques.

En effet, le taux de change s'est située au 26 octobre 2018 à 1.632,23 DCF et 1.647,33 CDF, le dollar américain, respectivement à l'interbancaire et au parallèle enregistrant des dépréciations annuels de 2,48% et 1,94%. S'agissant du secteur monétaire l'évolution des agrégats monétaires renseigne une augmentation annuelle de la base monétaire de 24,8% expliquée par une hausse des avoirs extérieurs nets en dépôts d'un recul des avoirs intérieurs nets. L'encours du bon BCC s'est maintenu à 18,0 milliards de CDF occasionnant une injection annuelle de 17,0 milliards. Eu égard à ce qui précède et compte tenu de l'environnement globalement stable en terme de perspective de dispositif actuel de la politique monétaire de la BCC a été maintenu inchangé.

Ainsi deux taux directeurs actuels de la politique monétaire demeure à 14%. Quant au coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en devise à vue et à terme ils sont maintenus respectivement à 13,0% et 12% et ceux pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme à 2,0% et 0,0%. Le bon BCC sera éventuellement utilisé en vue des ajustements urgents de la liquidité. Cette situation a présenté un tableau paradoxal, une année auparavant, c'est-à-dire en 2017 laquelle année la monnaie nationale s'est dépréciée graduellement jusqu'à perdre 78% de sa valeur au 31 juillet 2017 (1648 CDF/USD) comparativement à sa valeur au 30 janvier 2015 (925 CDF/USD) cette perte de valeur du CDF s'est accompagnée d'un faible niveau de l'activité économique, d'une inflation à la hausse et du désinvestissement dans deux secteurs d'activités (industries Brassicoles cimenteries).

- Les réserves de change ont connus une baisse drastique. Elles se sont évaluées à 722,50 millions USD équivalent à 3,17 semaines d'importations des biens et services à la fin du mois de juillet 2017.

II.3. EVOLUTION DE L'ACTIVITE DE PRODUCTION

II.3.1. Evolution du PIB

Partant de l'évolution de l'économie Congolaise dans les années 90 relève les traits ci-après : (i)-la taille de l'économie est revenue à son niveau de 1958, alors que la population est passée de 2,9 fois plus nombreuse et que la structure de l'économie n'a pas changé (KWESELE, 2015). L'économie s'est vue contrainte de se replier sur des activités de subsistance et des activités non structurées; (ii) - une urbanisation croissante et anarchique, une mauvaise qualité des infrastructures de transports et l'insuffisance des investissements; (iii)- une économie démonétisée et des marchés des capitaux comme ceux de change ne fonctionnant

presque plus qu'à des fins spéculatives (de 28% du PIB en 1958); la masse monétaire au sens large n'était plus que d'environ 9% en 1988-1989 et 1,4 % en 1993; (iv)- un recours accru à la création monétaire pour financer les déficits budgétaires croissants.

La RDC donc vécu une situation autre que celle qui a prévalu dans la plupart des Etats moins avancés du globe, qui ont vu leur croissance connaître un essor dans la moitié des années 90 avec un pic de 6% atteint en 1995 par certains d'entre eux. A la lumière de ce lissage, il ressort que les différents secteurs concourant à la formation du PIB de la RDC connaissent un recul sensible entre 1990 et 1996 à raison de -24,6% et -56,1%, respectivement pour le secteur des biens et des services (Banque Mondiale, 2005).

L'extraction minière et métallurgique pratiquée par les entreprises publiques comme la GCM, la Miba et la Sodimico est restée marquée par des multiples difficultés d'ordre technique et financier. L'industrie manufacturière a, elle aussi, connu une évolution négative à cause de la faiblesse du pouvoir d'achat des ménages et des difficultés d'approvisionnement de ces industries en matières premières. Le secteur du bâtiment et de travaux publics ainsi que le secteur des services ont connu les mêmes difficultés et leurs évolutions ont été négatives durant la période allant de 1990 à 1995. (BAD, 2011) « L'activité de production a été caractérisée par une atonie d'une telle ampleur que le PIB réel a été régulièrement en régression. Entre 1990 et 1999, cet agrégat a ainsi baissé d'environ 52 % pendant que la population s'est accrue de près de 35,0 % entraînant un recul de la consommation des ménages ; avec une chute de 23,0 % de son niveau de 1990. Le taux moyen annuel d'accroissement démographique s'est établi à 3,4 % alors que le taux de la croissance économique a baissé au rythme de 7,0 % par an. Par ailleurs, la consommation publique a enregistré un recul cumulé de 45,0 % sur la même période ». (BCC, 2001).

Selon les deuxièmes estimations de la Banque Centrale du Congo fondées les réalisations de production à fin juin 2008, la croissance en rythme annuel pourrait s'établir à 12 % pour l'ensemble de l'année 2008. Comparativement au profil de croissance observé au premier trimestre, cette évolution est expliquée à la fois par les facteurs de l'offre et de la demande.

En effet, du côté de l'offre ce ralentissement est imputable notamment à l'atonie affichée par la branche de la production et distribution d'électricité et d'eau qui est à l'origine du ralentissement de l'activité des industries manufacturières.

Du côté de la demande, ce ralentissement résulte de l'inscription dans la durée de la crise alimentaire et de la tendance haussière des prix des produits pétroliers qui ont contribué à déprimer la consommation des particuliers.

Tableau N°3 : Taux de croissance du PIB réel et du revenu par tête

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
PIB réel (en millions de CDF de 2000)	290,827.1	300,914.4	318,341.2	339,478.9	365,960.8	386,386.0	410,565.1	459,832.9
PIB réel (en millions de USD de 2000)	4,212.4	4,358.6	4,611.0	4,917.1	5,300.7	5,596.6	5,946.8	6,508.4
Taux de croissance du PIB réel	-2.1	3.5	5.8	6.6	7.8	5.6	6.3	12,0
PIB réel par habitant (en USD de 2000)	78.7	79.3	81.7	84.8	88.8	91.0	93.9	99.8
Population (en millions d'habitants)	53.5	55.0	56.4	58.0	59.7	61.5	63.3	65.2
Taux de croissance du PIB réel par tête	-4.7	0.7	3.0	3.8	4.7	2.5	3.2	6.3

Source : Statistiques Economiques, Direction des Etudes, Banque Centrale du Congo. 2001-2008

La croissance demeure robuste dans la mesure où elle a favorisé une augmentation du revenu réel par tête de 6,3 % contre 3,2 % une année auparavant.

La croissance demeure robuste dans la mesure où elle a favorisé une augmentation du revenu réel par tête de 6,3 contre 3,2% une année auparavant. Globalement les secteurs primaire, secondaire et tertiaire ont contribué positivement dans la formation du PIB. En effet les branches d'extractions minières, de la construction, du commerce des gros et de détail ainsi que l'agriculture ont joués un rôle moteur dans cette croissance avec des contributions de 29,4% ; 20,3% et 12,3% respectivement.

Cependant, à cette évolution favorable, il sied d'évoquer un léger ralentissement affiché par les industries manufacturières dont la progression de la valeur ajoutée a été de 4,0 contre 4,2% lors des estimations du trimestre 2008 ainsi que la faiblesse qui continue à marquer la branche de la production et distribution d'eau et électricité avec une contribution négative de 0,1%. Cette situation est imputable principalement à cause des coûts d'exploitations élevés et de la vétusté de l'outil de production.

Graphique N°10 : Croissance économique et revenu réel par habitant en réel

Source : Statistiques Economiques, Direction des Etudes, Banque Centrale du Congo.

Source : statistiques économiques, direction des études, Banque centrale du Congo, 2001-2008.

II.4. EVOLUTION DE L'INFLATION

Le premier semestre de 2008 a connu globalement une tendance haussière du niveau général des prix. Cette hausse a été induite principalement par des facteurs exogènes liés aux chocs de l'offre et ce, en dépit de l'application des politiques budgétaire et monétaire restrictives à partir de mars.

A fin juin 2008, le taux cumulé s'est situé à 15,34 % avec une tendance annuelle de 33,04 % contre un objectif révisé de 23,5 %.

Il y a lieu de noter cependant qu'un ralentissement de l'inflation a été observé au cours des deux derniers mois. A fin août 2008, le taux d'inflation cumulé s'est établi à 20,61 % et à 20,96 % à la première semaine de septembre 2008, correspondant à 32,10 % et 31,64 % en projection annuelle.

Tableau N°4 : évolution de la croissance économique et du revenu réel par habitant en réel

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août
Taux objectif mensuel	0,96 %	0,96 %	0,96 %	0,96 %	0,96 %	1,77 %	1,77 %	1,77 %
Taux mensuel réalisé	1,42 %	1,14 %	0,98 %	2,12 %	4,22 %	4,62 %	3,47 %	1,06 %
Taux objectif annuel	0,96 %	1,92 %	2,9 %	3,88 %	4,87 %	11,13 %	13,10 %	15,11 %
Taux annuel réalisé	1,42 %	2,58 %	3,58 %	5,78 %	10,25 %	15,34 %	19,35 %	20,61 %
Taux annualisé	15,77 %	15,83 %	15,12 %	18,76 %	25,93 %	33,04 %	34,54 %	32,10 %

Source : Nous-mêmes sur base des données brutes/direction des études banque centrale du Congo, 2008.

Les tensions inflationnistes observées au premier semestre résultent en grande partie des à-coups des crises alimentaire et énergétique sur le marché international. Ces dernières sont attestées au niveau national par l'évolution à la hausse des rubriques « Alimentation » et « Matériel de transport personnel ». Dans la rubrique « Alimentation », la contribution des céréales est de 31,98 % au mois d'août.

S'agissant des produits pétroliers, il sied d'indiquer qu'au dernier réajustement du prix du carburant à la pompe, intervenu en juin 2008, le prix du litre de l'essence est passé de 790,0 CDF à 825,0, soit une hausse de 4,4 %.

Depuis le début de l'année, cette augmentation a atteint 35,25 % et s'est répercutée principalement sur les prix de transport en commun et des biens manufacturés utilisant les produits pétroliers comme intrant dans leur fabrication.

A ces facteurs vient s'ajouter le déficit au niveau des infrastructures de base qui engendre des perturbations majeures dans la fourniture de l'énergie électrique et de l'eau potable, entraînant ainsi des coûts supplémentaires aux ménages ainsi qu'aux activités de production des industries.

« Par ailleurs, les marchés des biens et des services ont connu une surchauffe des prix à cause des perturbations intervenues dans le circuit de production

ou de commercialisation de certains produits en raison notamment de l'engorgement du port de MATADI, intervenu au premier trimestre. Cette situation a menacé sérieusement le bon approvisionnement de la ville de Kinshasa car la province du Bas-Congo demeure la principale porte d'entrée des produits importés pour la capitale.

De même, le respect de la mesure fiscale (Bivac) relative au contrôle avant importation de la valeur monétaire des marchandises à destination de la RDC a poussé certains opérateurs économiques à la rétention de leurs produits et au refus du renouvellement de leur stock.

La rubrique « Logement » a présenté également une tendance haussière induite principalement par la désarticulation du marché de ciment gris. En effet, le prix du sac de ciment de 50 kg se négocie à 25 USD alors que le prix homologué par le Ministère de l'Economie Nationale demeure à 13,5 USD.

Ce déséquilibre est dû à la pression grandissante de la demande face à une offre limitée par la capacité des industries existantes.

Par contre, le ralentissement du rythme de formation des prix intérieurs observé depuis juillet est expliqué par l'évolution à la baisse du prix du baril sur le marché international.

De juin à août, il est passé de 140 USD à 110 USD, soit une baisse de plus de 20 %. Cette inversion a entraîné la révision à la baisse du prix du carburant à la pompe lequel, en date du 03 septembre, a été ramené à 795,0 CDF, soit une diminution de 3,6 %.¹⁰

Après avoir connu des poussées inflationnistes de grandes ampleurs d'avril à fin juillet 2008, à la suite des effets conjugués de la crise alimentaire et la

flambée des prix des produits pétroliers, l'inflation en rythme annuel, qui avait atteint des sommets successifs de 18,76 % en avril, de 25,93 % en mai et de 33,04 % en juin avant de culminer à 34,54 % en juillet, s'est ralentie en revenant à 31,64 % au 07 septembre. »²⁶

Tableau N°5 Evolution annuelle de l'inflation de base

	Dec-07	Jan-08	Feb-08	Mar-08	Apr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Aug-08	07 sept-08
Taux mensuel	0.75	1.42	1.14	0.98	2.12	4.22	4.62	3.47	0.81	0.29
Taux cumulé annuel	9.96	1.42	2.58	3.58	5.78	10.25	15.34	19.35	20.31	20.96
Taux en glissement annuel	9.96	9.72	8.91	8.20	9.30	12.49	18.21	23.36	23.63	24.71
Taux annualisé	9.96	15.77	15.83	15.12	18.76	25.93	33.04	34.54	32.68	31.64

Source : Statistiques Economiques, Direction des Etudes, Banque Centrale du Congo, 2008.

Ce ralentissement est lié, notamment au repli des cours du baril sur les marchés mondiaux et à la relative stabilité des prix des produits alimentaires au cours des trois premières semaines du mois d'août.

Evolution annuelle de l'inflation et ses principales composantes

Graphique N°11 :

Source : Statistiques Economiques, Direction des Etudes, Banque Centrale du Congo. 2007 -2008

Graphique N°12 :

Source : Statistiques Economiques, Direction des Etudes, Banque Centrale du Congo. 2007-2008

²⁶ IFM International Financial Statistique, 2012 ; Banque Centrale du Congo

En effet, les cours du brut se sont repliés en moyenne autour de 147,0 USD le baril à mi-juillet à 117,0 USD à fin août, soit un peu plus que leur niveau d'avril. Cette même tendance a été observée en ce qui concerne les prix des produits alimentaires, dont la progression en termes annualisée s'était accélérée à mi-juillet atteignant un pic de 36,17 %, avant d'afficher un fléchissement à 34,04 % à fin août. Ce repli est reflet d'un léger relâchement de la tension induite par le recul des prix des produits de base et les ajustements opérés dans la demande des ménages du fait du renchérissement du coût de la vie.

Tableau N°6 Contributions des principales composantes de l'indice général des prix à l'inflation de base

	Jan-08	Feb-08	Mar-08	Apr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Aug-08
Alimentation	62.9	58.6	57.2	57.4	54.7	54.6	54.5	55.6
Logement	16.1	16.3	17.0	16.0	15.8	16.6	16.8	16.8
Habillement	1.6	2.7	2.8	2.2	1.8	2.5	2.2	2.1
Autres dépenses	19.4	22.4	23.0	24.9	27.7	26.3	26.6	25.5
Total	100.0							

Source : Statistiques économiques, Direction des études, Banque Centrale du Congo.2008.

En dépit de ce repli, les produits alimentaires et des autres articles et services divers sont demeurés depuis le mois d'avril des composantes majeures dans la formation des prix intérieurs dans la mesure où leur contribution moyenne a été particulièrement élevée se situant à 55,5 % et de 26,1 %, comme l'illustrent les graphiques ci-après :

Evolution annuelle de l'inflation et de ses principales composantes

Graphique N° 13

Graphique N°14

Source : Statistiques économiques, Direction des études, Banque Centrale du Congo.2007-2008

Source : statistiques économiques, direction des études, banque centrale du Congo2007-2008

Il sied de noter que la légère atténuation des pressions inflationnistes pourrait être seulement de courte durée, car des risques réels continuent à peser sur la stabilité des prix. Ces risques sont de deux ordres, à savoir :

1°) Les revendications salariales amorcées ces dernières semaines par les différentes organisations syndicales des travailleurs du secteur des administrations publiques et
2°) les difficultés pour le Gouvernement à garantir la sécurité alimentaire sur un horizon de court terme. En effet, parmi ces deux facteurs, les mouvements de revendication salariale font particulièrement craindre « **les effets de second tour** » **lesquels pourraient enclencher la boucle** « inflation-augmentation de la masse salariale - persistance du déficit du trésor ».

Une telle évolution sur le reste de l'année pourrait déboucher sur une combinaison d'une inflation d'origine monétaire avec celle entretenue par les coûts élevés des entreprises et des ménages qui serait difficilement maîtrisable pour la Banque centrale.

II.4.1. paradoxe entre la stabilité du taux de change et l'envolée du niveau général des prix

Depuis l'indépendance du pays jusqu'à la fin de l'année 2012, en passant par la période de l'hyper inflation des années 90-2000, le taux de change et l'indice des prix à la consommation ont toujours évolué de façon synchrone. Le comportement de ces deux indicateurs de la stabilité du cadre macroéconomique reflète l'évidence selon laquelle l'inflation en RDC était considérée comme étant d'origine monétaire à cause principalement de la monétisation du déficit du Trésor.

Dans ce contexte, le mécanisme de transmission du processus inflationniste était le suivant :

Schéma N°15 Mécanisme de transmission du processus inflationniste d'origine monétaire

SOURCE : Francklin Kyayima Muteba : une croissance macroéconomique gonfler/RDC/université de Kinshasa, Page 7, 2013.

Ce schéma a longtemps été à la base de la persistance de la spirale inflationniste qui a fait basculer le pays dans l'hyperinflation des années 90-2000. Cette réalité explique d'ailleurs la corrélation unitaire qui a toujours existé entre l'inflation et la variation du taux de change comme l'illustre le graphique 8 ci-dessous :

Graphique N°16 relation entre l'évolution de l'indice général des prix et le taux de change.

Source : Statistiques économiques, Direction des études, Banque Centrale du Congo, 2001-2008.

Cependant, depuis la hausse durable des cours du baril du pétrole brut sur les marchés mondiaux et la crise alimentaire, le processus inflationniste est désormais expliqué essentiellement par les facteurs de l'offre à travers le schéma ci-dessous :

Graphique N°17 Mécanisme de transmission du processus inflationniste d'origine de l'offre

SOURCE : Francklin Kyayima Muteba : une croissance macroéconomique gonfler/RDC/université de Kinshasa, Page 11, 2013.

Augmentation des cours des produits de base → Accroissement des prix à l'importation → Augmentation du prix de revient des entreprises → Augmentation de l'inflation.

Ce phénomène, qui est d'ailleurs à la base de la déconnexion entre l'évolution de l'inflation et du taux de change, explique la progression moins rapide de ce dernier indicateur dans un contexte de resserrement de la politique monétaire et d'ajustement budgétaire.

Par ailleurs, il est important de relever aussi que ce phénomène est exacerbé en RDC par les facteurs structurels liés à la faiblesse des infrastructures de base et la pénurie en énergie électrique qui tendent à engendrer des surcoûts pour les entreprises.

Cette déconnexion entre l'évolution du taux de change et de l'évolution est illustrée par le graphique N°10

Graphique N°18 : Déconnexion entre le taux de change et le taux d'inflation

Source : Statistiques économiques, Direction des études, Banque Centrale du Congo, 2007-2008

Graphique N°19 : L'évolution de l'inflation sous-jacente et du taux de change

Source : statistique économiques, direction des études, Banque Centrale du Congo ; 2007-2008

La croissance plus rapide de l'inflation par rapport au taux de change a pris de l'ampleur à partir du mois d'avril à la suite notamment de la forte augmentation des cours du baril du brut sur les marchés mondiaux et le début de la crise alimentaire. Mais par contre, le graphique N°11 indique que l'écart plus ou moins réduit entre la progression en rythme annuel de l'inflation sous-jacente et du taux de change tend à admettre l'idée selon laquelle dans un contexte caractérisé par une inflation par les coûts l'efficacité de la politique monétaire pourrait être appréciée par le suivi de ces deux indicateurs.

II.5. TRAJECTOIRE ET PRINCIPAUX CHOCS SUR L'ECONOMIE

«L'économie est mouvement»²⁷, tel qu'on peut le lire régulièrement à travers l'évolution de la plupart des indicateurs macroéconomiques utilisés pour le suivi et l'interprétation de la conjoncture. Le mouvement se conçoit en économie comme une succession d'appels à l'équilibre en réponse à des perturbations exogènes ou introduites – délibérément ou pas – par les agissements des pouvoirs publics. L'économie s'y ajuste inévitablement à travers les variations du produit global et les changements du niveau général

²⁷ Expression reprise de DUPRIEZ, P., OST C., HAMAIDE C., VAN DROOGENBROECK, *L'économie en mouvement. Outils d'analyse de la conjoncture*, De Boeck & Larcier.

des prix. Ces ajustements vont dépendre de la plus ou moins grande rapidité des réactions des agents économiques.

Pour être à même d'interpréter ici l'orientation et les effets de la politique économique en RDC, il est important de pouvoir identifier ce qui, dans les fluctuations observées, résulte de chocs d'offre ou de chocs de demande. Olivier Blanchard et Danny Quah²⁸ ont proposé une méthode empirique d'identification de tels chocs en estimant simultanément des équations autorégressives liant entre elles des variables endogènes. Les résidus de leurs estimations sont identifiables à des chocs exogènes. Dans ce qui suit, il est fait usage simplement de leur position théorique selon laquelle, à court terme, un choc de demande fait varier la production et les prix dans la même direction, tandis qu'un choc d'offre les fait varier dans des directions opposées. Dans le tableau N°7 ci-après, les différentes sous-périodes marquant l'évolution de l'économie congolaise ont été déterminées en fonction des principaux chocs qui l'ont affectée, en 1965-2005. Les données de base sont celles qui ont servi à l'élaboration des graphiques N°09 et N°10 plus loin.

L'étude précitée suggère que la décroissance de l'économie congolaise en 1960-2000 est attribuable pour 40 % au déclin du stock de capital par tête d'habitant, et pour 60 % à la baisse de la productivité globale des facteurs (PGF), qui est un indicateur synthétique mesurant l'efficacité avec laquelle sont combinés les facteurs travail et capital. Le PGF dépend, entre autres, de l'amélioration du savoir-faire, du niveau d'éducation, du fonctionnement des marchés et de l'organisation juridique et réglementaire des activités de production.

²⁸BLANCHARD, O. et QUAH, D., "The Aggregate Effect of Demand and Supply Disturbances", *American Economic Review*, no. 79, 1989, pp.655-673.

Tableau N°7 Identification des principaux chocs et leurs effets sur l'économie congolaise en 1965-2005.

SOUS-PERIODES	TAUX DE CROISSANCE MOYEN	TAUX D'INFLATION MOYEN	NATURE DU CHOC	CHANGEMENTS PAR RAPPORT AU PRECEDENT
1965-1967	17,6 %	16,7 %	Choc de demande. Réforme monétaire de juin 1967. Hausse exceptionnelle des cours mondiaux du cuivre.	Malgré le maintien de la croissance, l'inflation s'est poursuivie.
1968-1974	6,5 %	19,2 %	Choc de demande. Politiques budgétaires et monétaires expansionnistes.	Ralentissement de la croissance et progression de l'inflation.
1975-1979	-3,2 %	67,3 %	Chocs d'offre. Effets à retardement des mesures de zaïrianisation (1973) et de radicalisation (1974) ainsi que du premier choc pétrolier (1973).	Récession et accélération de l'inflation.
1980-1988	1,9 %	60,6 %	Choc de demande. Politiques budgétaires et monétaires restrictives dans le cadre des programmes d'ajustement (1983, 1987-88).	Légère reprise de l'activité économique et modeste recul de l'inflation.
1989-2001	-5,7 %	1887,3 %	Chocs d'offre. Pillages (1991, 1993), transition politique chaotique (1990-1997), guerres civiles (1996, 1998).	Aggravation de la récession et apparition de l'hyperinflation.
2002-2005	5,6 %	12,4 %	Choc de demande. Programmes de redressement (PIR et PEG).	Relance économique et forte décélération de l'inflation.

Source : République Démocratique du Congo ; commission économique et financier, séminaire d'évaluation de l'action gouvernementale, 2005.

Graphique N°20 et N°21 : Evolution du taux de croissance du PIB réel et du taux d'inflation en 1966-2005

Source des données : IMF, *International Financial Statistics*, 1980 ; BANQUE CENTRALE DU CONGO, *Rapports Annuels*.

International Financial Statistics, 1980 ; BANQUE CENTRALE DU CONGO, *Rapports Annuels*. Source des données : IMF, *International Financial Statistics*, 1980 ; BANQUE CENTRALE DU CONGO, *rapport annuel* : 2004

Pour un volet historique, nous tenons à montrer L'économie congolaise face aux chocs de demande et aux chocs d'offre. Les premiers sont liés aux politiques courantes dans les domaines budgétaire, monétaire et des changes ainsi qu'aux mesures nécessitées par la stabilisation macroéconomique. Quatre grands moments ont été ainsi identifiés :

- La sous-période 1965-1967, allant de l'avènement du régime Mobutu à la réforme monétaire de juin 1967 ;

- La sous-période 1968-1974, consécutive à la réforme monétaire précitée, qui s'est caractérisée par la poursuite des politiques budgétaire et monétaire expansionnistes ;
- La sous-période 1980-1988 comprenant les programmes d'ajustement structurel de la première génération ;
- La sous-période 2002-2005 correspondant à l'exécution des programmes d'ajustement structurel de la seconde génération. Quant aux principaux chocs d'offre identifiés, ils sont négatifs dans leur ensemble. Un premier groupe comprend les mesures de zaïrianisation (1973) et de radicalisation (1974) et le premier choc pétrolier (1973). Leurs effets ne se sont pleinement exprimés qu'en 1975-1979. Un second groupe de chocs négatifs est relatif aux effets consécutifs à la suspension du programme d'ajustement en 1988, aux deux vagues de pillages (1991 et 1993), à une longue et chaotique transition politique (1990-1997) et aux deux guerres civiles (1996 et 1998). Ces chocs d'offre ont influé négativement, selon les cas, sur l'outil de production, sur la confiance dans le gouvernement et sur le climat général des affaires tout au long de la sous-période 1989-2011.

De l'examen du tableau N°6, il se dégage clairement que les périodes de stabilisation macroéconomique ont été précédées, chaque fois, par plusieurs années de récession et d'aggravation de l'inflation. Une telle configuration est théoriquement envisageable dans l'hypothèse d'une présence simultanée des chocs d'offre négatifs et des chocs de demande positifs ; ce qui interpelle la capacité réelle de pilotage macroéconomique du gouvernement. Il transparaît également du tableau N°6 que la reprise de l'activité économique et la décélération de l'inflation sont synchroniques en périodes d'exécution des programmes d'ajustement. En outre, en dehors d'un programme de stabilisation macroéconomique, le taux d'inflation tend généralement à s'élever. Autrement dit, l'inflation serait immanente à l'économie congolaise.

II.6. LES LECONS DE LA POLITIQUES MONETAIRE CONGOLAISE

Comparant les différents programmes de stabilisation initiés au Congo, Mukoko Samba²⁹ note que l'économie politique de l'ajustement est demeurée inchangée : les efforts sont constamment tournés vers le rééquilibrage macroéconomique à l'aide des instruments monétaires et de change. Il relève en outre qu'en cette matière «le Congo détient un impressionnant record d'échecs. Combien de temps durera la stabilité relative retrouvée depuis juin-juillet 2002 ?». Remarque très pertinente et question inévitable concernant précisément l'avenir du PEG, ce programme d'ajustement qu'exécute le gouvernement depuis le 1^{er} avril 2002. Conçu pour se terminer normalement le 31 er juillet 2005, le PEG a vu l'année dernière sa date de clôture être prorogée jusqu'au 31 mars 2013, le Conseil d'administration du FMI ayant espéré que le gouvernement congolais pourrait en améliorer la performance jugée trop mitigée.³⁰ Aujourd'hui, tout laisse entrevoir l'échec du PEG et sa suspension formelle par le FMI. Un crédit 'stand-by' de 27 millions de dollars américains était disponible auprès du FMI. Il ne fut jamais utilisé à la suite de la remontée des cours du cuivre, principale source de financement de l'économie congolaise à l'époque.

Dans cette perspective, il convient de rappeler deux caractéristiques importantes de l'économie congolaise déjà évoquées:

- 1) La permanence de l'inflation et
- 2) L'existence simultanée de la récession et d'une inflation qui s'aggrave durant les années précédant la mise en route des programmes d'ajustement. Cette dernière configuration a prévalu en 1975-1979 et en 1989-2001, comme indiqué dans le tableau N°7 plus haut. Il est évident, au regard de la combinaison des paramètres précités, que l'économie congolaise était soumise en permanence à des chocs positifs de demande qui sont à l'origine des tensions sur les marchés des produits et des changes ; et périodiquement, à des chocs négatifs d'offre qui ont entamé l'outil de production et dégradé le climat de l'investissement. L'instabilité macroéconomique elle-même et l'incertitude de la politique du gouvernement y ont particulièrement contribué.

²⁹MUKOKO, S., "Politique économique en RDC : leçons des trois dernières décennies", in Notes de Conjoncture, nouvelle série, vol. 1, n°1, octobre 2003.

³⁰Lire à ce sujet TSHIUNZA, M. et LUWANSANGU, P., "Le FMI entre le 'flexibilisme' des critères quantitatifs et la primauté des critères structurels », in Notes de Conjoncture, nouvelle série, vol. 1, n°2, août 2005, pp.15-23.

S'agissant des mesures de redressement, il est bien établi que les finances publiques, la monnaie et le taux de change constituent le 'ventre mou' de l'économie congolaise. Dès lors, il n'est pas étonnant que des mesures de réduction de la demande (par des politiques budgétaire et monétaire restrictives) et de réorientation de la demande globale (par des modifications du taux de change) aient constitué le socle invariable des programmes de stabilisation et des programmes d'ajustement structurel.

II.7.2. ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE DE 2013-2018

La politique monétaire, en 2013 a été conduite dans un contexte marqué par la divergence de l'environnement économique aux niveaux international et national. Sur le plan international, il a été observé une décélération de la croissance économique suite à la poursuite des politiques d'austérité dans la plupart d'économies des pays avancés alors que sur le plan national, l'environnement a été marqué par une variation déduisant la maîtrise de l'inflation d'une part et une forte hausse inflationniste en mai 2017 ainsi qu'une variation accélérée et décélérée de la croissance économique durant la même période (2013-2018). Dans ce contexte, la politique monétaire a été assouplie. En 2013, l'objectif final de la politique monétaire a été atteint. En effet, le taux d'inflation s'est établi à 1,07% contre une cible de 4,0%.

Pour ce qui est des objectifs intermédiaire et opératoire, ils ont globalement subi des dépassements par rapport à leurs niveaux programmes. En effets, la base monétaire au sens strict s'est accrue de 17,0% contre un accroissement programmé de 15,3%. Quant à la masse monétaire hors provisions et dépôts en devises, elle a progressé de 21,3% contre une hausse programmée de 18,3%.

Au cours de l'année 2014, l'action de l'Autorité monétaire s'est de nouveau inscrite dans le sens de l'assouplissement de sa politique monétaire. En effet, le coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts a terme en monnaie nationale a été revu à la baisse et une injection de la liquidité a été opéré via l'encours du Bon BCC. Par ailleurs, le taux directeur a été maintenu à un niveau très bas. Toutes l'objectif final de la politique monétaire s'est situé en deçà de sa cible.

En effet, le taux d'inflation s'est établi à 1,03% contre un objectif de 3,7%. En outre, la base monétaire au sens strict et la masse monétaire hors provisions et dépôt en devises ont enregistré des croissances respectives de 11,3% et 9,8% contre de niveaux programmés de 13,9% et 20,1%. Cette situation s'explique principalement par un faible accroissement des facteurs autonomes de la liquidité, en particulier les avoirs intérieurs nets.

Au cours de l'année 2015, les objectifs de la politique monétaire ont été atteints avec les mêmes instruments : le taux directeur, le coefficient de réserve et les bons BCC. Elle est restée prudentielle avec une tendance d'assouplissement de ces instruments traditionnels.⁽³¹⁾

S'agissant de l'orientation de la politique monétaire en 2016, l'Institut d'Émission a poursuivi une politique monétaire proactive en vue d'atténuer la volatilité sur le marché des biens et services. Dans cette perspective, la politique monétaire a été orientée dans le sens du durcissement. En effet, entre janvier et décembre 2016, plusieurs décisions ont été prises par la Banque Centrale du Congo notamment le relèvement du taux directeur qui est passé de 2% à 7% et l'ajustement à la hausse des coefficients de la réserve obligatoire en devises qui sont passés de 10% à 13% pour les dépôts en devises à vue et de 9% à 12% pour ceux à terme après une première hausse intervenue au mois de février dernier.

Pour ce qui est de la régulation de la liquidité, elle a été réalisée via les adjudications des Bons de la Banque Centrale. Néanmoins, le niveau d'encours des Bons BCC est resté faible à 8,5 milliards de CDF par rapport au niveau réalisé à fin décembre 2015 de 47,0 milliards de CDF.

Compte tenu de la persistance des tensions sur les différents marchés, le comité de Politique Monétaire a décidé ce qui suit :

1. Le relèvement du taux directeur de 7% à 14% ;
2. L'intervention sur le marché des changes par la vente des devises ;
3. La poursuite de la régulation de la liquidité via le Bon BCC ;
4. Le maintien des coefficients de la réserve obligatoires à leurs niveaux actuels, à savoir 13% et 12% pour les dépôts en devises à vue et à terme ainsi que 2% et 0% pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme

Les chiffres des années 2016 et 2017 témoignent de l'importance même des défis à relever par l'autorité monétaire au cours de cette année. En effet, la RDC a enregistré, en fin 2016 et en 2017, son plus bas niveau des réserves internationales de change après la crise financière de

³¹ POLITIQUES MONÉTAIRES EN RDC

Depuis 2015, la Banque Centrale du Congo a mené sa politique monétaire dans un environnement économique difficile caractérisé par un ralentissement de la croissance aussi bien sur le plan national qu'international. A cet effet, l'Autorité Monétaire a maintenu la mise en œuvre d'une politique monétaire accommodante. En effet, le coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue en monnaie nationale a été revu à la baisse ; en plus, l'instrument Bon BCC est resté dynamique et son action a été orientée vers l'injection de la liquidité. Le taux directeur, pour sa part, a été maintenu inchangé. Par ailleurs, il convient de révéler que l'objectif final de la politique monétaire a été réalisé.

2008. Cela représente environ 860 millions de dollars américains ou l'équivalent de 3,7 semaines d'importations des biens et services. En septembre 2017, le niveau était de 661 millions de dollars, soit l'équivalent de près de trois semaines d'importations de biens et services. Grâce à l'intervention de l'Etat, il y a eu une amélioration.

Par ailleurs, il faut signaler une forte inflation enregistrée au cours des années fin 2016, 2017 et 2018. La RDC a terminé l'année 2017 avec un taux de 55% contre un objectif dépassé de 7%. Au regard de l'environnement économique très difficile, cette inflation aurait pu s'avérer beaucoup plus catastrophique, érodant ainsi le pouvoir d'achat de la population. Au cours des années 2017 et début 2018, la monnaie nationale a enregistré une dépréciation de 31% (taux interbancaire) et 28% (taux parallèle moyen). Cette pression inflationniste est le résultat d'abord de la dépréciation du franc congolais face aux devises pour l'importation des biens et services. Pour autant, l'offre des devises continue à baisser.⁽³²⁾

Cette progression serait consécutive à l'amélioration attendue des avoirs extérieurs nets et à l'augmentation des créances sur le secteur privé. Les avoirs extérieurs passeraient sur la période prévisionnelle de 2015 à 2018, de 1.742,6 milliards en 2015 à 3.109,7 milliards de CDF en 2018⁽³³⁾.

Cette hausse de 78,5% s'expliquerait par une augmentation attendue des avoirs de l'institut d'émission et des banques commerciales. S'agissant des créances sur le secteur privé, elles pourraient se situer à 2.634,3 milliards de CDF en 2018, soit une croissance de 20,4% par rapport à 2015, soulignant une amélioration du concours bancaire à l'économie.

Pour ce qui est de l'évolution des principales composantes de la masse monétaire sur la même période, une hausse serait anticipée de 18,8% en moyenne du stock monétaire tirée par une forte augmentation de la circulation fiduciaire et de 7,7% en moyenne de la quasi-monnaie impulsée par l'accroissement modéré des dépôts en devises. Par ailleurs, le multiplicateur monétaire devrait au cours de la période précitée rester relativement stable et le taux de dollarisation connaîtrait une évolution baissière.

³² La politique monétaire : pas de changement de dispositif monétaire de la BCC – BCC 2016-2017. L'autorité monétaire table sur un taux directeur à 20% des coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts en devises à vue et à terme respectivement à 13% et 12%, sans oublier ceux pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme à 2% et 0%.

³³ TSHIUNZA MBIYE : l'évolution de la masse monétaire à la fin de l'année 2018, serait de 6.072,4 milliards de CDF (article/Kinshasa 21-12-2018). La masse monétaire en circulation serait à la fin de l'année 2018 de 6.072,4 milliards de CDF contre un niveau programmé de 4.483,9 milliards de CDF en 2015, indique le ministère du plan dans sa publication intitulée « Guide de cadrage macroéconomique ».

En effet, il pourrait s'établir autour de 3,6 en moyenne annuel et le taux de dollarisation passerait de 81% en 2015 à 76% à la fin de 2018⁽³⁴⁾.

L'analyse de l'évolution du taux de change de janvier 2015 à août 2018 dégage trois tendances :

- Une période de stabilité du taux de change s'étendant de janvier 2015 à février 2016 où sa dépréciation a été de 0,93%.
- La période qui s'ensuit du caractérisée par une surchauffe sans précédent sur le marché de change depuis mars 2016. En l'espace de dix-sept mois, soit de mars 2016 à juillet 2017, le CDF a connu un taux de dépréciation de 76,4%. Le dollar américain qui s'échangeait contre 934 CDF en début mars 2016, s'est échangé contre 1 648 CDF à fin décembre 2018.
- Face à ce dérapage, le gouvernement et la BCC ont pris, depuis le début du mois d'août 2017 des mesures urgentes de stabilisation et raffermissement du CDF. Ces mesures ont abouti à une légère appréciation du CDF par rapport à l'USD de 5,5% de fin juillet à fin août 2017. Elles ont aussi permis de contenir de taux de change autour d'une valeur moyenne de 1 542 CDF pour 1 USD pendant tout le mois d'août.

a) Période de stabilité

Durant cette période, le taux de change interbancaire s'est situé autour de 927 CDF pour une unité de dollar américain en moyenne.

Le niveau des réserves de change était aussi acceptable. Il était de 1 753 millions USD équivalent à 7,23 semaines d'importations des biens et services au début de l'année 2015.

Quant au taux d'inflation, il était de 0,815% en 2015 pendant que le taux de croissance du PIB était de 6,9%. Ce fut déjà le début des signes annonciateurs de la fin de la période faste attendu que la croissance économique réalisée un an plus tôt était de 9,5% (2014).

³⁴ TSHIUNZA MBIYE : l'évolution de la masse monétaire à la fin de l'année 2018, serait de 6.072,4 milliards de CDF (article/Kinshasa 21-12-2018). La masse monétaire en circulation serait a la fin de l'année 2018 de 6.072,4 milliards de CDF contre un niveau programmé de 4.483,9 milliards de CDF en 2015, indique le ministère du plan dans sa publication intitulée « Guide de cadrage macroéconomique ».

b) Période de surchauffe

Le cycle glorieux de stabilité du taux de change a été rompu vers la fin du troisième trimestre de l'année 2015.

La monnaie nationale s'est dépréciée graduellement jusqu'à perdre 78% de sa valeur à partir 31 juillet 2017 jusqu'en décembre 2018 (1 648 CDF/USD) comparativement à sa valeur au 30 janvier 2015 (925 CDF/USD). Cette perte de valeur du CDF s'est accompagnée d'un faible niveau de l'activité économique, d'une inflation à la hausse et du désinvestissement dans des secteurs d'activités (industries brassicoles, cimenteries).

Les réserves de change ont connu une baisse drastique. Elles se sont évaluées à 722,50 millions USD équivalent à 3,17 semaines d'importation des biens et services à la fin du mois de juillet 2017.

Les taux de croissance économique et d'inflation se sont situés respectivement à 2,4% et 23,6% en 2016.

Des causes majeurs qui ont été à la base de la rupture de la stabilité du taux de change et d'autres indicateurs macroéconomiques (PIB, inflation, investissement), il y a notamment :

- La baisse des recettes d'exportation due à la chute des cours des matières premières à l'international ;
- La structure non diversifiée de l'économie nationale ;
- La dépendance de l'économie envers les importations des produits de première nécessité ;
- L'implémentation des politiques publiques inefficaces ;
- La prise des décisions inadaptées ;
- Le climat des affaires non propice pour les investissements ;
- La non-prise en compte des préoccupations et des recommandations des opérateurs du secteur privé ;
- La situation politique peu rassurante.

CONCLUSION PARTIELLE

Il est vrai que les multiples désarticulations qui caractérisent le fonctionnement de l'économie congolaise exigent de profondes réformes structurelles. De l'avis de certains analystes intéressés à cette question, les réformes monétaires et économiques devraient encore se poursuivre. Cette poursuite va dépendre du courage et de la volonté politique axée sur une politique économique et monétaire efficace, capable de relancer l'économie réelle. Pour que la redynamisation de l'activité économique soit une réalité, les efforts de la politique économique doivent être orientés dans le but de renforcer la politique monétaire de la banque centrale dans le financement de l'économie nationale à travers le système bancaire. Car celle-ci est une nécessité préalable en vue d'amener le chômage, l'inflation, le produit intérieur brut, les revenus de la population dans une fourchette raisonnable et acceptable.

La diversification et l'extension de l'économie congolaise doivent porter sur l'investissement dans le secteur agricole proprement dit, la relance de l'élevage et la pêche, les exploitations forestières et minières ; ceci aura comme conséquence la déconcentration de l'activité économique à la seule ville-province de Kinshasa et l'ancienne province du Katanga dans son ancienne configuration. Cette trajectoire macroéconomique pourra stimuler finalement l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise et donc le développement économique du pays.

CHAPITRE TROISIEME :

LA BANQUE CENTRALE FACE A LA GESTION DE LA POLITIQUE MONETAIRE CONGOLAISE

INTRODUCTION

La volonté du gouvernement de traduire dans les actes ses décisions économiques, le regain de la confiance qui se manifeste au niveau des partenaires intérieurs et extérieurs constituent des atouts pour l'avenir économique de la RDC. Dans un contexte de stratégies de la réduction de la pauvreté, le maintien et l'application satisfaisants des politiques macroéconomiques, visant à contrôler le taux d'inflation pour une stabilité générale des prix s'avèrent indispensables. Cette situation permettrait la création des conditions propices à la relance de l'activité économique.

« Le schéma classique représentant la loi de l'offre et de la demande qu'enseigne MISHKIN est que lorsque la demande augmente les prix montent, et lorsqu'elle baisse les prix en font autant. »⁽³⁵⁾ « C'est sur cette notion que se fonde l'action des banques centrales. Selon la science économique, l'inflation »⁽³⁶⁾ provient d'un excès de liquidités. Autrement dit, le volume de monnaies en circulation est largement supérieur au volume des biens et services. C'est que si la monnaie en circulation augmente, les particuliers accroissent leur demande des biens et services. « Si cette demande accrue ne s'accompagne pas d'une augmentation de la production, les prix montent. »⁽³⁷⁾

Les banques centrales peuvent, alors, influencer sur le taux d'inflation en modifiant le taux de croissance de la masse monétaire à l'aide de leurs instruments de politique monétaire.

III.1. CADRE REGISSANT LA GESTION MONETAIRE RDC

Nous présentons ci-après le cadre opérationnel et analytique de la politique monétaire de la RDC. Le cadre institutionnel, faisant l'objet du troisième chapitre.

⁽³⁵⁾ MISHKIN. F.ea., Monnaies, Banques et Marchés financiers, 7^{ème} éd. Pearson Education, Paris, 2004, p.34

⁽³⁶⁾ L'inflation est une augmentation continue du niveau des prix. C'est l'accroissement exagéré du montant des billets émis par la banque centrale. On distingue généralement deux formes d'inflation : l'inflation par la demande et l'inflation par les coûts. Dans le premier cas, l'inflation trouve sa source dans l'excès de demande ou de dépenses par rapport aux possibilités immédiates de la production. Les causes de l'inflation par la demande sont monétaire (excès des dépenses publiques, surliquidités bancaires et excès de crédit), psychologiques (comportement des agents économiques) et économiques (faiblesses et la production locale). Dans le second cas, l'inflation résulte de l'augmentation du prix des différents secteurs de production.

⁽³⁷⁾ CARARE A., STONE M., « *pourquoi cibler l'inflation ?* », in finances et développement, juin 2004, p. 24

III.1.1. LES OBJECTIFS

La Banque Centrale du Congo procède à un ancrage monétaire. En effet, l'objectif final de la politique monétaire est la stabilité du niveau général des prix³⁸. Pour atteindre cet objectif, la banque centrale oriente la masse monétaire via le contrôle de la base monétaire. Ainsi, en contrôlant l'expansion des agrégats monétaires, la Banque Centrale espère contrôler le niveau général des prix. Ainsi donc, l'objectif final de la politique monétaire est la stabilité du niveau général des prix, l'objectif intermédiaire étant la masse monétaire et la base monétaire est l'objectif opératoire.

Cependant, la masse monétaire congolaise est composée à 65 % des dépôts en devises. Ce qui limite l'impact des instruments de la politique monétaire sur l'objectif final.

III.1.2. LES INSTRUMENTS

Pour atteindre son objectif final, la Banque Centrale du Congo utilise trois instruments à savoir le *taux d'intérêt directeur*, le *coefficient de la réserve obligatoire* et les *appels d'offres des bons* de la Banque Centrale du Congo.

La modification du taux directeur entraîne celle du taux débiteur des banques et par conséquent le volume de crédit accordé à l'économie. Par ailleurs, l'action du taux directeur agit sur le taux moyen pondéré des Bons BCC. En effet, un relèvement du taux directeur implique celui du taux moyen pondéré et accroît donc l'attractivité du titre de la Banque Centrale du Congo. Ainsi, il peut être opéré une ponction de la liquidité entraînant une réduction de la base monétaire.

Le coefficient de la réserve obligatoire est utilisé en cas de choc structurel sur la liquidité bancaire tel qu'un changement dans les habitudes d'usage de la monnaie fiduciaire ou dans l'accélération du processus de la bancarisation.

Le Bon BCC est utilisé par la Banque Centrale pour la régulation courante de la liquidité bancaire. En effet, les appels d'offres permettent aux banques de placer à la Banque Centrale leurs excédents de liquidité. En cas de sous-liquidité, les appels d'offres permettent d'injecter de la liquidité. Ce qui permet de disposer à chaque instant d'un niveau de liquidité compatible au besoin de l'économie.

³⁸Politique monétaire de la Banque Centrale du Congo : cadre de référence, 2013, p

III.1.3. L'ANALYSE DE LA LIQUIDITE

Un cadre de prévisions de la liquidité permet de procéder à une prévision des facteurs autonomes de la liquidité bancaire en vue d'orienter de façon proactive les instruments de la politique monétaire. Ainsi, les facteurs avoirs extérieurs nets, crédit net à l'Etat et circulation fiduciaire peuvent être prévus.

Toutefois, l'économie congolaise est affectée par trois types de chocs qui affectent la liquidité bancaire :

- **Les chocs permanents** qui sont causés par les déficits infra annuels du budget de l'Etat, induisent l'expansion de liquidité bancaire. Cela s'explique par le fait que l'Etat n'émet pas des titres pour financer ses besoins ;
- **Les chocs transitoires** liés notamment aux excédents de la balance des paiements liés à l'amélioration des termes de l'échange. La hausse des cours de produits miniers suite à la hausse de la demande mondiale entraîne souvent une rentrée importante des devises sur le marché ;
- **Les chocs cycliques** : ils surviennent en infra mensuel gonflant les dépôts des banques par suite de la liquidation de la paie des agents de l'Etat. Le décalage avec l'exécution effective par les banques entraîne une période de surliquidité bancaire. Par ailleurs, en infra annuel, il est noté une forte demande des devises pour importation en janvier, une accélération des dépenses privées et donc celle de la demande des billets apparaît en Aout et septembre suite à la rentrée scolaire. En décembre, les festivités de fin d'année entraînent des déficits budgétaires récurrents.

III.2. ANALYSE DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MONETAIRE EN RDC

III.2.1. PRESENTATION DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

La formulation et la mise en œuvre de la politique monétaire incombe au Conseil de la Banque. Il est l'organe suprême qui a les pouvoirs les plus étendus pour concevoir, orienter la politique de la Banque³⁹. Il donne l'orientation stratégique de la politique monétaire. Celui-ci définit l'orientation sur les instruments qui peuvent être utilisés en vue d'accroître efficacement l'objectif fixé. Le conseil de la Banque est présidé par le Gouverneur.

³⁹Cfr loi n°005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, organisation et fonctionnement de la Banque Centrale

Par ailleurs, un Comité de Politique Monétaire assure l'exécution de la politique monétaire et en évalue les résultats. Il est l'instance de surveillance et de décisions en matière de conduite de la politique monétaire. Il veille à l'accomplissement de l'objectif de la stabilité des prix assigné à la politique monétaire.

L'objectif d'inflation est fixé sur base du cadrage macroéconomique en fonction des objectifs de politique économique par un comité interinstitutionnel chargé de l'élaboration du cadrage macroéconomique. Ce comité est présidé par le Ministère de Plan. S'agissant de la mise en œuvre de la politique monétaire, les services de la Banque élaborent une programmation monétaire cohérente avec les directives du Conseil de la Banque et en fonction des prévisions du cadrage macroéconomique. Elle définit en conséquence le niveau des objectifs intermédiaire et opérationnel.

Ainsi, il peut être fixé des cibles mensuelles en fonction notamment de la saisonnalité. La manipulation des instruments par le Comité de Politique Monétaire sera donc fonction des objectifs ainsi définis. En outre, la Constitution de la République fixe en son article 176 les missions de la Banque Centrale du Congo. Aux termes de cet article et des dispositions de la loi organique de la Banque Centrale du Congo, la Banque Centrale du Congo est indépendante dans la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire.

III.2.2. ANALYSE DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

a. Analyse de la prise de décision

Le Comité de Politique Monétaire prend les décisions en matière de politique monétaire. Ce comité s'appuie notamment sur un sous-comité chargé de prévisions de la liquidité. Cependant, les informations pertinentes notamment sur « **le facteur autonome Crédit net à l'Etat** » ne sont pas très disponibles eu égard à la non-participation de la Direction du Trésor. Ce qui limite la portée des prévisions et partant de la qualité des décisions.

b. De l'indépendance de la Banque centrale du Congo

Dans leurs articles 176 et 3 respectivement de la Constitution de la République promulguée en 2006 et de la loi n°005/2002 du 07 mai 2002 portant constitution, organisation et fonctionnement de la BCC, consacrent l'indépendance de la BCC dans la mise en œuvre de la politique monétaire. Cependant, la Banque Centrale du Congo est confrontée à des contraintes financières, caractérisées par des fonds propres négatifs et la faiblesse des actifs rentables dans son bilan.

Cette situation engendre une limitation dans la mise en œuvre de la politique monétaire. Cette situation est davantage accrue par la dollarisation de l'économie nationale qui réduit les revenus de seigneurage de la Banque Centrale du Congo. Pour notamment résoudre cette question, la BCC et le Gouvernement se sont engagés dans le processus de dédollarisation de l'économie nationale depuis septembre 2012, processus dont ils ont inscrit les résultats dans la durée.

c. De la prise en charge des frais de politique monétaire

La loi n°005/2002 du 07 mai 2002, dans son article 3, relative à la constitution, organisation et fonctionnement de la Banque Centrale du Congo stipule que l'Etat prenne en charge les pertes nettes subies par la Banque. Cependant, la détérioration des ressources financières de l'Etat face à la multiplicité de ses besoins notamment d'infrastructures, a réduit la capacité de l'Etat à couvrir le déficit de la Banque Centrale. Il s'en est suivi une dégradation de la situation financière de la Banque Centrale et une forte pression sur les dépenses de politique monétaire.

d. Indépendance de la Banque Centrale et Coopération interinstitutionnelle

Il y a lieu de signaler que l'indépendance de la Banque Centrale du Congo est garantie, et ce, dans la mise en œuvre de la politique monétaire. Au sein de la Banque, le Comité de Politique Monétaire constitue le cadre par excellence de l'exécution et du suivi des résultats de la politique monétaire de la BCC. Ce Comité de Politique Monétaire avait décidé d'ouvrir la participation aux réunions, cependant sans voix délibérative, à certains membres du Gouvernement, notamment le ministère des finances, budget, la primature et la présidence.

Par ailleurs, pour une bonne coordination des politiques macroéconomiques, plus particulièrement les politiques monétaire et budgétaire, il existe des plates-formes entre la Banque Centrale du Congo et le Gouvernement de la République telles que les « Troïkas stratégique et politique ». Cette situation a eu l'avantage d'accroître la convergence des politiques conjoncturelles (monétaire et budgétaire) et de stabiliser les prix. Cependant, le risque de compromission de l'indépendance de la banque Centrale avec la demande des droits de vote par les membres externes a eu pour conséquences le départ de ceux-ci.

III.4. EVOLUTION, ANALYSE ET PERFORMANCE DES REGIMES DE POLITIQUE MONETAIRE DE LA RDC

Une certaine évolution a été notée dans le régime de politique monétaire en RDC. Nous présentons ci-après l'évolution récente qui part de l'abandon de l'usage des instruments directs effectué en 2001.

III.4.1. ABANDON DES INSTRUMENTS DIRECTS DE LA POLITIQUE MONETAIRE

La politique monétaire de la Banque Centrale du Congo a connu des mutations structurelles importantes visant l'amélioration de l'efficacité depuis l'année 2001. Ces réformes ont concerné principalement les cadres conceptuel et opérationnel ainsi que le dispositif de surveillance de la politique monétaire. Avant 2001, la Banque Centrale du Congo utilisait plusieurs instruments d'encadrement direct tels que les plafonds de taux d'intérêt ainsi que les restrictions quantitatives sur le crédit bancaire (plafond de refinancement, capacité de refinancement).

Ces instruments ont étouffé le développement du crédit au moment même où le pays avait besoin des capitaux pour financer la reconstruction nationale et l'activité économique. Par ailleurs, dans un contexte d'absence de discipline budgétaire, la capacité desdits instruments à réguler la liquidité était extrêmement limitée. C'est ainsi qu'un diagnostic du cadre général de la politique monétaire et de change, un processus de restructuration du cadre de la politique monétaire a été enclenché après un prélude constitué essentiellement du démantèlement des plafonds des taux d'intérêt bancaires en 1998.

III.4.2. ADOPTION DU REGIME DE CHANGE FLOTTANT

Avec la chute des réserves de change du pays suite notamment à la guerre qui a paralysé le pays en 1996, la Banque Centrale était devenue incapable de soutenir son taux de change. En conséquence, il s'est développé un marché de change parallèle dont le cours s'écartait énormément du marché officiel. Afin d'éliminer ces distorsions, lesquelles amplifiaient le rythme de dépréciation monétaire, le régime de change flottant a été adopté et la détention des devises a été libéralisée en 2001⁴⁰. Ces mesures, soutenues par une réforme de la politique budgétaire, ont permis de réduire considérablement le rythme de dépréciation monétaire. L'unification du marché de change a sensiblement diminué l'écart entre le cours de

⁴⁰ Règlementation de change en République Démocratique du Congo, articles 1 à 3.

change parallèle et le cours indicatif. Cet écart est presque nul à l'heure actuelle alors qu'il était supérieur à 350 % en 2000.

III.4.3. DEFINITION CLAIRE DE L'OBJECTIF PRINCIPAL DE LA POLITIQUE MONETAIRE

Avant 2002, il y avait une absence de clarté dans les attributions de la Banque Centrale du Congo notamment en matière de politique monétaire. Sa mission allait jusqu'au développement économique, mission dont la banque centrale ne saurait atteindre. Cela s'explique par faute d'instruments monétaires appropriés.

Avec la promulgation de la loi n°005/2002 du 07 mai 2002 sur la Banque Centrale en 2002, un contenu clair a été donné à la mission principale de la BCC, en son article 3, qui stipulait que la mission première de l'Institut d'Emission est de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire du pays dont l'objectif principal est la stabilité du niveau général des prix. En conséquence, des indicateurs précis ont été établis pour mesurer les performances de l'action de la BCC au regard de la loi.

III.4.4. CONSECRATION DE L'AUTONOMIE ET DE L'INDEPENDANCE DE LA BANQUE CENTRALE

La même loi sus évoquée, renforcée plus tard par la Constitution de la République de 2006 (article 176) va consacrer l'autonomie et l'indépendance de la Banque Centrale du Congo. Jusqu'en 2002, la Banque Centrale était certes autonome, mais le Gouvernement détenait des larges pouvoirs sur l'orientation de la politique monétaire et des activités de la Banque. Des membres du Gouvernement siégeaient au Conseil d'Administration de la Banque.

A cet effet, les membres du Gouvernement ne pouvaient plus siéger dans les instances dirigeantes de la Banque Centrale et une interdiction a été faite à la Banque Centrale d'accorder des crédits à l'Etat⁴¹ pour mettre fin à la dominance budgétaire. Par ailleurs, un processus de recapitalisation de la Banque a été enclenché pour renforcer son assise financière.

⁴¹Loi n°005/2002 susévoquée, article 157

III.4.5. PRECISION DES OBJECTIFS INTERMEDIAIRE ET OPERATOIRE

A partir de 2005, grâce à une bonne compréhension des mécanismes de transmission de la politique monétaire, la base monétaire et la masse monétaire ont été choisies respectivement comme objectifs opérationnel et intermédiaire. Compte tenu du poids de la dollarisation de l'économie, une attention particulière a été accordée au canal du taux de change dans le cadre analytique. Par ailleurs, un dispositif des prévisions des facteurs autonomes de la liquidité a été mis en place en 2008 pour orienter les interventions de la Banque sur le marché monétaire.

III.4.6. COORDINATION DES POLITIQUES MACROECONOMIQUES

Dans le cadre du renforcement de la coordination entre les politiques macroéconomiques, la BCC a d'abord réorganisé, en 2009, sa structure interne et de décision en vue de faciliter en premier lieu la coordination de la politique monétaire et celle de change. Dans ce contexte, une Direction Générale de la Politique Monétaire et Opérations Bancaires a été créée et les interventions sur les marchés monétaires et de change sont désormais conduites par une seule Direction des Opérations Bancaires et des Marchés.

La BCC et le ministère des finances se sont employés à rechercher la coordination des politiques monétaire et de change avec la politique budgétaire. Un cadre de coopération interinstitutionnelle a été créé à cet effet, regroupant les ministères des finances et du budget ainsi que la BCC. Ce cadre permet, non seulement une meilleure circulation d'informations, mais aussi des concertations régulières en vue de l'harmonisation des décisions en matière des politiques macroéconomiques.

Aussi, au plus haut niveau, d'autres concertations avec le chef du Gouvernement ont permis le renforcement de la coordination entre la politique monétaire et les politiques structuro sectorielles. Les fruits de l'amélioration de la coordination ont été notamment l'obtention des bons résultats en matière de stabilité du cadre macroéconomique lesquels ont facilité l'atteinte du point d'achèvement de l'Initiative PPTE en juin 2010.

III.4.7. AMELIORATION DE L'EFFICACITE DES INSTRUMENTS INDIRECTS

Instrument bon BCC

L'instrument Bon de la Banque Centrale du Congo (bon BCC) avait été introduit en décembre 2002. A cette occasion, les liquidités excédentaires des banques pouvaient être placées à la banque centrale. A partir de 2008, les opérations sur ce titre sont

soumises au processus d'adjudication et dont le volume à ponctionner est déterminé par la Banque Centrale après une analyse des prévisions de la liquidité.

En 2013, les tiers (ménages et entreprises commerciales) sont exclus de la souscription. Le titre étant entièrement réservé aux banques commerciales en tant que canal de transmission des impulsions de la politique monétaire.

Coefficient de la réserve obligatoire

Jusqu'en 2013, le coefficient de la réserve obligatoire s'appliquait indistinctement sur les dépôts de la clientèle de banques. Sur le plan de l'échéance, les dépôts à vue représentent 76,6 % et les dépôts à terme 23,4 %. Par contre, sur le plan de la monnaie de constitution, les dépôts en monnaies étrangères s'établissent à 85,8 % et ceux en monnaie nationale se situent à 14,2.

C'est ainsi que pour permettre aux banques de mobiliser davantage les dépôts à terme susceptibles de financer l'économie et en même temps faire de reculer la dollarisation, des discriminations ont été introduites dans la constitution de la réserve obligatoire. Ainsi, le coefficient de la réserve obligatoire est désormais plus élevé pour les dépôts à vue qu'à terme et également pour les dépôts en devises par rapport à ceux en monnaie nationale.

« La banque centrale d'un pays est une institution chargée par l'Etat de décider d'appliquer la politique monétaire » ⁽⁴²⁾. Elle joue tout ou en partie des trois rôles suivants :

- Assurer l'émission de la monnaie fiduciaire et contribuer à la fixation des taux d'intérêts ;
- Superviser le fonctionnement des marchés financiers, assurer le respect des réglementations par les institutions financières ;
- Jouer le rôle de banquier en dernier ressort en cas de crise systémique.

Les statuts actuels des banques centrales hiérarchisent les missions de ces institutions avec un « mandat clair axé sur la stabilité des prix plutôt sur la croissance économique qui était auparavant primordial ». ⁽⁴³⁾ En effet, l'instabilité des prix est une source d'incertitude, fausse le processus de décision économique et peut se définir comme étant une

⁽⁴²⁾ La politique monétaire est l'action par laquelle l'autorité monétaire, en général à la banque centrale, agit sur l'offre de la monnaie dans le but de remplir son objectif de stabilité des prix. Elle tâche également d'atteindre les autres objectifs de la politique économique (la croissance, le plein emploi, l'équilibre extérieur).

⁽⁴³⁾ CARTENS A et JACOME L. I. H., « le domptage du monstre », in finances et développement, décembre 2005, p. 26

« hausse persistante des prix généralement exprimée par l'indice des prix à la consommation, étant entendu que cet indice mesure la variation du coût d'un panier des biens et services, y compris le logement, l'électricité, l'alimentation et les transports ». ⁽⁴⁴⁾

Les banques centrales peuvent chercher à atteindre l'objectif de stabilité des prix au moyen de plusieurs instruments, qui lui permettent de faire varier la masse monétaire en circulation dans le pays et le coût des crédits accordés aux particuliers et entreprises. Le principal instrument est la fixation des taux directeurs. Elles peuvent aussi utiliser la fixation des niveaux de réserves obligatoires, les opérations d'open-market (achat et vente d'effets publics) pour atteindre un objectif de taux d'intérêt à court terme ou fixer directement le taux d'escompte (taux auquel la banque centrale prête aux banques commerciales). Les interventions sur les marchés de change sont également un des instruments parmi tant d'autres.

Lorsque les banques centrales vendent (c'est-à-dire lorsque les particuliers achètent, par exemple, des bons de trésor), l'offre de monnaie dans l'économie diminue et les taux d'intérêt augmentent. Une hausse d'intérêt réduit la demande (surtout de logement, de biens de consommation durables et de biens d'équipement) et, en principe, l'inflation. La modification du taux directeur est le principal moyen d'une banque centrale pour agir sur l'économie.

Dans cette perspective, la banque Centrale du Congo (BCC) joue ce rôle essentiel sur le plan monétaire avec comme toile de fond la recherche de la prospérité nationale.

« La loi n° 005/2012 du 07 mai 2012 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la banque Centrale du Congo. » ⁽⁴⁵⁾ Précise élargit la mission de la Banque en lui donnant l'indépendance et les moyens juridique appropriés. Cette indépendance se situe spécialement dans la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire. Elle est assez limitée dans ses fonctions de caissier de l'Etat.

« La BCC a cinq missions principales à savoir : la garde des fonds publics, la sauvegarde et la stabilité monétaire, la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire, le contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire. Elle est le conseil économique et financier du gouvernement. » ⁽⁴⁶⁾

La sauvegarde et la stabilité monétaire sont le résultat de la politique monétaire et de change qui sont les moyens utilisés par la banque Centrale du Congo pour

⁽⁴⁴⁾ CARARE A, STONE M., « Pourquoi cibler l'inflation ? », in Finances et développement, Juin 2004, p. 24

⁽⁴⁵⁾ Loi n°005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la banque du Congo, in J.O., N°spécial, 20 Janvier 2010.

⁽⁴⁶⁾ Article 176 de la constitution du 18 Février 2006

préservé la valeur interne et externe de la monnaie nationale le « Franc Congolais » (CDF). La politique monétaire vise la stabilité du niveau général des prix et celle de change vise à préserver la valeur de la monnaie nationale face aux monnaies étrangères dans un contexte de libéralisation de changes.

La banque Centrale du Congo a aussi pour mission la garde des fonds de l'Etat. Elle assure par ce fait les fonctions de caissier de l'Etat. Elle reçoit, et conserve dans ses locaux les fonds constituant le Trésor Public.

Dans ce cas, son indépendance est assez restreinte car la banque ne peut engager une dépense sans une décision du gouvernement, visée par le Ministère du budget et ordonnancée par le Ministère des finances.

Pour des questions de transparence, la loi de 2012 prescrit la transmission des rapports des Commissionnaires aux comptes au gouvernement. Elle ordonne aussi la publication annuelle des comptes certifiés de la BCC au journal Officiel.

« Dans le contrôle de l'activité bancaire, la Banque élabore des lois et des instructions applicables aux banques, aux coopératives d'épargne et de crédit, aux établissements de crédit, et autres intermédiaires financiers exerçant leurs activités sur le territoire Congolais. »⁽⁴⁷⁾ Elle a en son sein une direction de surveillance des intermédiaires financiers pour un meilleur suivi de leurs activités bancaires.

« Par ailleurs, la loi de 2012 met en place trois organes de direction et précise la procédure de désignation des animateurs de ces derniers. Ces organes sont le conseil de la banque, le Gouverneur et le collège des commissaires aux comptes. »⁽⁴⁸⁾ Ils sont nommés par le président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois pour le Gouvernement, quatre ans renouvelable une fois pour le vice-gouverneur, et de trois ans renouvelable pour les autres membres.

Pour atteindre les objectifs de la politique monétaire, il faut contrôler la base monétaire pour cela, l'émission monétaire et la circulation financière sont des variables déterminantes dans l'évolution des prix et du niveau de change. La BCC agit en surveillant la quantité de monnaie en circulation, et ce, par la mise en œuvre des politiques monétaires et de change.

D'où l'intérêt de savoir comment la BCC s'est comporté dans la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire ces dernières années. Quels en ont été les

⁴⁷ Les instructions figurent sur le recueil des textes législatifs et réglementaires en matière de monnaie, de change et de crédit de surveillance des intermédiaires financiers, de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, in J.O., n° spécial, 20 janvier 2010.

⁴⁸ Le conseil de la banque constitue l'organe suprême d'administration et le gouvernement l'organe de gestion.

instruments et leur incidence sur la vie économique ? Quel a été le taux d'inflation enregistré durant ces périodes.

Au regard de toutes les crises qu'a connues la RDC, comment la BCC en tant qu'institut d'émission et organe de définition et mise en œuvre de la politique monétaire, a su évoluer et faire face à cela, comment cette banque arrive-t-elle à fonctionner malgré le climat politique instable du pays.

Ainsi ce chapitre est subdivisé en six sections. La première section est une analyse des fondements juridiques du cadre macroéconomique de la BCC, la deuxième traite des interventions dans la maîtrise de la liquidité monétaire, la troisième parle de la mise au point annuel sur la politique monétaire de 2012, et analyse de la thèse sur l'échec des politiques monétaires en RDC, la quatrième parle sur le pouvoir de la Banque Centrale sur l'émission monétaire et enfin la cinquième sur la politique monétaire congolaise : face aux anticipations des agents économiques.

SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DU CADRE MACROECONOMIQUE : COMPETENCES DE LA BCC

« La banque est chargée de définir et mettre en œuvre la politique monétaire du pays dont l'objectif principal est d'assurer la stabilité du niveau général des prix. Elle agit de façon indépendante dans la réalisation de cet objectif en soutenant la politique économique du gouvernement. »⁽⁴⁹⁾

Pour ce faire, la BCC recourt à différents instruments dont la finalité est d'assurer un niveau de liquidité suffisante dans l'économie nationale. Ces instruments sont les procédures de refinancement à court et à long terme. Par ailleurs, la BCC limite le pouvoir de création monétaire des banques commerciales en leur imposant un niveau raisonnable des réserves obligatoires.

« En mettant en œuvre ces opérations de politique monétaire, la BCC agit comme une pompe aspirante et refoulant selon l'expression de PATAT. »⁽⁵⁰⁾

Les opérations des politiques monétaires visent ainsi soit à mettre à la disposition de l'économie de la liquidité dont elle a besoin, soit d'épargner une liquidité supplémentaire, source d'inflation. Examinons les compétences de la Banque Centrale en matière de politique monétaire (1) et celui des changes (2).

I. 1. LES OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE : UN MAINTIEN DE LA STABILITE DU NIVEAU GENERAL DES PRIX.

Il existe deux types d'opération de politique monétaire. Il s'agit d'un côté des opérations qui visent le refinancement de l'économie nationale et, de l'autre côté, celles qui visent à ponctionner la liquidité.

I. 1. 1. Les opérations de refinancement de l'économie : une étude de l'instruction n°4 de la BCC

Les opérations de refinancement sont régies par les dispositions n° 4 aux banques du 27 mai 2009 édictée par la BCC. Ce texte fixe les contreparties, les actifs éligibles en garantie et les modalités de refinancement. Il résulte des dispositions des articles 10 et 14 de l'instruction sus évoquée que les contre parties éligibles aux opérations de refinancement sont uniquement les banques commerciales.

⁽⁴⁹⁾ Art. 3de la loi n°005/2002 du 07 mai 2002

⁽⁵⁰⁾ PATAT JP, op.cit, p. 17

« Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n°005/2012 du 07 mai 2012, la BCC exige des garanties aux banques qui se présentent à ses guichets. L'article 2 de l'instruction n°4 dispose en effet que le refinancement des banques à la banque Centrale est subordonné au nantissement des effets des titres publics ou privés de bonne qualité. Cette qualité du signataire suffit. »⁽⁵¹⁾ Les titres privés doivent répondre à certaines exigences.

« Il est prévu deux modalités de refinancement des banques, à savoir : les prêts à court terme qui consistent dans les opérations de cession temporaire de francs congolais par la BCC aux banques commerciales assorties d'une échéance de sept jours maximum, renouvelable à l'appréciation de la BCC et les facilités permanentes allouées aux banques commerciales pour couvrir notamment leur position débitrice en fin de journée à la chambre de compensation. Il s'agit ici d'une cession de liquidité intra-journalière : l'argent est prêté au jour le jour pour une maturité supérieure à 24 heures en tenant compte des jours non ouvrés. »⁽⁵²⁾

« Les taux d'intérêt de ces deux opérations ne sont pas identiques. Les opérations au guichet de prêt à court terme s'effectuent au taux directeur de la BCC ; tandis que les opérations au guichet de facilités permanentes s'effectuent au taux directeur majoré. »⁽⁵³⁾

Par ailleurs, les intérêts se rapportant aux opérations de prêt à court terme sont précomptés et les intérêts relatifs aux opérations de facilités permanentes sont perçus à terme échu. »⁽⁵⁴⁾

L'intérêt de distinction entre les deux guichets est le suivant : les facilités permanentes sont destinées à fournir des liquidités au jour le jour, à indiquer l'orientation générale de la politique monétaire et à encadrer les taux du marché au jour le jour. Par contre, les cessions temporaires jouent un rôle pour le pilotage des taux d'intérêt, la gestion de la liquidité bancaire et pour indiquer l'orientation de la politique monétaire.

I. 1. 2. La maîtrise de la liquidité bancaire : une analyse des instructions n°10 et 20 de la BCC

Pour maîtriser le niveau de la liquidité bancaire, la BCC recourt aux billets de trésorerie ou à des réserves obligatoires.

⁽⁵¹⁾ Il faut convenir que la qualité de signature du trésor public congolais est très dégradée suite à l'échec des opérations de remboursement des bons du trésor.

⁽⁵²⁾ Art. 10 de l'instruction n°4

⁽⁵³⁾ Art. 11 et 16 de l'instruction n°4

⁽⁵⁴⁾ Art. 13 et 18 de l'instruction n°4

A. Le billet de trésorerie

Le billet de trésorerie (BTR) est régi par l'instruction n°20 aux banques du 12 septembre 2014.

Il se définit comme étant « un titre de dettes à court terme émis par la Banque Centrale et négociable de gré à gré sur le marché secondaire ». Il est ainsi un instrument employé par la BCC pour son refinancement en cas de diminution ou d'augmentation du volume de la base monétaire. Il consiste en des opérations de prêts ou de dépôt accordés aux banques à court de liquidités.

Le montant de la souscription est le montant cédé par la BCC, pour son compte propre ou pour le compte des tiers. Le montant fixé par la BCC est le minima auquel les banques commerciales et autres intermédiaires financières doivent souscrire.

Le taux d'intérêt est celui qui est retenu sur chaque soumission. Ce taux est annuel, en base de 360 jours, à deux décimales et d'applique à la maturité de souscription. Après calcul, le montant du taux d'intérêt doit s'arrêter à deux chiffres après la virgule. Le montant de remboursement est la valeur de la souscription majorée des intérêts.

La maturité du BTR est de 7,14 ou 28 jours à compter de la date de la souscription. Les banques et autres agents qui souscrivent aux avis d'appel d'offre lancé par la BCC ont le choix de rembourser dans les 7,14 et 28 jours qui suivent leurs souscriptions et c'est dans ce détail que la banque peut se fixer sur les résultats. Les intérêts générés par la souscription au BTR sont exonérés d'impôt. Les ponctions de la liquidité au moyen du BTR sont normalement effectuées par voies d'appels d'offre. Les procédures d'appels d'offre comportent six étapes opérationnelles : l'annonce de l'appel d'offres, la préparation et la soumission des offres par les contre parties, la collecte des offres, adjudication et annonce des résultats, la notification des résultats individuels de l'adjudication et le règlement des opérations.

La BCC distingue deux catégories différentes de procédures d'appels d'offres : les appels d'offres normaux et les appels d'offres rapides. Les deux procédures sont identiques, sauf en ce qui concerne leur chronologie et le champ des contre parties.

Pour les appels d'offres normaux, un délai de 24 heures maximum s'écoule entre l'annonce de l'appel d'offres et la notification du résultat de l'adjudication (le laps de temps compris entre l'heure limite de soumission et l'annonce du résultat étant de deux heures environ pour les appels d'offres rapides).

B. Les réserves obligatoires

L'instruction n°10 aux banques du 26 octobre 2009 fixe le coefficient de réserves obligatoires. Selon ce texte, les banques sont tenues de constituer des réserves obligatoires dans les livres de la BCC. L'assiette et le coefficient de la réserve obligatoire est la suivante : la réserve obligatoire se compose des avoirs en monnaie nationale des banques en compte indisponible auprès de la BCC.

Les banques qui ne satisfont pas à l'exigence d'une constitution de réserve obligatoire sont sanctionnées d'une astreinte égale au taux d'intérêt sur les facilités permanentes augmenté de moitié assise sur le montant de l'insuffisance de la réserve obligatoire pour la période correspondante.

Par la politique monétaire, la BCC veille à la stabilité du niveau général des prix, à la sauvegarde de la valeur interne de la monnaie. Elle équilibre la demande et l'offre de la monnaie en contrôlant la liquidité, source d'inflation. Mais cela ne suffit pas pour une stabilité monétaire. Il faudra aussi contrôler le niveau de transaction cambiales pour une sauvegarde de la valeur externe de la monnaie.

La réserve obligatoire est régie par construction n° 10 de la BCC. Au regard des dispositions de cette instruction, les banques sont tenues de constituer des réserves auprès de la banque centrale. L'assiette de calcul et le taux (coefficient) de la réserve obligatoire de la réserve obligatoire sont déterminés par l'autorité monétaire.

En général, l'assiette et le coefficient de la réserve obligatoire restent stables. Les ajustements de cet instrument de politique ne sont opérés qu'en cas de chocs structurels sur la liquidité.

La réserve obligatoire a pour rôle d'exercer une influence sur la liquidité bancaire et par conséquent agir sur la capacité d'octroi des crédits des banques commerciales. Elle vise à contraindre les banques agréées à détenir, sous formes de monnaie centrale, une fraction des dépôts de la clientèle. La réserve obligatoire, introduite avec vocation prudentielle, n'est désormais utilisée que dans le cadre de la politique monétaire.

Le durcissement ou l'assouplissement de la réserve obligatoire, en raison de ces indices en termes de coûts induits et d'opportunité sur l'exploitation du système bancaire, peut provoquer un relèvement ou une détente des taux d'intérêts débiteurs des banques ou amener les banques à offrir des conditions de rémunération plus ou moins attractives sur les ressources de l'épargne.

Par ailleurs, les réserves obligatoires orientent la structure des dépôts bancaires. Elles peuvent entraîner une modification de la gestion des éléments du bilan au profit des valeurs non soumises à constitutions des réserves. (Politique monétaire de la BCC et cadre de référence 2015. P104).

En effet les banques sont tenues de détenir des réserves auprès de la banque centrale en proportion d'un pourcentage des dépôts qu'elles reçoivent de leurs clientèles. Les coefficients de cette réserve est déterminé par la Banque Centrale. « la réserve obligatoire a pour rôle d'exercer une influence sur la liquidité bancaire et par conséquent agir sur une capacité d'octroi des crédits des banques commerciales. Elle vise à contraindre les banques agrégées à détenir, sous forme de monnaie centrale, une fraction des dépôts de la clientèle.

Le durcissement ou l'assouplissement de la réserve obligatoire, en raison de ses incidences en termes de coûts induits et l'opportunité sur l'exploitation du système bancaire, peut provoquer un relèvement ou une détente des taux d'intérêt débiteur des banques ou amener les banques à offrir des conditions de rémunération plus ou moins attractives sur les ressources de l'épargne.

Par ailleurs, les réserves obligatoires orientent la structure des dépôts bancaires. Elles peuvent entraîner une modification de la gestion des « éléments du bilan au profit des valeurs non soumises à constitution de réserves »⁵⁵.

I. 2. LES OPERATIONS DE CHANGE : LA PREVENTION ET LA CORRECTION DE LA BCC

Dans le cadre d'un régime de change flottant, la monnaie nationale circule concomitamment avec les monnaies étrangères. La prévention consiste pour la BCC à réunir le maximum d'informations possibles sur les opérations de change. Lorsque les cours des monnaies étrangères connaissent une fluctuation importante à la hausse, la BCC doit intervenir sur le marché des changes pour corriger l'équilibre.

Examinons ainsi d'une part l'encadrement des opérations de change (1) et, d'autre part, les interventions de la BCC sur le marché des changes (2).

⁵⁵ Banque Centrale du Congo, op.cit, p. 106.

I. 2. 1. L'encadrement des opérations de change : moyen de prévention

« Depuis le 27 mai 2011, le programme Intérimaire Renforcé (PIR) et le programme Economique du Gouvernement ont permis de stabiliser le franc congolais en supprimant les taux de change fixes pour adopter le taux de change flottants. Il y a eu une réduction de l'écart entre le taux indicatif (officiel) et le taux parallèle. Les opérations de change concernent les opérations entre les résidents et les non-résidents impliquant le recours à la monnaie étrangère comme monnaie de transaction ou unité de compte. Aux termes des dispositions de la réglementation de change de la BCC, ces opérations sont soumises aux déclarations préalables. Le système appliqué par celle est décentralisé en ce sens que les opérateurs économiques font leur déclaration auprès des banques commerciales. Puis, ces banques valident les documents de change et veille, le cas échéant, au rapatriement des recettes en monnaies étrangère par l'opérateur. »⁽⁵⁶⁾

Le principal rôle de la politique de change est de prévenir ou lutter contre les chocs transitoires en cessant les fluctuations du taux de change et en préservant les niveaux adéquats des réserves internationales.

« Il existe cependant des opérations soumises à une autorisation préalable ou à l'agrément de la BCC. Il en est ainsi de l'exportation ou de l'importation des billets de banques libellés en monnaie étrangères »⁽⁵⁷⁾ « et de l'ouverture des bureaux de change. »⁽⁵⁸⁾

I. 2. 2. Les interventions de la BCC sur le marché de change : moyen de correction

En raisonnant en termes d'économie ouverte, l'intégration entre les sphères réelle et monétaire se trouve enrichie par le canal du taux de change. En effet, selon Frederick ROTAMBATCHE (2015), dans un régime de changes flexibles, les implications des transactions cambiales réduit la mobilité des capitaux. Cette réduction de la mobilité des capitaux implique une relation complexe entre le taux d'intérêt et le taux de change : le différentiel du taux d'intérêt entre deux pays est égal à la variation anticipée du taux de change. En conséquence, une politique monétaire expansionniste entraîne la hausse des taux d'intérêt qui réduit la production par deux effets :

⁵⁶ Le code des investissements et le code minier dérogent à ce principe en permettant aux opérateurs économiques de gérer des comptes non-résidents en monnaie étrangère. L'obligation de rapatrier les devises est ainsi atténuée.

⁵⁷ Circulaire n°282 de la BCC du 05 mars 1999 concernant l'exportation et l'importation physique des billets de banque libellés en monnaie étrangères et transport de fonds sur le territoire national.

⁵⁸ Instruction administrative n°007 du 13 juillet 2003 portant réglementation de l'activité des bureaux de change.

- D'une part, la baisse de l'investissement et les sorties de capitaux qui entraînent l'appréciation du change et la dépréciation de la monnaie nationale ;
- D'autre part, une réduction de la production par augmentation des importations et une réduction des exportations.

« Il importe de relever que ce taux moyen de dépréciation occulte les nombreuses. Phases d'appréciation monétaire et de stabilité qui marquent le comportement du cours de change depuis janvier 2007 ; cette évolution, largement perceptibles, a été un puissant facteur d'amélioration de l'environnement économique et financier en contribuant à casser les anticipations inflationnistes des agents économiques ». ⁵⁹

Parler de la stabilité du taux de change renvoie à parler du régime de change et de la problématique de la constitution des réserves de changes.

« L'histoire passée de la RDC a été émaillée par des expériences de change qui ont eu pour conséquence l'épuisement des réserves en devises. En effet, pour pallier aux déséquilibres de la balance de paiement et endiguer les fortes dépréciations monétaires, la banque centrale était conduite à réaliser des ventes massives des devises.

D'autre part, l'expansion récurrente des dépenses publiques était satisfaite dans une large mesure par l'utilisation des devises.

« Le marché des changes est organisé en RDC par une convention liant les banques commerciales et la BCC. » ⁽⁶⁰⁾ Il convient cependant d'avoir une acceptation large du marché des changes comme étant l'offre et la demande des monnaies étrangères à un moment donné.

Cette offre et demande influencent le cours d'échange des monnaies étrangères contre la monnaie nationale et somme la BCC à intervenir lorsque les fluctuations sont importantes. Pour ce faire la BCC procède à l'adjudication des monnaies étrangères. Elle lance des appels d'offre sur les achats ou les ventes des devises pour équilibrer la demande et l'offre de la monnaie nationale aux côtes des monnaies étrangères. A ce stade, la politique de change vise à réduire au maximum les écarts entre le taux de change indicatif et le taux de change parallèle.

⁵⁹ Banque centrale du Congo, op.cit, p.138.

⁶⁰ Cette convention figure dans le recueil des textes législatifs et réglementaires en matière de monnaie, de change, de crédit, de surveillance des intermédiaires financières, de lutte contre le blanchissement des capitaux et de financement de terrorisme, in J.O, n°spécial du 20 janvier 2010, pp 181 - 187

« Pour permettre la BCC d'intervenir sur le marché des changes, l'Etat a mis sa disposition des réserves en monnaies étrangères que cette institution doit fructifier. Lorsque ces réserves sont insuffisantes, l'Etat Congolais peut user de son droit de tirage sur le Fonds Monétaire International ou solliciter un appui financier de cette institution. Cette situation est souvent récurrente en RDC compte tenu de la faiblesse des réserves de change estimée à un millions de dollars américains »⁽⁶¹⁾ et de la fréquence des crises de change et fluctuation de la balance de paiement.

A ce niveau, il importe de considérer l'intervention de la BCC à travers ses différents instruments dans l'économie Congolais et voir leur efficacité. Dans le cas contraire envisager quelques pistes de solutions pour une meilleure croissance et une stabilité économique.

SECTION II : INTERVENTION DE LA BCC DANS LA MAITRISE DE LA BASE MONETAIRE

« Pour éviter l'inflation, la BCC doit veiller à la base monétaire qui est composée de la circulation fiduciaire (principale composante environ 65% de la masse monétaire) »⁽⁶²⁾, des dépôts en banques commerciales et des autres dépôts (les dépôts dans les institutions financière non bancaire). Elle surveille aussi l'évolution de l'offre de la monnaie nationale par rapport aux monnaies étrangères. Elle agit en injectant ou en ponctionnant la liquidité des devises sur le marché de change.

Ainsi l'étude de l'action de la BCC en rapport avec les instruments relatifs à la maîtrise de l'inflation sera basée sur l'adjudication des billets de trésorerie (BTR) et la sauvegarde du pouvoir d'achat (1) d'une part, et la gestion de la liquidité et perspectives d'autres parts (2). L'examen couvre la période allant de 2007 à 2010. En outre, une évaluation des interventions de la BCC démontre le taux et le niveau de l'inflation, et du niveau des ponctions faites sur la liquidité au moyen de la vente des billets de trésorerie pour une meilleure issue, et envisager les solutions durables à la sauvegarde du pouvoir d'achat de la monnaie nationale.

⁶¹ Banque Centrale du Congo, Rapport annuel 2009

⁶² La masse monétaire est composée de la base monétaire plus les provisions pour importations et les dépôts en devise.

II. 1. L'ADJUDICATION DES BTR ET LA SAUVEGARDE DU POUVOIR D'ACHET : REGULATION DE LA LIQUIDITE

Parmi les trois instruments en la disposition de la BCC, le billet de trésorerie (BTR) permet de réguler la liquidité à très court terme et de répondre particulièrement à des chocs permanents sur la liquidité bancaire. C'est pour cette raison qu'il intéresse cette étude. C'est un instrument que la BCC utilise souvent par rapport aux autres parce qu'il a l'avantage de s'effectuer à court et à long terme. Il facilite la lutte contre les chocs ponctuels. C'est durant ces années que la BCC a fortement reconnu à cet instrument. Une comparaison est faite entre l'évolution de la base monétaire et le volume de l'encours des BTR.

Ce qui conduit à examiner les fluctuations du taux d'inflation pour ressortir les effets de la politique monétaire menée par la BCC par l'adjudication des BTR qui est la vente des billets de trésorerie aux banques commerciales pour augmenter ou diminuer le volume de la base monétaire. La base monétaire, formée essentiellement de la monnaie fiduciaire, ne doit pas être insuffisante à la consommation. C'est-à-dire que le consommateur de la monnaie doit en avoir suffisamment pour se procurer les biens et services dont il a besoin. En cas de diminution de la base monétaire, les prix intérieurs auront tendance à augmenter. Ce qui serait une source d'inflation. Dans ce cas, le consommateur perdra confiance en la monnaie fiduciaire (monnaie nationale).

La politique de change que la BCC s'est assigné a deux objectifs principaux : lisser les variations des cours de change et améliorer le niveau des réserves internationales. Il s'agit de sauvegarder le pouvoir d'achat de la monnaie nationale, encadrer son comportement face aux monnaies étrangères en injectant ou en ponctionnant sur la liquidité.

« En 2007, la politique monétaire mise en œuvre se voulait prudente et restrictive en raison du maintien des taux d'intérêt réels (taux directeur). »⁽⁶³⁾ Ces taux sont créditeurs lorsqu'ils servent à rémunérer les BTR. La BCC a modifié ces taux quatre fois au cours de cette année.

« Ce taux est passé de 40 à 50% au mois de février ; il est revenu à 40% au mois d'avril en passant à 30% au mois de mai pour enfin se stabiliser à 22,5% au mois de juillet. Ce taux est resté inchangé jusqu'à la fin de l'année. Les souscriptions au BTR se sont

⁶³ Les taux directeurs sont les taux d'intérêt au jour le jour fixé par la banque centrale, et qui permettent de réguler l'activité économique. Ils déterminent le coût pour les banques commerciales à se refinancer auprès de la banque centrale.

élevées à 461 milliards de CDF au 31 décembre. »⁽⁶⁴⁾ La ponction en liquidité de cet instrument a été de 151,1%. Il est allé de 388,4 milliard de CDF en janvier pour atteindre 461,1 en décembre. Le taux d'inflation annuel étant de 9,9%, il a connu cinq phase d'inflation dont les plus fortes au mois de janvier et février (respectivement de 23,6 et 25,5), et d'août (10,0), qui d'ailleurs est resté ainsi jusqu'à la fin de l'année.

« Les périodes inflationnistes résultent de l'augmentation du prix du carburant et les produits alimentaires ce qui a entraîné une augmentation des prix du transport. »⁽⁶⁵⁾ La monnaie nationale ce verra fortement déprécié au début de l'année. Une situation qui tire ses sources à la préférence des agents économiques à détenir les devises par rapport à la monnaie nationale. La stratégie de la BCC a consisté à étendre et à approfondir les marchés de change par l'acceptation des CDF au titre de paiement par les opérateurs miniers, d'impôts et de taxe. L'intervention de la BCC sur le marché est de 5,6% suite aux achats de devises, effectués par elle, pour un montant de 66,9 millions d'USD. C'était d'ailleurs la seule intervention de l'année.

L'année suivante, 2008, la BCC n'a pas changé les objectifs et les instruments de sa politique monétaire. Cette année a connu quatre phases d'inflation de janvier à mars est allé croissant. Cette poussée trouve son origine dans le financement monétaire du déficit budgétaire de la fin de 2007 et à la reprise des hostilités à l'Est du pays. La BCC étant caissier de l'Etat est chargé de la mise en œuvre de la politique monétaire, devait agir pour éviter une hausse dans la formation des prix intérieurs. La crise alimentaire et énergétique a causé une surchauffe des prix des produits finis au cours des mois de mars jusque juillet.

Sur le marché international, le prix du baril est passé de 147 USD en juillet pour 65,3 USD en octobre, induisant ainsi une réduction à la baisse des produits pétroliers. D'octobre à décembre, un relâchement dans la politique monétaire et budgétaire causé par les dépenses sécuritaires suite à la reprise des conflits armés à l'Est du pays, a resurgit les pressions inflationnistes d'où la dépréciation monétaire marquée par forte dollarisation du marché en 2008. Le taux directeur subira ainsi 3 ajustements ; en janvier (24,6%), en juin (30%) et en décembre (40%). Le taux d'inflation annuel s'est soldé à 27,5%. L'adjudication des BTR s'est élevée 1.444,0 milliards de CDF.

⁶⁴ Rapport annuel de la BCC 2007

⁶⁵ Rapport annuel de la BCC 2007

« Soit une augmentation de 16% parce qu'il fallait faire face aux effets décalés des chocs budgétaires et à l'inflation par les coûts »⁽⁶⁶⁾ « tenant à la hausse des prix sur le plan international. »⁽⁶⁷⁾ Suite à la reprise des conflits armés à l'Est du pays, situation nécessitant une disponibilité des moyens financiers, la BCC n'a pas pu intervenir sur les fluctuations des taux de change pour essayer d'influer sur la liquidité. Le marché de change a été animé seulement par les banques et les bureaux de change.

Les dépassements des objectifs budgétaires de 2008 a conduit à une situation monétaire marquée par les tensions en rapport avec la liquidité en 2009. La politique monétaire a été restrictive en vue de faire face aux pressions sur la liquidité et le niveau général des prix. Le taux directeur a été révélé passant de 40 à 55 et 56% au mois de janvier, pour une dernière réforme au mois d'octobre. La régulation de la liquidité effectuée au mois de février, principalement par les opérations d'adjudication de BTR (2.395,7 milliards de CDF) a maintenu les taux stables jusque juillet. En réaction à l'expansion de la liquidité bancaire, aux tensions inflationnistes, induites par la détérioration de la situation financière du secteur public, et aussi et surtout à la crise financière internationale, la BCC a procédé à un nouveau resserrement de sa politique pour fixer le taux d'inflation à 53,4% et le taux directeur à 70% vers la fin de l'année. Pour renforcer l'action de la politique monétaire, la BCC a recouru à la politique de change via les cessions des devises. Les effets décalés du déficit budgétaire et la crise financière ont causé une forte dépréciation de la monnaie nationale au premier trimestre. La BCC est intervenue par les ventes des devises pour améliorer le taux de change sur le marché. Environ 48 millions d'USD vendus au deuxième trimestre. Une autre vente par adjudication est intervenue au mois de juin sans empêcher une dépréciation due à la réapparition des déficits budgétaires. Les dépassements budgétaires de 2008 causé par les dépenses excessives du gouvernement pour essayer de lutter contre les conflits à l'Est du pays, ont influencé l'économie. La BCC n'a pas pu maîtriser les chocs inflationnistes malgré toutes ses interventions.

« La formation des prix intérieurs est allée croissante durant toute l'année. Une dernière ponction au mois de décembre va entraîner un ralentissement du rythme de l'expansion de la liquidité. »⁽⁶⁸⁾ « L'année 2010 est restée caractérisée par une tendance déflationniste. Le taux directeur a été graduellement réajusté pour se situer à 22% à fin

⁶⁶ L'inflation par les coûts se caractérise par l'augmentation d'un produit entraînant les autres. Exemple : le prix du carburant qui agit sur le prix de transport.

⁶⁷ Rapport de la BCC 2008.

⁶⁸ Rapport annuel 2009

décembre. Le taux de l'inflation s'est situé à 9,8% sur une base monétaire croissant de 29%. Le volume de BTR a atteint 3.512,1 milliards de CDF. Sur les achats de 1.159,8 millions de USD et les ventes de 1.053 millions de USD, la BCC est intervenue par une cession de 10,0 million de USD en janvier et des achats de 157,0 millions de USD entre mars et août pour lutter contre les tensions observées sur le marché après les festivités de fin d'année. Le début et la fin de l'année ont connu des dépréciations tandis que le cours de l'année était stable. »⁽⁶⁹⁾ Il se pose alors la question de savoir pourquoi la BCC n'arrive-t-elle pas à faire face aux chocs, endogènes et exogènes qui sont la source d'inflation.

La banque centrale du Congo réalise des enchères des billets de trésorerie dans le cadre de la régulation à très court terme de la liquidité bancaire. Le billet de trésorerie est un titre de créance négociable émis par l'Institut d'Emission. Les opérations sur titre ce sont régies par l'institution n°20 de la BCC.

Les BTR sont dématérialisés. Les opérations se déroulent à une fréquence hebdomadaire et les titres ad hoc sont émis pour deux maturités : 7 et 28 jours. Les adjudications des BTR ont été remises en place au début du mois d'août 2015 en vue de conférer une plus grande souplesse à la politique monétaire et de donner davantage l'initiative à la banque centrale. Elles ont permis de renforcer la régulation de la liquidité.

Dans sa régulation à très court terme de la liquidité des banques, la BCC recourt à l'adjudication des BTR, c'est-à-dire la cession des billets de trésorerie dans des conditions concurrentielles. Les billets de trésorerie sont des titres de créance négociables sur le marché monétaire et émis par la Banque Centrale. Les billets de trésorerie sont des titres décentralisés et sont tenus en compte titres BTR dans les livres de la Banque Centrale du Congo.

Les billets de trésorerie sont sensibles à l'attraction monétaire. Leurs détenteurs peuvent les revendre à d'autres, formant ainsi un marché secondaire des BTR.

⁶⁹ Rapport annuel 2010

II. 2. GESTION DE LA LIQUIDITE ET PERSPECTIVES POUR L'EFFICACITE DE LA POLITIQUE MONETAIRE

« La BCC a un cadre de pilotage qui lui permet de disposer à temps utiles des indications sur l'évolution de ses repères essentiels quant à la conduite de la politique monétaire et au suivi régulier de la conjoncture »⁽⁷⁰⁾. Il vise à mieux faire connaître les canaux de transmission de la politique monétaire, la nature des chocs et leur répercussion sur les différents objectifs ainsi que les ajustements à opérer dans la manipulation des instruments appropriés pour rechercher et préserver la stabilité des prix.

« Il existe une relation indéniable entre la monnaie, le prix et l'intérêt. L'offre et la demande de la monnaie déterminent conjointement le niveau des prix dont les variations de traduisent par le taux d'inflation, lequel à son tour influence le taux d'intérêt normal. »⁽⁷¹⁾

Au cours de la période sous examen, les réalisations de la base monétaire ont été évolutives, de même que le comportement des instruments de politique monétaire et budgétaire. Les taux d'inflation sont très variables trouvant leurs sources aux chocs endogènes et exogènes. Les fluctuations connues sont remarquables au mois de janvier et septembre. Les causes majeures ont été les effets décalés du déficit budgétaire, les conflits armés, la crise financière et économique internationale, la hausse de prix à l'échelle internationale. Comme pour dire les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets.

« L'intervention de la BCC au travers ses instruments est jugée faibles et parfois inexistante (2008). Avec son cadre de pilotage, la BCC peut bien étudier les causes des chocs perçus sur la liquidité et agir en prévention, au lieu de subir les effets des causes connues et qui sont susceptibles de correction pour une meilleure efficacité des politiques monétaires menées par elle. Le rôle des facteurs de la politique monétaire notamment l'encours du BTR a été négligé au début de son lancement (2007), mais après l'expérimentation des avantages qu'il offre sur la régulation de la liquidité, la BCC à sensibiliser les agents économiques, particulièrement les banques, dans l'utilisation de cet instrument. Les interventions sur les achats et les ventes des devises doivent agir en prévention et non en correction. La prévention

⁷⁰ Rapport annuel 2009, pg19

⁷¹ BAYARDJ., *le pouvoir de la banque centrale sur l'émission monétaire*, BCE, janvier 2006, pg 32

agit mieux. Il s'agit d'intervenir avant de ressentir les effets de l'augmentation de la demande. »⁽⁷²⁾

« La politique économique congolaise a dû faire face à des chocs permanents de liquidité liés au déficit du secteur public. Cette situation est revenue durant toute la période en étude, et dans les écarts entre septembre et novembre, pour se joindre aux festivités de fin d'année qui causent une inflation constante. Les déficits budgétaires occasionnés par les dépenses du gouvernement causent une diminution sur la quantité de monnaies en circulation. La BCC, exerçant les fonctions de caissier de l'Etat, dépense plus que ce qu'elle encaisse. »⁽⁷³⁾

Cette situation crée des chocs qui se sont traduits par l'excès des moyens de paiement dans l'économie et des perturbations sur les principaux marchés. Dans ce contexte, la BCC durcit sa politique monétaire avec la hausse du taux directeur et le maintien du coefficient des réserves obligatoires en vue d'atténuer l'expansion de la base monétaire.

La politique de change s'assouplit de plus en plus sans avoir l'effet de sauvegarder le pouvoir d'achat de la monnaie nationale. Les agents économiques et les résidents préfèrent de lier leurs transactions en devises qu'en monnaie locale qui se déprécie à perte de vue. Les épargnes et encaisses se dénouent en monnaie étrangères malgré les stratégies de la BCC pour inciter l'utilisation de la monnaie nationale et son intervention ponctuelle sur le marché des changes, intervention jugée par ailleurs comme inefficace

SECTION III : EVOLUTION DES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE CONGOLAISE DE 2013 A 2018

III. 1. CADRE OPÉRATIONNEL DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE

En 2013, quelques modifications ont été apportées au cadre opérationnel de la politique monétaire de la BCC en vue d'accroître l'efficacité de ses instruments. En effet, la possibilité de souscription au billet de trésorerie a été restreinte aux seules banques commerciales, la discrimination dans la fixation du coefficient de la réserve obligatoire a été introduit et un reflux du taux directeur de la Banque Centrale a été noté au regard du niveau faible de l'inflation.

⁷² BALLIER. Et Mc MAHON P., *le marché des change*. Ed. ESKA, Paris, 1997, pg 21

⁷³ KABUYA KALALA F. et MATATA PONYO M., *op.cit.*, p. 43

La modification du cadre opérationnel amorcée en 2013 s'est poursuivie en 2014. Il s'agit de l'élargissement de la maturité du Bon BCC, à travers l'introduction de celle de 84 jours ainsi que de l'application de la discrimination du coefficient de la réserve obligatoire en fonction de la monnaie des dépôts.

En ce qui concerne le Bon BCC, appelé billet de trésorerie « BTR » jusqu'au 14 mars 2014, l'introduction de la maturité de 84 jours, dont la première opération a été lancée le 02 avril 2014, a répondu à la nécessité de :

- 1°. Ponctionner la liquidité oisive en vue de réduire les pressions de très court terme sur le marché ;
- 2°. Promouvoir le développement du marché secondaire de ce titre.

En outre, cette nouvelle maturité devrait permettre aux banques de disposer d'un titre à utiliser comme collatéral pour un éventuel refinancement à la Banque Centrale, tout en s'assurant un certain niveau de rémunération pour toute la période, échappant ainsi aux éventuelles évolutions baissières des taux d'intérêt.

S'agissant du réaménagement de la réserve obligatoire, il a consisté en une discrimination du coefficient entre celui sur les dépôts en monnaie nationale et celui sur les dépôts en devises. Cette réforme visait à encourager les banques à mobiliser davantage de dépôt en monnaie nationale en vue de contribuer au processus de la dé-dollarisation de l'économie congolaise.

III. 2. COMPORTEMENTS DES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Adjudications du billet de trésorerie

Au cours de l'année 2013, la Banque Centrale du Congo a assoupli sa politique monétaire en procédant à deux reprises à la révision et à la baisse de son taux directeur, en raison d'une par semestre.

En date du 03 octobre, le coefficient de la réserve obligatoire a été revu à la hausse sur les dépôts à vue, passant de 7,0 à 8,0%. Cette situation, combinée à l'accroissement important de dépôt bancaire, a permis de ponctionner 61,1 milliards de CDF en 2013 contre 35,5 milliards une année plus tôt.

L'action du billet de trésorerie a été déterminante dans le maintien de la stabilité du marché de change ainsi que celui des biens et services au cours de l'année sous analyse. Cet instrument a ponctionné 69,3 milliards de CDF de liquidité bancaire.

Cette ponction globale occulte des injections qui ont caractérisé le début et la fin de l'année :

- La première, effectuée au premier trimestre, en vue de compenser les ponctions via les excédents du trésor public.
- La seconde, intervenue au mois de décembre afin de faire face aux importants retraits de la clientèle en raison des festivités de fin d'année.

Par contre, les ponctions réalisées, entre fin mars et novembre, sont expliquées par l'anticipation de l'accroissement de liquidité, impulsé notamment par le remboursement des arriérés 2012 de la TVA et la consommation accrue des ressources issues de l'allègement de la dette multilatérale.

S'agissant de la maturité des BTR, la volonté de favoriser les soumissions à 28 jours a été maintenue, induisant la prédominance de l'encours de cette maturité. Ainsi, à fin 2013, le BTR à 28 jours a représenté 63,0% de l'encours global.

En ce qui concerne le volume des soumissions reçues des banques, il a traduit la surliquidité ayant caractérisé celles-ci au cours de la période. En effet, leurs moyennes pour les BTR à 7 jours ce sont situées à 54,9 milliard de CDF contre 42,1 milliards pour le volume moyen d'appels d'offres.

Durant l'année 2014, le taux directeur a été maintenu 2,0%. Pour rappel, l'Institut d'Émission avait procédé, à deux reprises, à la révision dans le sens baissier du taux directeur, une année auparavant.

Par ailleurs, le maintien du taux de base pendant l'année 2014 a été justifié notamment par :

- La stabilité macroéconomique attestée, essentiellement, par le faible niveau de l'inflation de 1,03% en glissement annuel et la maîtrise du taux de change dégageant une appréciation de 0,11%, d'une année à l'autre.

En 2014, le coefficient de la réserve obligatoire a permis de ponctionner 16,1 milliards de CDF contre un niveau programmé de 26,7 milliards. Il sied de révéler que le niveau réalisé demeure inférieur à celui de 2013 située à 61,1 milliards.

L'évolution de la réserve obligatoire en 2014 révèle deux périodes marquées par une ponction de CDF de 22,2 milliards de CDF au premier semestre et une injection de 6,1 milliards au deuxième semestre, liée à un ajustement à la baisse des coefficients de réserve en monnaie nationale. En effet, à partir du mois de juillet, le coefficient sur les dépôts en monnaie nationale est passé de 7,0% à 5,0% pour les dépôts à vue et de 3,0% à 0% pour ceux à terme.

Au cours de l'année 2014, l'évolution de l'encours du Bon BCC révèle deux phases majeures :

- La première, couvrant les trois premiers trimestres, a été caractérisée par des injections de 104,3 milliards de CDF dans le but de compenser les retraits de liquidité induits par les excédents budgétaires ;
- La seconde, se rapportant au dernier trimestre, a été marquée par des ponctions de 47,4 milliards de CDF afin de préserver la stabilité du cadre macroéconomique dans un contexte d'expansion de la liquidité pendant les fêtes de fin d'année.

Il sied d'indiquer que la maturité à 7 jours a été suspendue de juin à octobre 2014, à la suite de la remarquable stabilité observée au cours de cette période. L'encours, établi à 164,3 milliards de CDF à fin 2013, s'est situé à 107,4 milliards à fin 2014.

A partir du 28 octobre 2015, jusqu'en juin 2018 l'encours Bons BCC s'est situé à 65,0 milliards de CDF, dégagant des injections mensuelle et annuelle respectivement de 12,5 milliards et 94,7 milliards. Cet encours est reparti de la manière suivante : 9,0 milliards pour la maturité à 7 jours, 19,0 milliards pour la maturité à 28 jours et 16,0 milliards pour celle à 84 jours.

Les taux moyens pondérés des Bons BCC à 7, 28 et 84 jours se sont situés respectivement à 0,25%, 0,58% et 0,63% au 28 octobre 2015, soit des niveaux identiques à ceux réalisés un mois plutôt pour les 7 et 84 jours alors que celui à 28 jours s'était situé à 0,36%. S'agissant des marges de positivité, le taux directeur réel s'est chiffré à 1,28 point contre 0,77 point à fin décembre 2014. Quant aux taux moyens pondérés réels des Bons BCC à 7, 28 et 84 jours, ils ont été négatifs pour les trois maturités soit -0,47 point pour celui à 7 jours, -0,14 pour celui à 28 jours et -0,09 point pour celui à 84 jours.

Le coût financier mensuel des opérations Bons BCC au 28 octobre 2015 s'est élevé à 7,78 millions de CDF contre 7,58 millions en septembre et 30,38 millions à la période correspondante de 2014.

Du 31 octobre 2015 au 28 novembre 2018, le compte courant des banques a connu une hausse de 439,55 milliards de CDF, se situant à 811,67 milliards de CDF contre 272,12 milliards au 31 décembre 2014 et 290,8 milliards de CDF pour l'année 2013. La moyenne de la réserve obligatoire notifiée pour la période du 15 octobre au 14 novembre 2018 étant de 640,25 milliards de CDF, il se dégage des avoirs excédentaires des banques de 571,41 milliards de CDF contre 109,66 milliards à la période correspondante de l'année 2014.

III. 3. COMPORTEMENT DES FACTEURS DE LIQUIDITÉ BANCAIRE

En 2013, les facteurs autonomes ont induit un accroissement de liquidité de 209,3 milliards de CDF, soit un dépassement de 14,3 milliards par rapport à la programmation.

Ce dépassement est expliqué par l'augmentation des avoirs intérieurs nets de 30,0 milliards en deçà de leur cible.

L'évolution des facteurs autonomes laisse entrevoir deux périodes distinctes. La première, caractérisée par des reprises de la liquidité et, la seconde, marquée par des injections, mais à des rythmes variés. En effet, de fin décembre 2012 à fin juin 2013, les facteurs autonomes de la liquidité ont induit une ponction de la liquidité de 57,2 milliards de CDF. Au cours de cette période, les avoirs intérieurs net hors billets de trésorerie ont induit la liquidité bancaire de 17,3 milliards localisé aux niveaux du crédit du Trésor réalisés à la grande échéance du mois de mars entraînant également une hausse des avoirs extérieurs net de 28,4 milliards.

Au second semestre, les facteurs autonomes ont connu une forte montée atteignant 193,5 milliards de CDF contre une programmation de 121,9 milliards. Cet accroissement est expliqué par le rachat des recettes publiques en devises entraînant une expansion des avoirs extérieurs nets.

De 2014 à 2018, l'expansion de la liquidité via les facteurs autonomes n'a été que de 26,6 milliards de CDF contre un volume attendu de 144,6 milliards. Le gap ainsi observé est principalement occasionné par le comportement des avoirs extérieurs nets qui ont asséché la liquidité bancaire de 28,4 milliards alors qu'ils devaient injecter 207,4 milliards de CDF.

L'analyse, sous les périodes des années 2014-2018, relève que :

- De 2014-2016 les facteurs autonomes ont ponctionné 103,8 milliards de CDF contre une injection prévue de 71,7 milliards. Cet assèchement de la liquidité bancaire a été

essentiellement occasionné par le comportement des avoir intérieurs nets à travers le crédit net à l'Etat.

- De 2016-2018 bien qu'en deçà du niveau programmé, les facteurs autonomes ont pu réaliser une injection de liquidité de l'ordre de 96,3 milliards de CDF. L'afflux de la liquidité aux six derniers mois de l'année est du ressort des avoirs intérieurs nets où toutes ses composantes renseignent des niveaux de réalisation bien supérieurs à ceux programmés.
- A fin octobre 2018, les facteurs autonomes ont contribué à une ponction de la liquidité de 12,1 milliards de CDF contre une injection programmée de 158,1 milliards. Cette évolution est intérieure nets ont injecté 135,0 milliards de CDF.

Facteurs institutionnels de la liquidité bancaire

Au cours des années 2013-2018 et en réaction au dépassement observé au niveau des facteurs autonomes et en égard à la nécessité d'en endiguer les effets sur le marché, les facteurs institutionnels ne pouvaient que ponctionner plus que prévu. Dans ces conditions, ils ont ponctionné 430,4 milliards de CDF sur une programmation de 300,4 milliards.

III. 4. MULTIPLICATEUR MONÉTAIRE

A partir de l'année 2013 jusqu'à novembre 2018, le multiplicateur monétaire a été globalement stable, évoluant autour d'une moyenne de 6,7. Cet agrégat, mesurant la création monétaire supplémentaire générée par une augmentation de la base monétaire, a connu un pic et un niveau bas respectivement en mars 2013 et en décembre 2018.

CONCLUSION PARTIELLE

Les interventions de la BCC connaissent une remarquable avancée mais leurs effets sur les différents secteurs d’actions ne sont pas visibles. Les taux de change fluctuent au gré des chocs transitoires habituels, qui renforcent les convictions des opérateurs économiques sur la confiance octroyée à la monnaie nationale. Cela entraîne une surliquidité de la monnaie nationale impliquant une augmentation de la demande des devises qui entraîne l’inflation⁷⁴.

Une absence de la politique budgétaire restrictive étouffe les effets d’une bonne politique monétaire⁷⁵. L’avantage d’assurer son indépendance en ne subordonnant pas son action à la réaction de la politique budgétaire permet d’agir en prévention contre les chocs qui peuvent venir d’elle⁷⁶. Elle présente aussi l’avantage de donner des signaux aux marchés en rassurant les agents économiques sur la capacité et la volonté de l’autorité monétaire à redresser la situation. Elle permet par ailleurs d’établir les responsabilités en dissociant les initiatives monétaires de celles budgétaires⁷⁷. De ce fait, la politique monétaire peut être mise en œuvre, du moins à court terme, dans n’importe quel dérapage budgétaire à partir du moment où l’autorité monétaire a le libre choix de ses instruments.

⁷⁴ Lire utilement BETOINE A., BASSONI M., *problèmes monétaires internationaux* ; Ed. ArmandCollin, Paris, 1997 et CHAINEAU., *Mécanismes et politiques monétaires*, Collection « Quadrige », PUF, 2000

⁷⁵ CARARE A., STONE M., « pourquoi cibler l’inflation ? », in *Finances et développement*, juin 2004, pg 22

⁷⁶ Lire le HERON E. et MOUTOT Philippe, *les banques centrales doivent-elles être indépendantes ?* Prométhée, collection pour ou contre ?, Bordeaux, 2008 ; CUKIERMAN e. a., *Measuring the independance of central bankanditseffect ou policyoutcomes* in Word BANK Economie Review 6, 1992; PATAT JP, “quelques questions sur l’indépendance de la banque centrale” in revue d’économie financière, n° 22, 1992

⁷⁷ CHAINEAU A., *mécanismes et politiques monétaires*, collection « Quadrige », PUF, 2000, pg 36

CHAPITRE QUATRIEME : ANALYSE DES DETERMINANTS L'EFFICACITE DE LA POLITIQUE MONETAIRE CONGOLAISE

INTRODUCTION

Il s'agit d'un chapitre tout à fait important dans le cadre de la compréhension de la réalisation du dispositif monétaire congolais. La connaissance des déterminants de la politique monétaire par lesquels les modifications des canaux de transmission de la politique monétaire congolaise se répercutent sur l'ensemble de l'économie est essentielle pour la Banque Centrale du Congo. Elle permet aux autorités monétaire de mieux orienter leurs actions afin d'en assurer l'efficacité de la politique monétaire.

Sur le plan théorique, la politique monétaire agit sur la sphère réelle à travers le canal du taux d'intérêt, le canal de crédit ou le canal du taux de change. Son effet global résulte de la combinaison de différents canaux et de leurs importances respectives dans les mécanismes de transmission.

Pour rendre plus explicite la diffusion des décisions de la politique monétaire Congolaise à travers ces canaux de transmission dans un environnement économique complexe, l'organisation de ce chapitre sera consacrée exclusivement à l'analyse et le traitement des données : « une analyse sur l'efficacité des déterminants de la politique monétaire ».

SECTION 1. LA DEMANDE DE MONNAIE EN RDC

1.1. PRESENTATION DE LA FONCTION DE LA DEMANDE DE MONNAIE DE LA RDC

Le modèle de demande de monnaie ci-dessous a été développé par Rogoff et Obstfeld(2008)⁷⁸. En effet, plusieurs études empiriques de la fonction de demande de monnaie retiennent la masse monétaire réelle comme variable dépendante et un certain nombre de variables indépendantes composées de variables d'échelle et de coût d'opportunité de la détention de la monnaie.

Les équations de la demande de monnaie utilisant la masse monétaire réelle au sens large comme agrégat monétaire ont été estimées en recourant au modèle vectoriel à correction

⁷⁸Rogoff et Obstfeld, model of structural global demand of liquidity 2013

d'erreurs. Les signes attendus et le degré de signification des paramètres estimés ainsi que l'application des tests de diagnostic ont permis de vérifier la consistance des résultats.

1.1.1. Méthode d'analyse des données

La présente étude va faire essentiellement recours aux outils statistiques et économétriques pour la vérification des hypothèses formulées.

Cependant, les tests de stationnarités de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) seront faits pour vérifier la stationnarité des variables. Le traitement d'une série chronologique la connaissance de leurs caractéristiques stochastiques. Si ces caractéristiques c'est-à-dire son espérance et sa variance- se trouvent modifiées dans le temps, la série chronologique est considérée comme non stationnaire ; dans le cas d'un processus stochastique invariant, la série temporelle est alors stationnaire⁷⁹. Une série chronologique est donc stationnaire si elle est la réalisation d'un processus stationnaire. Ceci implique que la série ne comporte ni tendance, ni saisonnalité et plus généralement aucun facteur n'évoluant avec le temps.⁸⁰

Les hypothèses sont les suivantes :

Si $ADF \text{ test} < \text{critical value}$ alors on accepte H_0 au seuil de 5%, la série est non stationnaire

Si $ADF \text{ test} > \text{critical value}$ alors on rejette H_0 au seuil de 5%, la série est stationnaire.

Aussi le test de cointégration sur les résidus sera fait pour valider l'inexistence de relation de long terme entre les séries. La méthode d'estimation que nous allons utiliser, est la méthode de moindre carré ordinaire. L'estimation du modèle se fera sur le logiciel eviews. La validation économique est faite sur la base des signes prévus. La validation statistique de la qualité globale des modèles est appréciée par le coefficient de détermination des modèles et par le test de Fisher.

L'analyse de la qualité globale du modèle s'effectue à travers le coefficient de détermination du modèle (R^2). Ce coefficient explique la part de l'évolution de la variable dépendante qui est expliquée par les variables exogènes.

Le test d'adéquation d'ensemble est fait à travers le test de Fisher.

⁷⁹ BOURBONNAIS, R. (2006), *économétrie manuel et exercices corrigés*, 7^e édition Dunod, Paris p 221

⁸⁰ Si les conditions énoncées ci-dessous sont vérifiées, on dit que la série est stationnaire de second ordre, ou encore faiblement stationnaire. Dans le cas où, aux conditions définies, s'ajoute la constante de la distribution de probabilité, on parle de série strictement stationnaire.

Les hypothèses à posés sont les suivantes :

$H_0 : R^2 = 0$, tous les coefficients sont nuls

$H_1 : R^2 \neq 0$, il existe au moins un coefficient non nul

Avec k le nombre de paramètre estimé, Si le Fischer calculé est supérieur au Fisher théorique $F_{th}(k-1, n-k)$, ou la Prob (F-stat) $< 5\%$, on rejette l'hypothèse nulle, la qualité de la régression est bonne au seuil de 5%.

Dans le cas contraire, on accepte hypothèse nulle au même seuil, la qualité de la régression n'est pas bonne.

La validation statistique de la qualité individuelle des variables est appréciée par le test de Student.

Le test de Student, qui pose comme hypothèses :

$H_0 : \alpha_i = 0$, le coefficient i n'est pas significativement différent de zéro

$H_1 : \alpha_i \neq 0$, le coefficient i est significativement différent de zéro

Si la statistique calculée de Student est supérieure à la statistique théorique $t_{5\%}(n-k)$, ou la probabilité calculée est inférieure à 5%, on rejette l'hypothèse nulle, les variables sont statistiquement significatives au seuil de 5%. Dans le cas contraire, on accepte l'hypothèse nulle, les variables ne sont pas significatives au seuil de 5%.

Le test de Durbin et Watson (DW) ou celui de Breusch Godfrey permettront la détection de l'autocorrelation des erreurs.

Le test de Breusch Godfrey est fondé sur un test de Fisher de nullité de coefficients ou de Multiplicateur de Lagrange, permet de tester une autocorrelation d'un ordre supérieur à un et reste valide en présence de la variable dépendante décalée en tant que variable explicative. L'idée générale de ce test réside dans la recherche d'une relation significative entre le résidu et ce même résidu décalé.

Une autocorrelation des erreurs d'un ordre p s'écrit :

$$\varepsilon_t = \rho_1 \varepsilon_{t-1} + \rho_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \rho_p \varepsilon_{t-p} + v \quad (2)$$

Avec p le nombre de retard des résidus, n le nombre d'observations et R^2 coefficient de détermination. Les tests d'hypothèses sur l'équation intermédiaire sont les suivantes

$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$: erreurs non corrélées

$H_1 : \rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots \neq \rho_p \neq 0$: erreurs corrélées

Si $BG < \frac{c}{(p)}^2$, $F_c < F_{th}$ ou $P_c > P_{th} : 5\%$ avec $c =$ calculée $th =$ théorique, on accepte l'hypothèse nulle d'absence de corrélation des résidus au seuil de 5%. Le cas contraire, on rejette l'hypothèse nulle, les erreurs sont corrélées au seuil de 5%.

Le test de White sera fait pour vérifier l'hypothèse d'homoscédasticité. Ce test est appliqué pour la détection de l'hétéroscédasticité des erreurs. Sa Statistique est donnée par :

Avec $p = 2(k-1)$, k le nombre de paramètres estimés et n le nombre d'observations et R^2 le coefficient de détermination.

Les hypothèses sont les suivantes

$H_0 : a_1 = b_1 = a_2 = b_2 = \dots = a_k = b_k = 0$: homoscédasticité des résidus

$H_1 : a_1 \neq b_1 \neq a_2 \neq b_2 \neq \dots \neq a_k \neq b_k \neq 0$: hétéroscédasticité des résidus

Si $W < \frac{c}{(p)}^2$, $F_c < F_{th}$ ou $P_c > P_{th} : 5\%$ avec $c =$ calculée $th =$ théorique, on accepte l'hypothèse homoscédasticité des résidus au seuil de 5%. Le cas contraire on rejette l'hypothèse nulle les erreurs sont hétéroscédastique au seuil de 5%.

Enfin, **le test de normalité des erreurs** permettra de valider les propriétés des moindres carrés ordinaires.

La statistique de Jarque-Bera est définie par :

$S = n/6\beta_1 + n/24(\beta_2 - 3)^2$ suit un χ^2 à deux degré de liberté.

Où S est le coefficient de dissymétrie skewness (asymétrie) et K le coefficient d'aplatissement (kurtosis ou aplatissement), **JB** suit sous l'hypothèse de normalité une loi de khi-deux à deux degrés de liberté.

Les hypothèses sont les suivantes :

On accepte au seuil de 5% l'hypothèse de normalité si $JB < 5.99$ ou si la probabilité critique est supérieure à 5%, la variable suit une loi normale. On rejette au seuil de 5% l'hypothèse de normalité dans le cas contraire.

Ces tests de normalité servent également dans le cas où il y a hétéroscédacité. En effet, l'hétéroscédacité se manifeste sur le graphe de la distribution par des queues de probabilité plus épaisses (distribution leptokurtique) que les queues de la loi normale.⁸¹

1.1.2. Le test de stationnarité

Les résultats de ce test sont consignés en annexe tableau n°1, ils montrent que trois (3) variables sont intégrées d'ordre 1 dont la variable dépendante et les autres variables sont stationnaires à niveau. Comme il existe des variables non stationnaires. Cela nous a conduit à envisager l'étude de la cointégration.

Les tests de Dickey-Fuller augmenté permettent non seulement de détecter l'existence d'une tendance (tests de racine unitaire, *Unit Root test*) mais aussi de déterminer la bonne manière de stationnariser une chronique. Pour ce faire, deux types de processus sont distingués :

- Les processus TS (*Trend Stationary*) qui représentent une non stationnarité de type déterministe ;
- Les processus DS (*DifferencyStationary*) pour les processus non stationnaire aléatoires.

Mais, ces tests permettent de mettre en évidence le caractère stationnaire ou non d'une chronique par la détermination d'une tendance déterministe ou stochastique. Il y a trois modèles qui servent de base à la construction de ces tests à savoir le modèle autorégressif d'ordre un ; le modèle autorégressif avec tendance et le modèle autorégressif avec la constante.

Les critères d'acceptation ou de refus de la stationnarité s'effectuent des manières suivantes :

-Pour les tests à niveau pour les variables

Si $ADF_{cal} > ADF_{th}$, la variable est non stationnaire au modèle avec constante, mais sans tendance

Si $ADF_{cal} < ADF_{th}$, la variable est non stationnaire au modèle avec tendance, mais constante.

-Pour les tests à la différence première

⁸¹ BOURBONNAIS. R. Idem

Si $ADF_{cal} < ADF_{th}$, la variable est non stationnaire au modèle avec tendance, mais constante.

Si $ADF_{cal} > ADF_{th}$, la variable est non stationnaire au modèle avec constante, mais sans tendance

Toute fois les variables significatives du modèles aurons la tendance et la constante pour les tests à niveau et pas de tendance ni de constante pour le test à la différence première d'où le respect de la règle de cointégration des variables de même ordre c'est-à-dire à la première différence $I(1)$ ⁸²

1.1.3. Spécification des modèles théoriques

a) Modèle d'équation de cointégration

$$LM_2_SPR_t = \beta_0 - \beta_1 * LPIB(t) - \beta_2 * INT_BCMP(t) + \beta_3 * INF_SEM(t) + \beta_4 * TXDEPR(t) + \epsilon_t$$

β_0 est une constante et ϵ_t la variable aléatoire du modèle économétrique et $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ sont des coefficients des variables explicatives. Où les variables (en échelle logarithmique) pris en compte pour l'estimation sont respectivement :

LM₂_SPR_t: désigne les encaisses réelles

LPIB : Désigne le PIB à prix constant

INT_BCMP : Taux d'intérêt domestique

INF_SEM : Taux d'inflation en glissement semestriel

TXDEPR : Taux de dépréciation de la monnaie nationale

b) Modèle à correction d'erreur

L'utilisation du modèle à correction d'erreur montre la relation commune de cointégration (la tendance commune) et d'en déduire les interactions entre les variables⁸³. Estimons le modèle à correction d'erreur conformément à la représentation du modèle de Hendry⁸⁴, suivant par la méthode des moindres carrés en une seule étape :

$$\Delta LM_2_SPR_t = \beta_0 + \beta_1 * \Delta INT_BCMP_t - \beta_3 * TXDEPR_t - \beta_4 * EC_MD022_t + \epsilon_{3t}$$

⁸² BOURBONNAIS R. Op.cit. pp 230-232

⁸³ Régis Bourbonnais, « Econométrie », 6ème édition, Dunod, Paris, 2005, p. 279.

⁸⁴ Les modèles à correction d'erreur ont été introduits par Hendry au début des années 80. Ils ont le mérite de faire ressortir les dynamiques de court et de long terme des variables.

Δ : est l'opérateur de différence première défini par $\Delta(LM_t) = LM_t - LM_{t-1}$

Les coefficients $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, et β_4 représentent la dynamique de court terme et les coefficients $\beta_6, \beta_7, \beta_8$ et β_9 caractérisent l'équilibre de long terme. Le coefficient β_5 est le coefficient de correction d'erreur, il doit être inférieur à l'unité et négatif. Le coefficient de correction d'erreur indique la vitesse d'ajustement de la variable endogène du produit intérieur brut (LPIB) pour retourner à l'équilibre de long terme suite à un choc. Le coefficient β_0 représente la constante du modèle.

Les élasticités de court terme sont : $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ et β_4

Ainsise basant sur la fréquence semestrielle des données, la détermination du nombre optimal de retards du modèle vectoriel à correction d'erreurs, le processus itératif a commencé avec 12 retards en utilisant les critères d'informations de Schwarz (SC), de Hannan-Quinnon (HQC), du ratio de Maximum de vraisemblance (LR), de l'erreur finale de prévision (FPE) et d' Akaike (AIC) jusqu'à ce qu'on a trouvé le modèle à 8 retards qui semble approprié au contexte de l'économie de la RDC.

Les estimations sont effectuées sur base des données trimestrielles allant de 2003 à 2018. L'indisponibilité des séries mensuelles du PIB ont nécessité la trimestrialisation des données à fréquence annuelle. Ainsi, le résultat du modèle estimé se présente comme suit :

- ***Relation de long terme estimée (test de cointégration)***

$$LM_2_SPR_t = 33.43 - 4.61 * LPIB(-1) - 0.21 * INT_BCMP(-1) + 0.24 * INF_ANN(-1) + 2.15 * TXDEPR(-1)$$

$$[-2.17737] \quad [-3.57416] \quad [6.24999] \quad [5.14938]$$

- ***Relation de court terme (modèle à correction d'erreurs, MCE)***

$$\Delta LM_2_SPR_t = -0.0268 + 0,0075 * \Delta INT_BCMP_t - 0.0026 * TXDEPR_t - 0.0017 * EC_MD022_t + e_{3t}$$

$$(0,0014) \quad (0,0016) \quad (0,0007)$$

$$[5.3888] \quad [-1.6220] \quad [-2.4024]$$

Ce résultat est retracé par le graphique ci-dessous, lequel illustre clairement la pertinence de cette relation à partir de laquelle est issue l'estimation du modèle vectoriel à correction d'erreur ainsi que la représentation de la relation de long terme.

Graphique n°22 : Réponse de l'inflation suite aux chocs sur le taux directeur

Source : l'auteur

Il est à observer que le vecteur des résidus est stationnaire. Ce qui confirme l'évidence de l'existence d'une relation de long terme stable entre la demande des encaisses réelles, le revenu réel et les autres variables du coût d'opportunité de la demande de monnaie.

Tableau n°8

Variables	M ₁ R	M ₂ _SPR	PIBCONST	INF	INF_ANN	INT_BCMP	TXDEPR	TX_CR_BCM
Ordre integration	I(I)	I(I)	I(I)	I(0)	I(0)	I(I)	I(0)	I(I)

Les différents tests de diagnostic ont validé l'absence de l'autocorrélation sérielle dans le vecteur des résidus. De même, le test d'hétéroscédasticité, qui confirme la constance de la variance de l'erreur par l'acceptation de l'hypothèse nulle de l'absence de l'hétéroscédasticité à la lumière de la valeur de la statistique conjointe du Khi-Carré, indique une probabilité limite de 47,5 % qui est supérieure au seuil de significativité de 5,0 %.

Par ailleurs, la stabilité du modèle vectoriel à correction d'erreur de la demande de monnaie à long terme semble également être vérifiée au regard des valeurs propres de la matrice du

VECM, lesquelles se trouvent à l'intérieur du disque unité, comme l'illustre le graphique ci-dessous.

Graphique n° 23 et 24 : Stabilité du modèle vectoriel de la demande de monnaie à long terme et à court terme pour la RDC

Source : l'auteur sur base du logiciel Eviews.9

Les résultats obtenus mettent en évidence la pertinence des variables revenu réel et dépréciation du taux de change, sur les encaisses réelles. En effet, un accroissement de 1 % du revenu réel impacte positivement les encaisses réelles de 4,6 %. L'élasticité de M2 par rapport au revenu réel est supérieure à l'unité (4,6). Ce constat, dans le modèle de long terme, traduit à la fois une croissance plus importante de la masse monétaire par rapport au revenu et une prévalence du sous-développement du secteur financier dans l'économie congolaise.

Par contre, dans le modèle de court terme, c'est la dépréciation du taux de change qui influence négativement sur les encaisses réelles en RD Congo. Cette influence significative de la variable taux de change sur la demande de monnaie se justifie dans un environnement économique marqué par la dollarisation et dans un contexte de régime de change flottant.

2. Analyse de la stabilité de la demande de la monnaie

L'intérêt de la poursuite des objectifs de la politique monétaire dépend plus de la stabilité de la demande de monnaie. Ainsi a-t-on soumis l'équation de demande de la monnaie de la RDC à toute une batterie de tests destinés à déceler d'éventuelles instabilités.

Il a été d'abord utilisé le test de CUSUM-carré (graphique 1) pour voir si une situation d'instabilité ponctuelle ne serait pas apparue durant toute la période sous analyse pour

diagnostiquer sur l'existence ou non de l'instabilité structurelle au cours de la période sous examen.

Graphique N°25 : Test de CUSUM-Carré sur la demande de la monnaie

Source : Construit par l'auteur à partir du logiciel Eviews

Il résulte des tests de stabilité présentés ci-haut que, au cours de la période analysée, on pouvait observer des cycles d'instabilité ponctuelle allant de janvier 2002 à décembre 2010. A partir de janvier 2010, la situation s'est stabilisée pour revenir à l'équilibre. Cette situation est due notamment au comportement des principaux facteurs explicatifs de la demande de monnaie (taux d'intérêt, taux de dépréciation de la monnaie nationale, etc.) qui étaient caractérisés par de fortes instabilités.

En dépit de l'instabilité ponctuelle observée, il conviendrait de noter que la demande de monnaie était restée structurellement stable pour toute la période sous examen.

I.2. ANALYSE DE LA STABILITÉ DE LA VITESSE DE CIRCULATION

L'analyse de la stabilité de la vitesse de circulation est d'autant plus importante qu'elle permet d'évaluer la stabilité de la demande de la monnaie. Se référant à l'équation quantitative de la demande de monnaie, la vitesse de circulation peut-être aisément dérivée :

$$V = \frac{P*Y}{M} \quad (3)$$

Toutefois, le calcul de la vitesse de circulation se heurte empiriquement à plusieurs difficultés. Pour les pays semi-dollarisés, la production nationale est détenue en une fraction d'actifs en

monnaie nationale et en une autre en monnaie étrangère. De ce fait, l'équation quantitative se modifie comme suit :

$$M * V + M^d * V^d = P * Y \quad (4)$$

M^d : Masse monétaire en devise ;

V^d : *Vitesse de la masse monétaire en devise*

Dans la plupart des pays dollarisés partiellement, l'estimation de la vitesse de circulation ainsi que de la quantité des actifs en dollar est peu aisé. Pour ce fait, nous allons considérer comme hypothèse que la détention en dépôt bancaire des agents économique tant en monnaie nationale qu'en monnaies étrangères reflète la proportion de leur portefeuille suivant les deux monnaies.

De ce fait, sachant que $\partial = \frac{\text{dépôt en monnaie nationale}}{\text{total des dépôts}}$

le produit national détenu en monnaie nationale peut-être approximé en pondérant la partie droite de l'équation(2) par ∂ , ce qui donne :

$$M * V = \partial P * Y \quad (5)$$

Et par conséquent (3) devient :

$$V = \frac{\partial P * Y}{M} \quad (6)$$

Le sentier temporel de la variable trouvée est représenté par le graphique ci-dessous. Il est remarqué que la vitesse de circulation évolue à une tendance décroissante au cours des dix dernières années. Une explication à ce phénomène est l'expansion récente du secteur bancaire qui s'est vu augmenter du nombre des banques avec les dépôts bancaires des clients. Les différentes mesures des politiques monétaire et budgétaire visant le paiement par voie bancaire des fonctionnaires de l'état ont sensiblement contribué à réduire la vitesse de circulation.

Figure n°26 :

Source : l'auteur à partir de logiciel Eviews

Nous allons étudier la stabilité de la variable aléatoire résultant de l'équation (6) en procédant à la régression de la vitesse de circulation par sa variable décalée. Le modèle est pris comme stable lorsque le coefficient de la variable décalée est inférieur à l'unité en annexe tableau n°2

Figure n°27 :

Il ressort de ce graphique une stabilité globale durant la période allant de 1997 à 2017. Toutefois, cette stabilité a été des niveaux de variation très élevés de vitesse de circulation de la monnaie fiduciaire pour les périodes de fin d'année prix comme variables accidentelles liées à la saisonnalité des dépenses de fin d'année. Ces variations ont cependant été moins élevées en 2009 en raison de la crise financière internationale et pour les années 2012 et 2018.

La stabilité globale de la vitesse de circulation durant la période sous-analyse est assez évidente. Toutefois, le comportement saisonnier des agents économiques explique certains écarts disproportionnés par rapport à la moyenne. Il est ainsi remarqué sur le graphique la présence des pics à chaque fin d'année et une diminution à la baisse pour les mois suivants. Ceci décrit la demande élevée des agents économiques en vue de faire face aux transactions courantes. La présence d'une saisonnalité du comportement de la vitesse de circulation est aisément observable à l'aide du graphique n° 1 en annexe

Il est observé que les moyennes saisonnières du mois de janvier et de décembre sont fortement éloignées des autres moyennes mensuelles en raison des demandes de monnaie accrues pour les dépenses de fin d'année.

I.3. ANALYSE DE LA STABILITÉ DU MULTIPLICATEUR MONÉTAIRE

L'analyse du multiplicateur monétaire explique quel est le montant de la masse monétaire pouvant être distribué par les banques à partir de la base monétaire. Dans le cadre de cette étude, elle sera dérivée à partir de la formule ci-dessous :

$$M = m * MBC \quad (7)$$

$$\text{Ou } m = \frac{1+b}{r+e+b}$$

M : représente la masse monétaire au sens large et MBC désigne la monnaie banque centrale.

Les agrégats pris en compte pour l'estimation du multiplicateur monétaire sont la masse monétaire sans provisions et dépôts en devises ainsi que la base monétaire au sens strict.

L'évolution au cours du temps du multiplicateur monétaire illustré comme suit :

Figure n°28 :

Il ressort du tableau ci-dessous que le processus n'est pas explosif (coefficient inférieur à 1) pour la période sous analyse, en raison de l'ampleur du coefficient de la variable décalée en annexe tableau n°3.

Figure n°29 :

L'analyse de la volatilité de résidu du multiplicateur reflète le caractère instable de la variable sous analyse. L'analyse du résidu révèle un caractère stationnaire et par conséquent, une stabilité de la variable résiduelle. Toutefois, quoique le résidu révèle un caractère stationnaire, il est clairement révélé que les fluctuations du multiplicateur sont assez importantes au cours des 3 dernières années.

Figure n° : 30

Toutefois, les variations saisonnières ont eu un comportement assez stable.

I.4. ANALYSE EMPIRIQUE DU PROCESSUS DE TRANSMISSION DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE CONGOLAISE

Le processus de transmission de la politique monétaire est entendu comme le mécanisme par lequel les effets des variations du taux directeur de la Banque Centrale se font sentir dans toute l'économie et jusque sur le taux d'inflation. Il s'agit d'un processus complexe et il existe un élément d'incertitude quant au moment où cette influence s'exerce et quant à l'importance relative de certaines relations d'influence (l'ampleur de l'impact).

Prenant en compte la particularité de la République Démocratique du Congo, cette étude s'est focalisée sur l'analyse de l'influence du taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale du Congo sur l'inflation (saisie par l'Indice des Prix à la Consommation), le taux débiteur des banques et le taux de change indicatif.

Pour parvenir à une réponse appropriée à nos hypothèses, l'approche économétrique basée sur un modèle VAR était utilisée. L'analyse des causalités ainsi que des réponses impulsionnelles ont permis une meilleure compréhension de certains phénomènes (voir la tableau n°... en annexe).

I.4.1. Analyses des résultats

Les résultats obtenus sont intéressants et traduisent la réalité de l'économie congolaise. En effet, la variation du taux directeur agit significativement sur l'inflation (au seuil de 5 %) et sur le taux débiteur des banques commerciales (au seuil de 10 %). En dépit de cette influence, son ampleur reste très faible (les coefficients s'établissent à 0.014948 et à 0.056934, respectivement pour l'inflation et pour le taux débiteur).

Cependant, les variations du taux de change indicatif ne sont nullement influencées par le taux directeur de la Banque Centrale (t-statistique égale à 1.31729). Les comportements de ces variables face à l'action de la politique monétaire se justifient pour des raisons suivantes :

Premièrement, cette situation s'explique par la dollarisation de l'économie congolaise laquelle réduit l'efficacité des instruments de la politique monétaire. Ainsi, les besoins de financement des banques sont exprimés en devises.

Deuxièmement, le caractère surliquide des banques commerciales fait que ces dernières ne recourent pas aux refinancements auprès de la Banque Centrale. Cette situation fait que les

variations du taux directeur ne se traduisent pas directement et de façon significative sur le taux d'intérêt débiteur des banques.

Troisièmement, la stabilité du taux de change observé en République Démocratique du Congo est beaucoup plus attribuée aux actions de politique de change qu'à la politique monétaire. En effet, le taux de change étant un canal important de transmission des actions de l'Institut d'Emission sur l'inflation (coefficient = 0.288254 et t-statistique = 4.23513), la Banque Centrale intervient directement sur le marché de change en tant qu'acquéreur ou offreur des devises en cas des chocs importants sur le cours de change afin de prévenir toute perturbation de la stabilité des prix (objectif final de la politique monétaire).

Il convient de relever également le fait que les variations de la masse monétaire sans provision et dépôts en devises n'impactent pas sur le niveau général des prix (t-statistique = 1.16377).

Ces résultats confirment le fait que la Banque Centrale du Congo dispose d'un dispositif de prévision ponctuelle de la liquidité. En effet, de manière ponctuelle (hebdomadaire), la Banque Centrale procède par la prévision du niveau de liquidité compatible au niveau de l'inflation attendu. En cas de dépassement ou d'insuffisance de la base monétaire, elle actionne son instrument Bons BCC afin de réguler la liquidité.

- **Analyse des réponses impulsionnelles de l'inflation suite aux chocs sur le taux directeur**

Comme l'indique le Graphique 1 ci-dessous, les effets de la variation du taux directeur sur l'inflation sont ressentis immédiatement sur les prix, et son influence est permanente. Mais, au regard des résultats d'estimation obtenus ci-haut, ce caractère permanent n'inquiète pas la stabilité conjoncturelle des prix du fait de la faiblesse de l'ampleur de l'influence de la variation du taux directeur sur l'inflation (coefficient = 0.014948).

Ce caractère permanent est également traduit par le fait que pour un choc positif perçu sur le taux directeur, on observe une réaction instantanée de l'inflation dès le premier mois, et les effets persistent jusqu'à plus de 36 mois qui suivent.

DISCUSSION DES RESULTATS

Les résultats apparaissent intéressants et montrent l'existence d'une relation stable autour de deux phases. A savoir le court terme et le long terme.

- S'agissant du court terme : La dépréciation du taux d'échange influe négativement sur les encaisses réelles en RD. Congo. Cette influence significative se justifie dans un environnement économique marqué par la dollarisation et dans un contexte de régime de change flottant.
- En ce qui concerne le long terme : la relation entre la demande des encaisses réelles, les revenus réels et les autres variables du coût d'opportunité de la demande de monnaie est équivoque. Les différents tests de diagnostic à la lumière de la valeur statistique conjointe du khi-carré indiquent une probabilité limite de 47,5% qui est supérieur au seuil de significativité de 5,0%.

Par ailleurs un accroissement de 1% du revenu réel impact positivement les encaisses réelles de 4,6%. L'élasticité de M2 par rapport au revenu réel est supérieure à l'unité (4,6). Ce constat dans le modèle de long terme, traduit à la fois une croissance plus importante de la masse monétaire par rapport au revenu est une prévalence du sous-développement du secteur financier dans l'économie congolaise.

Ceci va à l'encontre des résultats de ROMER (2009) qui souligne d'une politique monétaire restrictive déprime l'activité économique ; de SARR et DINGUI (2010) qui montrent que les impulsions monétaires sont transmises à la sphère réelle par le taux débiteur des banques. Mais ces résultats vont dans le même sens que ceux de King (2010), qui aboutit à l'existence d'une corrélation entre la croissance de la quantité de monnaie et l'inflation et l'inexistence d'un lien entre la croissance monétaire et la croissance du produit réel.

- En outre la variation du taux directeur agit significativement sur l'inflation (au seuil de 5%) et sur le taux débiteur des banques commerciales (au seuil de 10%). En dépit de cette influence son ampleur reste très faible (les coefficients s'établissent à 0,014948 et à 0,056934, respectivement pour l'inflation et pour le taux débiteur).

Ce résultat rejoint ceux de DEBOISSIEU (2012) et NUBUKPO (2012), selon eux, le canal du crédit n'est en général pas indépendant du canal du taux d'intérêt et tous les deux jouent dans le même sens pour renforcer l'impact de la politique monétaire, une modification du taux d'intérêt directeur engendre une variation des taux bancaires qui influe sur la demande des biens.

- A l'inverse les variations du taux de change indicatif ne sont nullement influencées par le taux directeur de la banque centrale du Congo (t – statistique égale à 1,31729).

Cette indication rejoint les études de BYNOE (2004) DORNOBUSH (1995) et MUNDEL (1962), pour eux la politique monétaire devient mécaniquement expansionniste provoque une démarcation entre le taux d'intérêt et le taux de change. Cette situation conditionne la relance de la production et la variation du taux de change.

Ce qui précède nous conduit à dire que la relation théorique entre la politique monétaire et le secteur réel (inflation) soutenue par la théorie quantitative de la monnaie et la relation empirique confirmée par nos prédécesseurs aux niveaux de la revue de la littérature et nos résultats existe.

Et comme FREDMAN (1950), nos résultats nous conduisent également à dire que les déterminants de la politique monétaire congolaise sont inefficaces, seul le canal du taux de change influe sur le secteur réel. Cette situation s'explique par la forte dollarisation qui caractérise l'économie nationale obligeant ainsi les opérateurs économiques à exprimer leurs besoins en devises, et ceux-ci nous amène à déduire la thèse selon laquelle le canal du taux de change demeure aux jours d'aujourd'hui le déterminant le plus efficace de la politique monétaire congolaise au détriment des autres canaux (canal du taux d'intérêt et canal du taux de crédit des banques commerciales).

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UN REGIME DE POLITIQUE MONETAIRE EFFICACE A MOYEN ET LONG TERMES

1. Recommandations des politiques

La politique monétaire congolaise s'avère impérieuse à réformer ou à adapter en tenant compte de l'environnement économique tant national qu'international.

Aussi, d'autres mutations sont observées au niveau de la structure de liquidité bancaire et certaines réformes en cours ainsi que les élections présidentielles et législatives à l'horizon 2016 sont nécessaires pour intégrer dans les cadres analytique et opérationnel de la politique. Car, depuis 2012, le pays a amorcé le processus de la dé-dollarisation de l'économie, fixant dans sa matrice de surveillance les paiements des obligations fiscales et non fiscales en franc congolais quelle que soit la nature des matières imposables. D'autres perspectives doivent être pris en compte, telles que la mise en place des marchés financiers et des guichets de refinancement à moyen et long termes ainsi que la vision de l'émergence à l'horizon 2030⁸⁵.

i. Des objectifs, instruments et stratégies

Le cadre analytique de politique monétaire actuel s'avère nécessaire à adapter dans la mesure où les effets de la crise financière internationale survenue au début du deuxième semestre de l'exercice 2008, ainsi que les changements importants que connaît le pays sur les plans monétaire ont révélés d'autres informations pertinentes pour se prémunir aux éventuels déséquilibres. Cela est de même avec le cadre opérationnel en vigueur qui s'avère la révision.

Les recommandations principales qui suivent sont nécessaires à livrer pour améliorer la conduite de la politique monétaire à moyen et long termes.

S'agissant du cadre analytique de la politique monétaire, il y a lieu de formuler certaines recommandations ci-après :

- L'autorité monétaire devait se proposer un autre objectif prudentiel, en plus de la stabilité du niveau général des prix moyens des biens et services. Autrement dit, la politique monétaire menée par la BCC devait se donner les objectifs finaux tels que la stabilité des prix et la stabilité financière. Les raisons sont nettement établies sur les

⁸⁵ Au fait, il est indiqué que les réformes envisagées ou mises en place en RDC requièrent des nouvelles perspectives des politiques macroéconomiques, plus particulièrement la politique monétaire et la politique budgétaire. Par exemple, la dé-dollarisation de l'économie entrevoit notamment une nouvelle structure de liquidité et un changement des comportements des détenteurs et utilisateurs de la monnaie nationale.

effets de la crise financière internationale récente. Malgré l'inflation américaine à un chiffre enregistrée en 2008, la crise financière n'a pas attendu pour se déclencher. Depuis cet événement, les économistes aujourd'hui se sont rendus compte de la pertinence des couples politique monétaire-politique macro prudentielle ;

- Il conviendrait de maintenir le cadre du ciblage monétaire en renforçant les mesures de la dé-dollarisation de l'économie nationale dans le souci notamment de réduire les coûts de transaction de la monnaie locale par rapport à la devise étrangère, le dollar, et d'améliorer l'efficacité des canaux de transmission des impulsions monétaires;
- Pour plus d'efficacité de la politique monétaire, la Banque Centrale doit élaborer un cadre de pilotage à moyen terme, lequel permettra de surveiller l'évolution de la situation monétaire et prendra des mesures d'ajustement monétaire le cas échéant, ayant mesuré la nature des chocs sur la liquidité et d'autres chocs conjoncturels et adopter par la suite un cadre de ciblage de l'inflation ;
- La réalisation d'une inflation compatible à la croissance économique dans l'optique de rester dans la programmation monétaire⁸⁶. En effet, les récentes réalisations d'inflation faible ne sont pas de nature à favoriser un accroissement des investissements ;
- L'émission des titres publics par l'Etat. En effet, cela lui permettra de recourir de réaliser ses dépenses sans songer recourir au financement monétaire de son déficit. Par ailleurs, la Banque Centrale pourra améliorer sa gestion de liquidité au moyen des opérations d'Open Market.

⁸⁶Cette idée voudrait seulement renseigner la détermination des cibles de la politique monétaire après la projection des paramètres tels que : (i) la croissance économique réelle attendue, (ii) le niveau des recettes publiques et les soldes totaux attendus du Trésor et de la Banque et (iii) les flux extérieurs attendus.

ANALYSE DE LA VOLONTE DE MISE EN ŒUVRE DU REGIME DE POLITIQUE MONETAIRE RECOMMANDEE

La Banque Centrale du Congo a certes la volonté de mettre en œuvre le régime de politique monétaire proposé ci-haut, en dépit de certaines pesanteurs du pouvoir politique, notamment, en matière de la coordination des politiques.

Cette affirmation de la ferme volonté de l'autorité monétaire de mettre en application les politiques proposées, s'appuie sur les raisons suivantes :

- L'intégration d'une Direction de la Recherche et des Statistiques dans la structure fonctionnelle et organique de la Banque en vue notamment de vérifier et renforcer les canaux et les délais de transmission monétaire ;
- L'option de lancer le projet de la création d'un marché financier afin de parvenir à un meilleur financement de l'économie, ainsi que l'amorce du processus de la dédollarisation;
- Les perspectives d'optimisation du cadre opérationnel de la politique monétaire, à travers la création du guichet de refinancement à moyen et long termes.

Néanmoins, dans le cadre de cette étude nous avons proposé l'intégration de l'objectif de la stabilité financière dans la conduite de la politique monétaire, l'adoption d'un système de ciblage de taux d'inflation, l'élaboration d'un cadre de pilotage de la politique monétaire à moyen terme, la réalisation d'un niveau inflation compatible avec les perspectives de croissance, le recours aux opérations d'Open Market.

De l'objectif de la stabilité financière

Le cadre légal régissant la politique monétaire au pays est en cours de modification de façon à intégrer la contribution de la banque centrale et du ministère des finances à l'objectif de la stabilité financière. Toutefois, le texte n'est pas encore promulgué et la Banque Centrale a intégré en son sein une unité chargée d'analyser les questions liées à la stabilité financière. Pour ce faire, il sera nécessaire à ce que les autorités s'activent dans la promulgation de ce nouveau texte de loi. C'est dans ce cadre que le Comité National de Stabilité financière pourra être établi et la conduite de la politique monétaire s'insérera dans cette nouvelle perspective.

L'élaboration d'un cadre de politique monétaire à moyen terme

La réalisation de cette recommandation suppose préalablement un cadrage macroéconomique à moyen terme. Or, ce travail suppose premièrement un système statistique très développé avec des données à haute fréquence notamment du secteur réel. D'autre part, il suppose des liens établis de différentes statistiques, y compris, ceux du secteur extérieur, avec celles du secteur monétaire. Ceci permettra d'anticiper les chocs et d'analyser leur impact sur l'atteinte de l'objectif final. Ce qui suppose un cadre de politique monétaire proactif.

A l'heure actuelle, la Banque Centrale détermine des objectifs intermédiaire et opératoire annuels, sans donner l'orientation à moyen terme des instruments. Ceci constitue donc un handicap pour orienter les anticipations des agents économiques.

Une telle mesure serait volontiers mise en application par le pays, mais il implique des statistiques disponibles et détaillées.

La réalisation d'un niveau d'inflation compatible avec l'objectif de croissance

Face à la crainte d'une résurgence de fortes inflations, la Banque Centrale du Congo a commencé à se montrer trop prudente. En effet, l'inflation réalisée aux cours de deux dernières années a été largement en deçà du niveau programmé et même celui projeté en 2014. Il faudra, dans ce cas, craindre le spectre de la déflation, laquelle aura des effets néfastes sur la croissance.

La réalisation d'une telle mesure suppose des injections de la liquidité tant que l'écart entre l'objectif et la réalisation projetée de l'inflation demeure important. Cette prise de risque est souvent évitée par l'autorité monétaire.

Le recours aux opérations d'Open Market

Ces opérations sont nécessaires pour une bonne régulation de la liquidité. Cela suppose dans une large mesure l'émission des titres par l'Etat dans un pays où les marchés financiers ne sont pas développés. Or, il subsiste à ce jour un niveau d'arriérés sur les titres passés émis par l'Etat. Ce dernier peut volontiers le mettre en application, mais cela suppose un apurement de ces arriérés ou l'actualisation des dettes au moyen du remplacement par les nouveaux titres. A ce jour, mon avis est que l'Etat ne jugerait pas encore prioritaire une telle option.

CONCLUSION GENERALE

L'analyse de l'efficacité de la politique monétaire menée a révélé qu'en dépit des résultats engrangés au cours de la dernière décennie dans la mise en œuvre de la politique monétaire, le cadre général de la politique monétaire doit poursuivre son amélioration.

En effet, d'une part, l'analyse empirique révèle que l'effet du taux directeur sur l'inflation est réduit. Cette situation s'explique par la forte dollarisation qui caractérise l'économie nationale obligeant ainsi les opérateurs économiques à exprimer leurs besoins en devises.

Toutefois, il a été relevé que la variation de la base monétaire au sens strict et la masse monétaire hors provisions avait un effet sur les prix intérieurs lequel effet s'estompait avec le temps.

Aussi, a-t-on observé que la demande de monnaie nationale était fonction du revenu réel, de la dépréciation du taux de change, du taux d'intérêt débiteur domestique et qu'à court terme, la demande de monnaie était essentiellement fonction du taux d'intérêt. Il a également été noté que cette demande est structurellement stable, en dépit de quelques instabilités ponctuelles observées. Par ailleurs, il a été relevé une très forte causalité unidirectionnelle entre le taux de change et le taux d'inflation.

Eu égard à ce qui précède, nous aurions voulu proposer à ce que le pays adopte un régime de ciblage de taux de change. Cependant, compte des contraintes liées à la faiblesse des réserves de change nécessaires pour soutenir la parité en cas de choc, nous pensons que le cadre actuel peut être maintenu. En revanche, le pays devrait poursuivre les mesures visant la dédollarisation, éradiquer durablement la dominance budgétaire, développer les marchés des capitaux en vue d'adopter à moyen terme un cadre de ciblage d'inflation qui un cadre propice à une analyse prospective de la politique monétaire.

BIBLIOGRAPHIE

1. Albert, C., Semedo, G., (1998), « *Fonctions du système financier et croissance endogène* », in *Mondialisation, intégration économique et croissance*, Nouvelles approches, éd. l'Harmattan, Paris.
2. Allégret, J.P. et le Merrer, B., [2005], « *Les régimes de change dans les marchés émergents quelles perspectives pour le XXI^e siècle* », Edition De Boeck, Bruxelles.
3. AMF, [2008], « *Marchés du crédit* », *Autorités des marchés financiers*, Printemps, pp. 1 – 12.
4. Artus, P., [1998], « *Quel objectif pour une Banque Centrale ?* », *Revue Economique*, 49, pp. 643 – 653.
5. Artus, P., [2002], « *Pourquoi les taux de change varient-ils tant ?* », *Flash CDCIXIS Capital of Economics*, 20, pp. 111 – 135.
6. Artus, P., [2004a], « *Peut-on expliquer la réaction des taux de change aux variations des taux d'intérêt ?* », *Document de travail*, n°4, Février.
7. Artus, P., [2004b], « *Les causes possibles et les effets du décalage entre les mouvements des taux d'intérêt et ceux des taux de change* », *Document de travail*, n°2006-461, Novembre.
8. Artus, P., [2006], « *Stabilisation de la valeur des actifs ou de l'endettement* »: un substitut parfait à la stabilisation de l'inflation si celle-ci a disparu, *Document de travail*, n°9.
9. Artus, P., [2007b], « *Taux d'intérêt, prix des actifs risqués et choix de portefeuille* », *Document de travail*, n°18, Août.
10. Artus, P., [2007c], « *Les banques centrales doivent-elles annoncer à l'avance leurs décisions futures ?* », *Document de travail*, n°2007-21, Octobre.
10. Artus, P., [2007d], « *Peut-on comprendre pourquoi la variabilité de la production, de l'inflation, des taux d'intérêt a beaucoup baissé, et pas celle des prix des actifs* », *Document de travail*, n°23, Novembre.
11. Aubier, M. et Cherbonnier, F., [2007], « *L'accès des entreprises au crédit bancaire* », *Trésor – Eco*, n°7, pp. 1 – 8.
12. Avom, D., (1999), « *Intégration monétaire préalable ou résultat de l'intégration économique : le cas des pays de la CEMAC* », Thèse de doctorat (N.R), Université lumière Lyon 2, LYON.

13. Avom, D., (2006a), « La BEAC en marche vers son indépendance : des évolutions institutionnelles remarquables », in *Economic de l'Afrique Centrale 2006*, *Maison neuve*, Paris, pp. 137-144.
14. Ayadi, R., De Lima, P., Pujals, G., [2002], « Les restrictions bancaires en Europe », *Revue de l'OFCE*, Hors-série, Mars.
15. Banque centrale du Congo (BCC) : Condensés statistiques d'information statistique 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
16. Banque centrale du Congo (BCC) : Mise en circulation des nouvelles coupures à valeur faciale adoptée, faire aux questions, DG : PM & OB, BBK – AMK, Kinshasa juin 2012, ALAIN MATALA ET BOBO B. KABUNGU.
17. Banque centrale du Congo (BCC) : Rapport annuel 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
18. Banque de France, (2005), Rapport annuel de la Zone Franc 2005, Secrétariat du Comité Monétaire de la Zone Franc.
19. Barriere, C. [1977], « *Crise du système de crédit et capitalisme monopoliste d'Etat* », *Economica*, Paris, pp. 518 – 530, Août.
20. Baumel, L., Sevestre, P., [1997], « La relation entre le taux des crédits et le coût des ressources bancaires », *Banque de France*, Octobre.
21. BCE, [2008b], « Le rôle des banques dans le mécanisme de transmission de la politique monétaire », *Bulletin mensuel de la BCE*, août, pp. 85 – 98.
22. BCE, [2009c], « La mise en œuvre de la politique monétaire depuis août 2007 », *Bulletin mensuel de la BCE*, juillet, pp. 77 – 91.
23. BCE, [2009d], « La mise en œuvre de la politique monétaire depuis août 2007 », *Bulletin mensuel de la BCE*, juillet, pp. 77 – 91.
24. BCE, [2009e], « Evolutions récentes de la transmission aux taux bancaires des modifications de taux directeurs dans la zone euro », *Bulletin mensuel de la BCE*, août, pp. 93 – 105.
25. BCE, [2009f], « La politique monétaire et l'offre de prêts dans la zone euro », *Bulletin mensuel de la BCE*, octobre, pp. 63 – 80.
26. BEAC (2002), « Colloque du trentième anniversaire de la BEAC », 21 novembre, Libreville.
27. BEAC (2007), *Statuts*.
28. Bedue, A., Levy, N., [1997], « Relation banque-entreprise et coût du crédit », *Revue d'Economie Financière*, février, pp. 179 – 200.

29. BekoloEbe, B.,(2001), « La nouvelle politique monétaire de la zone franc depuis1990 :Evolution, caractéristiques et fondements théoriques depuis la fin des années 80 », communication au colloque international G .W. Ngango, Yaounde, Février.
30. Bentoglio, G., Guidoni, G., [2009], « Les banques centrales face à la crise », *Revue de l'OFCE*, n°110, pp. 291 – 333.
31. Bernard, E (2000), « Développement financier, politique monétaire et croissance économique : Validation empirique en données de Panel », Working Paper, n°2/00, Université d'Orléans.
32. Berthelemy, J.C., Varoudakis,A.,(1998), « Développement financier, reformes financier et croissance :une approche en données de panel », *Revue « économique », n°49-1*,pp194-206.
33. Bizimana, O., Eluere, O., [2008], « France : quasi-récession et freinage du crédit (côté demande et côté offre) », *Direction des Etudes économiques du Crédit Agricole n°18*, octobre, pp. 1 – 8.
34. Black, R., Coletti, D., Monnier, S.,(1998), « Les coûts et avantages de la stabilité des prix », *Price Stability, Inflation Targets and Monetary policy, Proceeding of a conference held by the Bank of Canada, May 1997*, pp. 325-368.
35. Blot, C., Cochard, M., Le Bayon, S., Plane, M., Schweisguth, D., [2007], « Des équilibres instables », *Revue de l'OFCE*, n°101, avril, pp. 165-191.
36. Blot, Ch., Le Bayon, S., Lemoine, M., Levasseur, S., [2009], « De la crise financière à la crise économique : une analyse comparative France-Etats-Unis », *OFCE*, n°110, pp. 255-281.
37. Bourbonnais, R., (2000), « Econométrie », 3è édition, Dunod, Paris.
38. Bouveret, A., Brahmi, A., Kalantzis, Y., Olmedo, A., Sorbe, S., [2009], « Politiques monétaires non conventionnelles : un bilan », *Trésor-Eco*, n°56, avril, pp. 1-8.
39. Bradley, X., Descamps, C., [2005], *Monnaie banque financement*, Paris, Dalloz.
40. Bruno, O., Musso, P., (2000), « Volatilité de l'inflation et croissance économique, *Revue économique*, vol.51, n°3.
41. Cantillon, R., (1755), « *Essai sur la nature du commerce en général* », traduit de l'anglais à Londres chez Fletcher Gyles dans Holborn, 430p.
42. CEMAC (2001), *Intégration économique en Afrique Centrale, Toile de fond historique et économique*.
43. CEMAC, (2005), *Rapport intérimaire d'exécution de la surveillance multilatérale pour l'année 2005 et perspectives pour l'année 2006*, Novembre.

44. Chaîneau, A., (1995), « *Mécanisme et politique monétaire* », Edition *Quadrige/P.U.F*, Bordeaux.
45. Claude, J., Labrousse, C., Vitryn D., (2001), « Dictionnaire des Sciences Economiques », P.U.F., avril, Paris.
46. Cysne, R., P., (2006), « An intra-household approach to the welfare costs in inflation », *Etudes économiques*, vol. 36, n°3, pp. 593-609, Juillet/ Septembre, Sao Paulo.
47. De Boissieu, C., (2002), « Les mécanismes de transmission de la politique monétaire dans une union économique et monétaire », Symposium du quatrième anniversaire de la BCEAO.
48. De Morgues, M., (1988), « *La monnaie système financier et théorie monétaire* », 3^e édition, Paris.
49. Dornbush, (1976), *Taux de change et politique monétaire sensibilité du taux de change aux chocs monétaires et budgétaires*.
50. Dramani, L., Diack Ly, B., Ndiaye Diouf, D., (2007), « Transmission de la politique monétaire au secteur réel au Sénégal », Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, Novembre, Dakar.
51. Durand, J.J., Payelle, N., (1998), « Règles de politique monétaire et objectif de PIB nominal : Application au cas français », *Revue économique*, vol. 49, n°3, pp. 665-675.
52. Fouda, S.M., (2005), « Indépendance de la banque central et inflation dans les pays africains subsahariens: existe-t-il une relation ? », *Saving and Development*.
53. Friedman, M., (1968), « Le role de la politique budgétaire », *The American Economic Review*, vol. LVIII.
54. Gankou, J.M., BondomaYokono, D., (1996), *La politique de change des pays africains de la zone franc : évolution récente et perspectives*, Centre de Recherche sur le Développement, Université de Neuchâtel, EDES Neuchâtel.
55. Guillaumont, P., Guillomont, S., (1984), « *Zone franc et développement africain* », *Economica*, Paris.
56. Hay, M., (2000), « Banques et croissance : examen critique et analyse en données de panel », papier présenté aux 17^e journées internationales d'économie monétaire et bancaire, Lisbonne, 7-8 et 9 juin, 2000.
57. Keynes, J., M., (1936), « *Théorie de l'Emploi de l'intérêt et de la monnaie* », version française de Jean de Lavergentaye (1977), Editions Payot, Paris.
58. Kobou, G., (2002), "Les sources de la croissance économique au Cameroun", *Africaneconometric society 10th annualconference on econometric modeling in Africa*.

59. Koné, S., (2000), l'Impact des politiques monétaire et budgétaire sur la croissance dans les pays de l'UEMOA, Document d'étude et de recherché n0509, BCEAO, Décembre.
60. Lavigne, A., Villieu, P., (1992), « La politique monétaire nouveaux enjeux, nouveaux débats ? », *Revue d'économie politique*, 106(4) juillet-août, pp. 491-561.
61. MallayeDouzounet, (2009), Réformes monétaires et croissance économique en zone CEMAC, *Munich PersonalRePec Archive Paper*, n°19621, Décembre, 2009.
62. Mankiw, G., (2003), Macro-économie, 2^e édition, traduction de l'édition américaine par Jean Hiuard.
63. Mignon, V., (2004), « Test de racine unitaire et Co-intégration sur données de panel »: une revue de la littérature, *Journal of economic littérature*.
64. Mishkin, S.F., (1996), « Les canaux de transmission monétaire : typologie et mesure », *Bulletin de la banque de France*.
65. Monga, C., Tchatchouang, J.C., (1999), « *Sortir du piège monétaire* », *Economica*.
66. Nubukpo, K., K., (2002), L'impact de la variation des taux d'intérêt directeurs de la BCEAO sur l'inflation et la croissance dans l'UMOA.
67. Okah – Atenga, X., E., (2005), « Les institutions financières de la zone CEMAC », Presses universitaires de Yaoundé, Cameroun.
68. Ondo Ossa, A., (2005), « Effets anti-keynésiens et Ajustement (les cas de la zone CEMAC) », *Economie et Gestion*, n° spécial.
69. Ouellet, E., (2005), « *Guide d'économétrie appliqué pour stata 8* », université de Montréal, Canada.
70. Paquier, O., (1994), « Les effets de la politique monétaire sur l'activité passent-ils par le canal du crédit », *Revue française d'économie*, Vol. 9, n°2, pp. 71-104.
71. Plihon, D., (2000), « *La monnaie et ses mécanismes* », Edition La Découverte, collection Repères, Paris.
72. Rajhi, T., Villieu, P., (1993), « Accélération monétaire et croissance endogène », *Revue économique*, n°44-2, Mars, pp. 257-285.
73. Sarr, Dingui, (2000), « Transmission de la politique monétaire: cas de la côte d'ivoire », à paraître.
74. Smith, A., (1176), « *Recherches sur la nature et les causes de la Richesse des Nations* », traduction française de Garnier Germain 1981, à partir de l'édition revue par Blanqui Adolphe en 1843 ; document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, dans le cadre de la collection, les classiques des sciences sociales, en

collaboration avec la bibliothèque Paul Emile Boulet de l'université du Québec à Chicoutimi.

75. Tchuindjang Pouemi, J., (1979), « *Monnaie servitude et liberté, la répression monétaire de l'Afrique* », Edition Jeune Afrique.
76. Touna Mama, (1999), « Libéralisation de l'économie, dynamique de l'informel et lutte contre la pauvreté au Cameroun », *Dialectiques Economiques*, Université Neuchâtel EDES.
77. Vedel, C., (1995), « *Théorie monétaire internationale, les modèles de base* », Economica, Paris.
78. Vinay, B., (1969), « *Economie monétaire* », Armand Colin, Paris.

SOURCES INTERNET

[Http : //www.uqac.quebec.ca/Classiquesdessciencessociales/index.html](http://www.uqac.quebec.ca/Classiquesdessciencessociales/index.html).

<http://Portail:txt/stvw.aspx?LstID=b34e08d8-c3dc-4b77-928b-b4bff02f8515> du 24/01/2013.

www.beac.int

www.gethy.edu

www.lexilogos.com

www.stats.uis.unesco.org

ANNEXES

Dependent Variable: LOG(VITESSE_M1)

Method: Least Squares

Date: 01/01/19 Time: 21:31

Sample: 2003M05 2018M12

Included observations: 152

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.053837	0.055363	0.972438	0.3324
LOG (VITESSE_M1(-1))	0.979971	0.017501	55.99639	0.0000
R-squared	0.954346	Meandependent var		3.132015
Adjusted R-squared	0.954042	S.D. dependent var		0.378118
S.E. of regression	0.081060	Akaike info criterion		-2.174175
Sumsquaredresid	0.985617	Schwarz criterion		-2.134387
Log likelihood	167.2373	Hannan-Quinn criter.		-2.158012
F-statistic	3135.596	Durbin-Watson stat		2.561173
Prob (F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: LOG(MULTIPLICATEUR_M2)

Method: Least Squares

Date: 04/01/19 Time: 21:29

Sample (adjusted): 2003M02 2018M12

Included observations: 131 afteradjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.019403	0.004604	4.214323	0.0000
LOG (MULTIPLICATEUR_M2(-1))	0.665909	0.065590	10.15260	0.0000
R-squared	0.444146	Meandependent var		0.058132
Adjusted R-squared	0.439837	S.D. dependent var		0.039424
S.E. of regression	0.029507	Akaike info criterion		-4.193248
Sumsquaredresid	0.112313	Schwarz criterion		-4.149352
Log likelihood	276.6577	Hannan-Quinn criter.		-4.175411
F-statistic	103.0754	Durbin-Watson stat		2.274408
Prob (F-statistic)	0.000000			

Graphique n°22. Analyse des réponses impulsionnelles

Source : Construit par l'auteur à partir du logiciel Eviews

ANNEXES. RESULTATS DES TESTS DE RACINE UNITAIRE

Tests de racine unitaire

1. Logarithme de l'indice de prix à la consommation (LIPC)

a) A niveau

Null Hypothesis: LIPC has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

LagLength: 0 (Fixed)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.529862	0.8151
Test critical values:		
1% level	-4.019975	
5% level	-3.439857	
10% level	-3.144346	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LIPC)

Method: Least Squares

Date: 07/01/19 Time: 11:10

Sample (adjusted): 2003M06 2018M12

Included observations: 151 afteradjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LIPC (-1)	-0.031068	0.020307	-1.529862	0.1282
C	0.104272	0.060787	1.715362	0.0884
@TREND ("2001M05")	0.000431	0.000286	1.507932	0.1337
R-squared	0.015568	Meandependent var		0.011520
Adjusted R-squared	0.002265	S.D. dependent var		0.026206
S.E. of regression	0.026177	Akaike info criterion		-4.428238
Sumsquaredresid	0.101411	Schwarz criterion		-4.368292
Log likelihood	337.3320	Hannan-Quinn criter.		-4.403885
F-statistic	1.170244	Durbin-Watson stat		2.086202
Prob(F-statistic)	0.313146			

Conclusion :

Non stationnaire du type DS, car $p = 0.8151 > 0.05$ et $t = 1.507932 < 2.78$.

Après différence première

Null Hypothesis: D(LIPC) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

LagLength: 0 (Fixed)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-12.88025	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.020396	
5% level	-3.440059	
10% level	-3.144465	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LIPC,2)

Method: Least Squares

Date: 07/01/19 Time: 11:14

Sample (adjusted): 2003M07 2018M12

Included observations: 150 afteradjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D (LIPC (-1))	-1.060397	0.082327	-12.88025	0.0000
C	0.011910	0.004476	2.660525	0.0087
@TREND("2001M05")	3.14E-06	4.98E-05	0.063132	0.9497
R-squared	0.530203	Meandependent var		-0.000138
Adjusted R-squared	0.523811	S.D. dependent var		0.038271
S.E. of regression	0.026410	Akaike info criterion		-4.410377
Sumsquaredresid	0.102528	Schwarz criterion		-4.350165
Log likelihood	333.7783	Hannan-Quinn criter.		-4.385915
F-statistic	82.95041	Durbin-Watson stat		1.619222
Prob(F-statistic)	0.000000			

Conclusion : stationnaire

TEST DE CAUSALITE

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 04/10/18 Time: 17:52

Sample: 1997S02 2017M2

Lags: 1

NullHypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
LTXDIR does not Granger Cause DLIPC	42	2.89672	0.0909
DLIPC does not Granger Cause LTXDIR		9.51228	0.0024
DLTXCHIND does not Granger Cause DLIPC	42	18.0400	4.E-05
DLIPC does not Granger Cause DLTXCHIND		15.0072	0.0002
LTXDBC does not Granger Cause DLIPC	42	0.42553	0.5152
DLIPC does not Granger Cause LTXDBC		4.51767	0.0352
DLMMHP does not Granger Cause DLIPC	42	6.36719	0.0127
DLIPC does not Granger Cause DLMMHP		2.74587	0.0996
DLTXCHIND does not Granger Cause LTXDIR	42	5.93415	0.0160
LTXDIR does not Granger Cause DLTXCHIND		0.01444	0.9045
LTXDBC does not Granger Cause LTXDIR	42	11.3635	0.0010
LTXDIR does not Granger Cause LTXDBC		4.41215	0.0374
DLMMHP does not Granger Cause LTXDIR	42	1.01032	0.3165
LTXDIR does not Granger Cause DLMMHP		0.03139	0.8596
LTXDBC does not Granger Cause DLTXCHIND	42	0.10685	0.7442
DLTXCHIND does not Granger Cause LTXDBC		5.83555	0.0169
DLMMHP does not Granger Cause DLTXCHIND	42	6.39631	0.0125
DLTXCHIND does not Granger Cause DLMMHP		0.07875	0.7794
DLMMHP does not Granger Cause LTXDBC	42	2.67527	0.1041
LTXDBC does not Granger Cause DLMMHP		0.46383	0.4969

RESULTATS DE L'ESTIMATION DU MODELE VAR (1)

Tableau 1. Synthèse des résultats d'estimation

Variables endogènes	Variables explicatives	Coefficients	Ecart-type	T-statistiques
Variation de logarithme du taux de change indicatif	Variation de logarithme de l'indice de prix à la consommation	-0.779663	0.20113	-3.87650
	Logarithme du taux directeur	0.011894	0.00903	1.31729
Logarithme du taux directeur	Variation de logarithme de l'indice de prix à la consommation	2.418758	1.12684	2.14649
	Logarithme du taux directeur	0.014948	0.00519	2.88107
Variation de logarithme de l'indice de prix à la consommation	Variation de logarithme du taux de change indicatif	0.288254	0.06806	4.23513
	Logarithme du taux débiteur des banques	-0.019210	0.00993	-1.93381
Variation de logarithme de la masse monétaire	Variation de logarithme de la masse monétaire hors provisions et dépôts en devise	0.062973	0.05411	1.16377
Variation de logarithme de la masse monétaire	Variation de logarithme de l'indice de prix à la	-0.525206	0.18239	-2.87956

hors provisions et dépôts en devise	consommation			
	Variation de			
	logarithme du taux	0.243784	0.10741	2.26955
	de change indicatif			
Logarithme du taux débiteur des banques	Logarithme du taux directeur	0.056934	0.03111	1.83018

Source : l'auteur

RESULTATS DE L'ESTIMATION

VectorAutoregressionEstimates

Date: 09/10/19 Time: 17:42

Sample (adjusted): 2003M07 2019M12

Included observations: 150 afteradjustments

Standard errors in () & t-statistics in []

	DLMMHP	LTXDBC	DLTXCHIND	LTXDIR	DLIPC
DLMMHP(-1)	-0.055493 (0.08540) [-0.64983]	0.247114 (0.32445) [0.76165]	0.196186 (0.09417) [2.08335]	0.519967 (0.52760) [0.98554]	0.062973 (0.05411) [1.16377]
LTXDBC(-1)	-0.021990 (0.01568) [-1.40264]	0.841434 (0.05956) [14.1266]	-0.016926 (0.01729) [-0.97904]	0.370360 (0.09686) [3.82369]	-0.019210 (0.00993) [-1.93381]
DLTXCHIND(-1)	0.243784 (0.10741) [2.26955]	0.427693 (0.40810) [1.04801]	0.258307 (0.11845) [2.18077]	0.095745 (0.66363) [0.14428]	0.288254 (0.06806) [4.23513]
LTXDIR(-1)	0.012294 (0.00819) [1.50142]	0.056934 (0.03111) [1.83018]	0.011894 (0.00903) [1.31729]	0.789980 (0.05059) [15.6164]	0.014948 (0.00519) [2.88107]
DLIPC(-1)	-0.525206 (0.18239) [-2.87956]	0.217114 (0.69295) [0.31332]	-0.779663 (0.20113) [-3.87650]	2.418758 (1.12684) [2.14649]	-0.492861 (0.11557) [-4.26460]

C	0.078092 (0.03828) [2.04004]	0.398113 (0.14544) [2.73739]	0.036103 (0.04221) [0.85528]	-0.817738 (0.23650) [-3.45768]	0.039386 (0.02426) [1.62379]
R-squared	0.065287	0.912989	0.136083	0.941193	0.188176
Adj. R-squared	0.032832	0.909967	0.106086	0.939151	0.159987
Sum sq. resids	0.208073	3.003434	0.253012	7.942096	0.083542
S.E. equation	0.038012	0.144420	0.041917	0.234848	0.024086
F-statistic	2.011592	302.1910	4.536546	460.9375	6.675652
Log likelihood	280.6969	80.47515	266.0306	7.543572	349.1377
Akaike AIC	-3.662626	-0.993002	-3.467075	-0.020581	-4.575170
Schwarz SC	-3.542200	-0.872577	-3.346650	0.099844	-4.454744
Meandependent	0.027172	3.805078	0.007331	3.152819	0.011450
S.D. dependent	0.038652	0.481313	0.044334	0.952050	0.026280
Determinant resid covariance (dof adj.)		4.94E-13			
Determinantresid covariance		4.03E-13			
Log likelihood		1076.333			
Akaike information criterion		-13.95111			
Schwarz criterion		-13.34898			

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS	1
RESUME DU TRAVAIL	2
INTRODUCTION GENERALE	3
I. CONTEXTE DE L'ETUDE	3
II. PHENOMENES OBSERVES	3
III. REVUE DE LA LITTERATURE	4
IV. PROBLEMATIQUE	8
V. LES HYPOTHESES DE LA RECHERCHE	9
VI. CHOIX ET INTERET DU SUJET	12
VII. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE	14
VII. 1. METHODES	15
<i>VII.1.1.METHODE INDUCTIVE (RECOURS ECONOMETRIQUE)</i>	15
<i>VII.1.2.LA METHODE COMPARATIVE</i>	16
<i>VII.1.3. LA METHODE SYSTEMIQUE</i>	16
VII. 2. LES TECHNIQUES DE RECHERCHES	17
<i>VII.2.1. LA TECHNIQUE DOCUMENTAIRE OU L'OBSERVATION DOCUMENTAIRE</i>	17
<i>VII. 2.2. LA TECHNIQUE D'INTERVIEW</i>	18
VIII. LA DELIMITATION DU SUJET	18
IX. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL	20
CHAPITRE PREMIER :	22
CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA THEORIE MONETAIRE	22
INTRODUCTION	22
SECTION PREMIERE : NOTIONS SUR LA POLITIQUE MONETAIRE	23
SECTION DEUXIEME : NOTIONS SUR L'INFLATION	34
SECTION 3 : MONNAIE ET CROISSANCE ECONOMIQUE	48
SECTION 4 : EFFETS MACRO-ECONOMIQUES DE LA POLITIQUE MONETAIRE	53
4.1. CHAINE CAUSALE DU MODELE MUNDELL-FLEMING	53

4.2. FACE A UN PAYS EN TAUX DE CHANGE FIXE AVEC MOBILITE PARFAITE DES CAPITAUX	55
4.2.1. <i>En change flexible avec mobilité imparfaite des capitaux</i>	56
4.2.2. <i>Pour une mobilité élevée, mais imparfaite des capitaux à change fixe</i>	56
4.3. AUTRE MODELE NEOKEYNESIEN (ABSENCE DE TRANSMISSION DES DEFICITS)	57
CONCLUSION PARTIELLE	59
CHAPITRE DEUXIEME.....	60
ANALYSE DE L'EVOLUTION DE LA POLITIQUE MONETAIRE CONGOLAISE	60
INTRODUCTION	60
II.1. EVOLUTION DE LA CROISSANCE DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE CONGOLAISE	60
II.2. ANALYSE DE LA POLITIQUE MONETAIRE EN RDC	64
II.1.1. Politique monétaire et taux de change.....	65
II.1.2. Balance des paiements et les Investissements Directs Etrangers	66
L'AJUSTEMENT DE LA POLITIQUE MONETAIRE DE 1998	68
II.3. EVOLUTION DE L'ACTIVITE DE PRODUCTION	72
II.3.1. Evolution du PIB	72
II.4. EVOLUTION DE L'INFLATION	75
II.4.1. <i>paradoxe entre la stabilité du taux de change et l'envolée du niveau général des prix</i>	79
II.5. TRAJECTOIRE ET PRINCIPAUX CHOCS SUR L'ECONOMIE	82
II.6. LES LECONS DE LA POLITIQUES MONETAIRE CONGOLAISE	87
CONCLUSION PARTIELLE	93
CHAPITRE TROISIEME :.....	94
LA BANQUE CENTRALE FACE A LA GESTION DE LA POLITIQUE MONETAIRE CONGOLAISE.....	94
INTRODUCTION	94
III.1. CADRE REGISSANT LA GESTION MONETAIRE RDC	94
III.1.1. <i>LES OBJECTIFS</i>	95
III.1.2. <i>LES INSTRUMENTS</i>	95
III.1.3. <i>L'ANALYSE DE LA LIQUIDITE</i>	96

III.2. ANALYSE DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MONETAIRE EN RDC.....	96
<i>III.2.1. PRESENTATION DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES</i>	<i>96</i>
<i>III.2.2. ANALYSE DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES</i>	<i>97</i>
III.4. EVOLUTION, ANALYSE ET PERFORMANCE DES REGIMES DE POLITIQUE MONETAIRE DE LA RDC.....	99
<i>III.4.1. ABANDON DES INSTRUMENTS DIRECTS DE LA POLITIQUE MONETAIRE</i>	<i>99</i>
<i>III.4.2. ADOPTION DU REGIME DE CHANGE FLOTTANT.....</i>	<i>99</i>
<i>III.4.3. DEFINITION CLAIRE DE L'OBJECTIF PRINCIPAL DE LA POLITIQUE MONETAIRE</i>	<i>100</i>
<i>III.4.4. CONSECRATION DE L'AUTONOMIE ET DE L'INDEPENDANCE DE LA BANQUE CENTRALE.....</i>	<i>100</i>
<i>III.4.5. PRECISION DES OBJECTIFS INTERMEDIAIRE ET OPERATOIRE.....</i>	<i>101</i>
<i>III.4.6. COORDINATION DES POLITIQUES MACROECONOMIQUES</i>	<i>101</i>
<i>III.4.7. AMELIORATION DE L'EFFICACITE DES INSTRUMENTS INDIRECTS</i>	<i>101</i>
SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DU CADRE MACROECONOMIQUE :	
COMPETENCES DE LA BCC	106
I. 1. LES OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE : UN MAINTIEN DE LA STABILITE DU NIVEAU GENERAL DES PRIX.	106
I. 2. LES OPERATIONS DE CHANGE : LA PREVENTION ET LA CORRECTION DE LA BCC.....	110
SECTION II : INTERVENTION DE LA BCC DANS LA MAITRISE DE LA BASE MONETAIRE	113
II. 1. L'ADJUDICATION DES BTR ET LA SAUVEGARDE DU POUVOIR D'ACHET : REGULATION DE LA LIQUIDITE.....	114
II. 2. GESTION DE LA LIQUIDITE ET PERSPECTIVES POUR L'EFFICACITE DE LA POLITIQUE MONETAIRE.....	118
SECTION III : EVOLUTION DES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE CONGOLAISE DE 2013 A 2018.....	119
III. 1. CADRE OPÉRATIONNEL DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE.....	119
III. 2. COMPORTEMENTS DES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE.....	120
III. 3. COMPORTEMENT DES FACTEURS DE LIQUIDITÉ BANCAIRE.....	123
III. 4. MULTIPLICATEUR MONÉTAIRE	124
CONCLUSION PARTIELLE	125
CHAPITRE QUATRIEME : ANALYSE DES DETERMINANTS L'EFFICACITE DE LA POLITIQUE MONETAIRE CONGOLAISE.....	126

INTRODUCTION	126
SECTION 1. LA DEMANDE DE MONNAIE EN RDC	126
<i>I.1. PRESENTATION DE LA FONCTION DE LA DEMANDE DE MONNAIE DE LA RDC</i>	126
<i>I.2. ANALYSE DE LA STABILITÉ DE LA VITESSE DE CIRCULATION</i>	135
<i>I.3. ANALYSE DE LA STABILITÉ DU MULTIPLICATEUR MONÉTAIRE</i>	138
<i>I.4. ANALYSE EMPIRIQUE DU PROCESSUS DE TRANSMISSION DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE CONGOLAISE</i>	140
DISCUSSION DES RESULTATS	142
RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN REGIME DE POLITIQUE MONETAIRE EFFICACE A MOYEN ET LONG TERMES	144
ANALYSE DE LA VOLONTE DE MISE EN ŒUVRE DU REGIME DE POLITIQUE MONETAIRE RECOMMANDEE	146
CONCLUSION GENERALE	148
BIBLIOGRAPHIE	149
ANNEXES	155
ANNEXES. RESULTATS DES TESTS DE RACINE UNITAIRE	158
TEST DE CAUSALITE	161
RESULTATS DE L’ESTIMATION DU MODELE VAR (1)	162
RESULTATS DE L’ESTIMATION	163
TABLE DES MATIERES	165